

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social
Maestría en Dirección de Instituciones Educativas

**“La percepción docente del liderazgo directivo y su impacto
en el clima organizacional en Escuelas Secundarias Públicas
Laicas de Gestión Privada”**

Maestranda: Lic. Katia Cuesta
Director/a del Trabajo Final: MBA Armando Landucci

Cohorte 2022

Año de presentación 2024

DEDICATORIA

A quienes enfrentan con valentía las dificultades, demostrando que el verdadero aprendizaje reside tanto en las lecciones académicas como en la resiliencia ante los retos de la vida.

A los sujetos anónimos y conocidos que encuentran fuerza en cada desafío y motivación en cada pequeño logro, avanzando paso a paso hacia sus sueños, incluso aun cuando el camino parece incierto.

También a los ángeles, aquellos seres generosos, visibles e invisibles, que iluminan, acompañan y sostienen en cada etapa del camino a los luchadores incansables.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Dios, quien ha sido mi motor y fuente de inspiración a lo largo de este proceso. Su guía y apoyo incondicional me han permitido superar los desafíos y seguir adelante.

A mi familia y a mi pareja, gracias por su amor, paciencia y aliento constante. Su confianza en mí ha sido fundamental para alcanzar esta meta.

A Alejandra Castillo, por su apoyo y motivación en cada paso de este proceso. Su dedicación y confianza en mí han sido una luz en momentos de incertidumbre.

A mis amigas, por su acompañamiento y escucha incondicional.

A mis profesores, por compartir su sabiduría y por inspirarme a crecer académicamente. Su pasión por la enseñanza ha dejado una huella imborrable en mi vida.

A los miembros de equipos directivos y docentes que participaron en mi investigación, en especial a los rectores que me abrieron las puertas de sus instituciones.

También quiero agradecer a las escuelas en las que trabajé y trabajé al momento de realizar esta investigación. Su apoyo y comprensión fueron cruciales.

Finalmente, agradezco enormemente a mi tutor, por su orientación, consejos y compromiso. Su ayuda ha sido invaluable y ha enriquecido enormemente mi trabajo.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO	4
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	7
II. 1. LAS ORGANIZACIONES	7
II. 1.1 La escuela como organización.....	7
II. 1.2. Estructuras organizacionales.....	10
II.2. EL PAPEL DEL LIDERAZGO.....	12
II.2.1 El liderazgo directivo en las organizaciones.....	12
II. 2.2 Distinción entre ser un líder y un gestor.....	13
II. 2.3 Variantes del liderazgo o tipos de liderazgo.....	15
II. 2.4 Competencias de un líder que influye.....	17
II. 3. CLIMA ORGANIZACIONAL.....	19
II. 3.1 Perspectivas sobre el clima organizacional.....	19
II 3.2 La construcción de climas y microclimas desde el liderazgo.....	21
II 3.3 Tipos de climas organizacionales.....	23
II. 4. LAS PERCEPCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.....	24
II 4.1 La percepción individual	24
II. 4.2 Las percepciones y las dinámicas de las micropolíticas en las escuelas.....	26
II. 5. LA COMUNICACIÓN.....	28
II 5.1. La comunicación en las organizaciones.....	28
Tipos de comunicación en las organizaciones.....	30
II. 6. ANTECEDENTES.....	31
II 7. OBJETIVOS.....	45
II 7.1 Objetivo General.....	45
II 7.2 Objetivos Específicos.....	45
CAPÍTULO III: ENFOQUE METODOLÓGICO	46
CAPÍTULO IV: DISEÑO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN	50

CAPÍTULO V: DESARROLLO DEL TRABAJO.....	54
CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	58
VI. 1. La perspectiva de los directivos sobre el estilo de liderazgo que ejercen en el colegio 1.....	58
VI.1.1 La percepción de los docentes sobre el estilo de liderazgo de sus directivos en el Colegio 1.....	76
VI. 1.2 El impacto de la percepción de los docentes en el tipo de clima organizacional en el Colegio 1.....	98
VI. 1. 3. La perspectiva de los directivos sobre el tipo de liderazgo que ejercen en el colegio 2.....	103
VI 1.4 La percepción de los docentes sobre el estilo de liderazgo que ejerce el equipo directivo en el Colegio 2.....	116
VI. 1.5 El impacto de la percepción de los docentes en el tipo de clima organizacional en el Colegio 2.....	139
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	144
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	151
ANEXO A: SISTEMATIZACIÓN DEL MARCO TEÓRICO.....	1
ANEXO B: SISTEMATIZACIÓN DE ANTECEDENTES.....	1
ANEXO C. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A RECTORA DEL COLEGIO 1.....	1
ANEXO D: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL COLEGIO 1.....	1
ANEXO E: ENTREVISTA EN PROFUNDIDA A RECTOR DEL COLEGIO 2.....	1
ANEXO F: ENTREVISTA EN PROFUNDIDA A DIRECTORA DE ESTUDIOS DEL COLEGIO 2.....	1
ANEXO G: ENCUESTA PARA RECOPIRAR LA PERCEPCIÓN DOCENTE.....	1
ANEXO H: ORGANIGRAMA DEL COLEGIO 1.....	1
ANEXO I: ORGANIGRAMA DEL COLEGIO 2.....	1

ÍNDICE DE TABLAS

Colegio 1

Tabla 1: Franja etaria de la comunidad de docentes	75
Tabla 2: Visión del equipo directivo	76
Tabla 3: Canales de diálogo habilitado.....	77
Tabla 4: Estado de canales de comunicación.....	78
Tabla 5: Uso de canales de comunicación por parte del equipo directivo.....	79
Tabla 6: Acompañamiento a su equipo de trabajo docente.....	80
Tabla 7: Intervención del equipo directivo en el trabajo docente.....	81
Tabla 8: Acompañamiento por parte del equipo directivo frente a los cambios.....	82
Tabla 9: Accesibilidad y predisposición de los directivos frente a consultas problemas.....	83
Tabla 10: Interacción de los directivos con los docentes-----	84
Tabla 11: Seguimiento de procesos por parte de los directivos.	85
Tabla 12: Acompañamiento frente al conflicto.	86
Tabla 13: Participación docente en la toma de decisiones.....	87
Tabla 14: Consideraciones por parte del equipo directivo al punto de vista docente.....	88
Tabla 15: Negociaciones, consensos e ideas colegialas.....	89
Tabla 16: Flexibilidad por parte del equipo directivo.....	90
Tabla 17: Trabajo en equipo.....	91
Tabla 18: Promoción de la participación docente.....	92
Tabla 19: Reconocimiento del desempeño docente.	93
Tabla 20: Promoción del trabajo docente.....	94
Tabla 21: Motivación del equipo directivo a partir de su actitud y acciones.....	95
Tabla 22: Motivación a los docentes a partir del ejemplo.....	96
Tabla 23: Inspiración a partir del liderazgo del equipo directivo.....	97

Colegio 2

Tabla 24: Franja etaria de la comunidad de docentes.....	116
Tabla 25: Visión del equipo directivo.....	117
Tabla 26: Canales de diálogo habilitados.....	118
Tabla 27: Estado de canales de comunicación.....	119
Tabla 28: Uso de canales de comunicación por parte del equipo directivo.....	120
Tabla 29: Acompañamiento a su equipo de trabajo docente.....	121
Tabla 30: Intervención del equipo directivo en el trabajo docente.....	122
Tabla 31: Acompañamiento por parte del equipo directivo frente a los cambios.....	123
Tabla 32: Accesibilidad y predisposición de los directivos frente a consultas o problemas.....	124
Tabla 33: Interacción de los directivos con los docentes.....	125
Tabla 34: Seguimiento de procesos por parte de los directivos.....	126
Tabla 35: Acompañamiento frente al conflicto.....	127
Tabla 36: Participación docente en la toma de decisiones.....	128
Tabla 37: Consideraciones por parte del equipo directivo al punto de vista.....	129
Tabla 38: Negociaciones, consensos e ideas colegialas.....	130
Tabla 39: Flexibilidad por parte del equipo directivo.....	131
Tabla 40: Trabajo en equipo.....	132
Tabla 41: Promoción de la participación docente.....	133
Tabla 42: Reconocimiento del desempeño docente.	134
Tabla 43: Promoción del trabajo docente.....	135
Tabla 44: Motivación del equipo directivo a partir de su actitud y acciones.....	136
Tabla 45: Motivación a los docentes a partir del ejemplo.....	137
Tabla 46: Inspiración a partir del liderazgo del equipo directivo.....	138
Tabla 47: Síntesis comparativa de resultados entre los colegios.....	143

ÍNDICE DE FIGURAS

Colegio 1

Figura 1: Franja etaria de la comunidad de docentes.....	75
Figura 2: Visión del equipo directivo.....	76
Figura 3: Canales de diálogo habilitados.....	77
Figura 4: Estado de canales de comunicación.....	78
Figura 5: Uso de canales de comunicación por parte del equipo directivo.....	79
Figura 6: Acompañamiento a su equipo de trabajo docente.....	80
Figura 7: Intervención del equipo directivo en el trabajo docente.....	81
Figura 8: Acompañamiento por parte del equipo directivo frente a los cambios...	82
Figura 9: Accesibilidad y predisposición de los directivos frente a consultas o problemas.....	83
Figura 10: Interacción de los directivos con los docentes.....	84
Figura 11: Seguimiento de procesos por parte de los directivos.....	85
Figura 12: Acompañamiento frente al conflicto.	86
Figura 13: Participación docente en la toma de decisiones.....	87
Figura 14: Consideraciones por parte del equipo directivo al punto de vista docente.	88
Figura 15: Negociaciones, consensos e ideas colegialas.....	89
Figura 16: Flexibilidad por parte del equipo directivo.....	90
Figura 17: Trabajo en equipo.....	91
Figura 18: Promoción de la participación docente.....	92
Figura 19: Reconocimiento del desempeño docente.....	93
Figura 20: Promoción del trabajo docente.	94
Figura 21: Motivación del equipo directivo a partir de su actitud y acciones.	95
Figura 22: Motivación a los docentes a partir del ejemplo.....	96
Figura 23: Inspiración a partir del liderazgo del equipo directivo.....	97

Colegio 2

Figura 24: Franja etaria de la comunidad de docentes.....	116
Figura 25: Visión del equipo directivo.....	117
Figura 26: Canales de diálogo habilitados	118
Figura 27: Estado de canales de comunicación.....	119
Figura 28: Uso de canales de comunicación por parte del equipo directivo.....	120
Figura 29: Acompañamiento a su equipo de trabajo docente.....	121
Figura 30: Intervención del equipo directivo en el trabajo docente.....	122
Figura 31: Acompañamiento por parte del equipo directivo frente a los cambios.....	123
Figura 32: Accesibilidad y predisposición de los directivos frente a consultas o problemas.....	124
Figura 33: Interacción de los directivos con los docentes	125
Figura 34: Seguimiento de procesos por parte de los directivos.....	126
Figura 35: Acompañamiento frente al conflicto.....	127
Figura 36: Participación docente en la toma de decisiones.....	128
Figura 37: Consideraciones por parte del equipo directivo al punto de vista docente.....	129
Figura 38: Negociaciones, consensos e ideas colegialas.....	130
Figura 39: Flexibilidad por parte del equipo directivo.....	131
Figura 40: Trabajo en equipo.....	132
Figura 41: Promoción de la participación docente.....	133
Figura 42: Reconocimiento del desempeño docente.....	134
Figura 43: Promoción del trabajo docente.....	135
Figura 44: Motivación del equipo directivo a partir de su actitud y acciones.....	136
Figura 45: Motivación a los docentes a partir del ejemplo.....	137
Figura 46: Inspiración a partir del liderazgo del equipo directivo.....	138

RESUMEN

Esta investigación analiza la percepción de los docentes sobre el liderazgo directivo y su impacto en el clima organizacional en escuelas públicas laicas de gestión privada, de las comunas 6 y 15, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La pregunta central del estudio explora cómo perciben los docentes el liderazgo de sus directivos y cómo estas percepciones repercuten en el clima organizacional.

El enfoque metodológico adoptado es mixto, combinando entrevistas a directivos y encuestas virtuales a docentes. Los hallazgos evidencian que, en una de las instituciones, al llevar adelante un liderazgo técnico, este es percibido como vertical y autoritario, con comunicación limitada y relaciones tensas. Esto genera un clima organizacional restrictivo y poco inclusivo, que impacta de manera negativa en la colaboración docente. En la segunda escuela, el liderazgo transformacional, tiene una tendencia a ser percibido como tal, en tanto que se promueve una comunicación abierta, horizontal, multidireccional y un clima organizacional en el que prima la sensación de apoyo y motivación, donde gran parte de los docentes participan activamente en el logro de objetivos comunes. Este ambiente favorece el trabajo en equipo y el compromiso frente a distintos emergentes. Sin embargo, a pesar de que existan climas tendientes en ambas instituciones a partir de que rijan distintos tipos de liderazgo por parte del equipo de conducción, existen subgrupos en los que esto es percibido de manera distinta al clima predominante.

Palabras clave:

Estilos de Liderazgo directivo, clima organizacional, percepción docente, escuelas públicas de gestión privada.

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones se caracterizan por la unión de esfuerzos distribuidos para conseguir un objetivo común. Así, una institución educativa como organización lleva adelante sus funciones gracias a que cada actor escolar cumple su rol en las distintas dimensiones. Para Isabel Cantón “las organizaciones tienen un esqueleto (la estructura) que les permite la fuerza y el movimiento, pero también tienen un elemento ocioso, la grasa” (2003, p.140). En sentido de lo expuesto, tal y como considera Aguerrondo (1996), los tipos de organización y gestión institucional son facilitadores o condicionantes del trabajo áulico, en un modelo educativo que ya ha transitado con fracasos el dejar de lado los aspectos organizacionales, disociándolos del desempeño en las aulas.

Después de trabajar varios años en distintos establecimientos educativos de Nivel Medio, tras la llegada total de la Nueva Escuela Secundaria (NES) en el 2017, los docentes fuimos convocados a implementar con mayor frecuencia, durante el año, proyectos transdisciplinarios que implican un trabajo en equipo. Sin embargo, como coordinadora departamental y educadora en ejercicio, siempre he sentido que por momentos ha sido complejo trabajar con mis compañeros en algunas instituciones. En ocasiones, tras los comunicados de los directivos vía e-mail o en reuniones se generaban ambientes tensos y discusiones en los siguientes días. Algunas veces resultaba muy incómodo estar en la sala de profesores, en donde los docentes expresaban su desacuerdo frente a las decisiones de las autoridades y cuando algunas veces entraban ciertas personas o los directivos, hacían silencio. Recuerdo que en una ocasión escuché a colegas decir: “ellos no saben lo que pasa en el aula, verdaderamente”. En esa clase de escuelas percibía un ambiente incómodo para trabajar, sobre todo en el caso de proyectos, porque parecía haber divisiones y poco apoyo para quienes recién se incorporaban o para quienes tenían nuevas ideas. No obstante, la situación descrita no ocurría en todas las instituciones. En otras, los grupos de docentes trabajaban de manera colaborativa y comprometidos desde

distintos aspectos. De hecho, en muchos casos, entre educadores y directivos, tenían un vínculo de amistad fuera del entorno laboral.

Considerando que el clima organizacional se define como "las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad y apoyo y apertura" (Brunet, 1979, p.183). En este contexto, surgen varias interrogantes: ¿Qué tipo de liderazgo adoptan los directivos en las escuelas de nivel medio subvencionadas para enfrentar los desafíos del Nuevo Régimen Académico? ¿Cómo perciben los docentes las acciones de sus directivos en términos de liderazgo? ¿Qué climas organizacionales predominan entre docentes y directivos en las escuelas subvencionadas frente a los diferentes estilos de liderazgo?

En el marco de la situación educativa actual en Argentina al momento de realizar la presente investigación, resulta relevante el estudio de la opinión que tiene el equipo directivo respecto de su liderazgo, las percepciones que poseen los docentes de este y su impacto en el clima organizacional en Secundarias Públicas Laicas de Nivel Medio de Gestión Privada, como contribución a las investigaciones en torno al campo de la gestión educativa, específicamente en este tipo de escuelas, en donde existe una necesidad de aportar herramientas adecuadas para los líderes educativos en términos de normativas y formación en gestión, tal y como manifiestan Romero y Krichevsky (2019).

Por otra parte, los resultados de este trabajo, basado en una metodología de investigación mixta que combina entrevistas a directivos y encuestas virtuales docentes de dos instituciones educativas similares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindan herramientas para la labor de diferentes actores escolares y, específicamente, para los directivos en ejercicio de establecimientos subvencionados. También, se considera que estos hallazgos son potencialmente útiles en la formación de futuros líderes dentro de la gestión escolar. Por último, en

este sentido, acompañan en la retroalimentación y mejora tanto de las políticas educativas como, además, de las reformas escolares y laborales asociadas al ámbito, actuales y futuras.

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO

El trabajo de recopilación de datos se sitúa en un período posterior a la pandemia causada por el COVID-19, una etapa en la que la educación argentina ha enfrentado desafíos significativos para adaptarse a nuevas realidades. Las escuelas de Nivel Medio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debieron asumir una nueva perspectiva educativa y estructural a nivel organizacional e institucional, que no solo implica una adaptación en la forma de enseñar de los educadores, sino también en la gestión administrativa y escolar, en general. Por eso, el liderazgo del equipo directivo, la percepción docente de este y el clima organizacional, en tal entorno de transformación, constituyen condiciones desde las cuales se implementaron y se continúan implementando cambios. A continuación, se exponen algunas cuestiones del estado de la situación en relación al motivo de estudio:

En primer lugar, a nivel educativo regional la implementación de la Secundaria del Futuro, promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2017 por medio de escuelas piloto y luego regida en el 2018, en el mandato del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, hecho que surgió como una profundización de la Nueva Escuela Secundaria. Esto ha conllevado no solo una propuesta de cambio en la didáctica llevada a cabo por los educadores, sino también una reconfiguración de los objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje, de la evaluación, del rol de las instituciones educativas de nivel medio en la sociedad, del rol de los docentes y del equipo directivo. Se trata de una propuesta que focaliza en el énfasis del acompañamiento a las trayectorias escolares de los estudiantes de manera personalizada.

En segundo lugar, la situación social, económica y política en el marco de las elecciones presidenciales del 2023 en Argentina. Según Gabriel Vommarco (2023) estas surgen en un contexto de crisis económica con un PBI en declive desde el 2015. De acuerdo a los registros de la Instituto Nacional de Estadística y Censos de la

República Argentina (INDEC), en el periodo en el que se realizó la presente investigación académica, la inflación interanual alcanzó el 142,7%, obteniendo porcentajes de aumentos en el mes de octubre del presente año de 6,6% en Educación. La pobreza por ingresos pasó del 30,3% de las personas en 2016 al 39,2% en 2022. Los datos presentados impactaron de manera directa en la matrícula de escuelas subvencionadas, en donde, ciertos establecimientos, en el momento de esta investigación, han cerrado cursos, turnos e incluso sus puertas. De hecho, según el Diario el Clarín (2023), además de las instituciones que dejaron de funcionar, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPBA) alertó el peligro que corrían al menos 30 escuelas de Gestión Privada tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires. También en muchos casos, la población de alumnos, ha migrado a escuelas estatales o a establecimientos de otros barrios.

En tercer lugar, en el marco académico, en diciembre del 2022, a días de finalizar el año lectivo, los equipos directivos recibieron la Resolución 970/2022 que demandaba la vigencia de Implementación del Nuevo Régimen Académico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este dejó en estado de inactividad varios lineamientos anteriores y especificó nuevas concepciones en relación a formatos pedagógicos, acompañamiento a las trayectorias escolares, el equipo de profesores, la condición de estudiante, de permanencia y de asistencia de estos, entre otros aspectos de carácter burocrático. Para llevar adelante esto, desde la perspectiva del Nuevo Régimen Académico, los directivos han tenido ciertas libertades que se propusieron consensuar con los distintos equipos de trabajo de la institución, desde la construcción de un “Proyecto Escuela” en el que el equipo directivo es responsable de conducir dimensiones como organización y gestión escolar, clima institucional, procesos de enseñanza y aprendizaje, recursos materiales, entre otros.

Sin embargo, frente a los distintos cambios implementados a nivel macro de la educación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto el cuerpo docente como

directivo, presentan los mismos espacios de trabajo que en años anteriores, principalmente en las Escuelas Públicas de Gestión Privada. En el 2023, de hecho, se implementó en el Calendario Escolar que la mayoría de Espacios de Mejora Institucional ese año, no fueran con suspensión de clases. Los directivos tenían la posibilidad de citar a los docentes fuera de su horario remunerado o realizar estos encuentros de manera virtual, asincrónica o sincrónica.

Cabe destacar que en el momento de la investigación, algunos establecimientos de nivel medio públicos cuentan con cargos docentes destinados a facilitar el diálogo entre directivos, equipos de orientación y docentes (lo cual se denomina “Taller de Educadores”), así como horas extra clase para proyectos institucionales, curriculares, extracurriculares y capacitaciones. No obstante, en la mayoría de los colegios de gestión privada que dependen de una subvención del Estado y viven la presión que repercute en la matrícula, por la situación socioeconómica de las familias, no están disponibles estos espacios remunerados, lo que obliga a los educadores a utilizar recursos y momentos fuera del horario laboral para dialogar y planificar el desarrollo de las propuestas y directivas de los líderes en relación con los cambios promovidos por el nuevo Régimen Académico.

Todas las demandas y aspectos expuestos han requerido que los equipos directivos adopten un estilo de liderazgo con el que no solo gestionan las cuestiones organizativas, sino que también acompañan activamente a los docentes en la implementación de estrategias y giros didácticos en miras de las transformaciones a llevar adelante. Por lo tanto, en el marco de la necesidad de trabajo en equipo, la toma de las decisiones, la reconfiguración de estrategias didácticas, la organización administrativa, el clima organizacional a partir de las percepciones de los actores escolares sobre el estilo de liderazgo del equipo directivo juega un papel trascendental. Dentro del contexto nacional, vinculado las condiciones laborales de los trabajadores de la educación.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

El presente capítulo se propone delimitar el corpus teórico que sustenta esta investigación, con el fin de construir un marco de referencia riguroso que oriente la interpretación de los datos empíricos. Lejos de constituir una mera sistematización de definiciones, el abordaje adoptado recupera perspectivas críticas y relacionales que permiten problematizar el modo en que el liderazgo directivo incide en la configuración del clima organizacional, tal como es percibido por el cuerpo docente en escuelas secundarias públicas de gestión privada. Para ello, se articula un conjunto de categorías conceptuales, organización escolar, liderazgo, clima institucional, percepción y comunicación. Este entramado teórico no solo permite dar cuenta de las dimensiones estructurales y simbólicas que atraviesan el funcionamiento institucional, sino que habilita la identificación de tensiones, contradicciones y condiciones de posibilidad en los estilos de conducción escolar. En definitiva, el marco teórico aquí desarrollado se erige como una herramienta interpretativa clave para comprender los sentidos que adquiere el ejercicio del liderazgo y su impacto en la vida institucional.

II. 1. LAS ORGANIZACIONES

II. 1. 1. La escuela como organización

Son diversas las posturas en torno a la concepción de las organizaciones, específicamente de aquellas que son de carácter educativo. Así Isabel Cantón (2003) considera que todas las organizaciones representan los esfuerzos de sus miembros para conseguir un objetivo común. Por eso resulta imperante que las personas colaboren y repartan las funciones coordinando esfuerzos en ellas. La investigadora, remarca la siguiente definición (citando las ideas de Morales, 2000, p.9): “«Una organización es un sistema social con unos límites relativamente definidos, creado deliberadamente con carácter permanente para el logro de una finalidad, que

combina recursos humanos y materiales, cuya esencia es la división del trabajo y la coordinación, y que implica unos procesos organizativos e interorganizativos y unos valores» ”.

Inés Aguerrondo (1996) profundiza las ideas expuestas, pero por su parte, explica que en el caso del contexto escolar, el hecho de que la educación se desarrolle en las aulas derivó en que el foco de todos los esfuerzos se colocara en el desarrollo de diversas propuestas curriculares asociadas al trabajo áulico. Sin embargo, estos no reflejaron los resultados esperados, dado que se dejó de lado el papel de la organización y su conducción. Dada la necesidad del conocimiento de la gestión organizacional, para la investigadora argentina se torna relevante que se aborde la gestión de las instituciones desde la mirada de un experto, ya que es un mundo distinto al de la docencia y, por ende, requiere de otras herramientas. Por tanto, se debe considerar que no es igual estar al frente de un grupo de alumnos que de una organización.

Aguerrondo afirma:

Entonces, lo más habitual es que la carrera docente se siga organizando sólo a partir de uno de los parámetros de requerimientos: el que tiene que ver con el conocimiento de los aspectos generales de la tarea (relativo a la educación y la enseñanza), pero no se estructura reconociendo las diferencias en los requerimientos que surgen de los papeles diferentes a cubrir dentro de la institución. (1996, p. 10).

En este sentido, la investigadora menciona (citando a Gore, 1988), tres tipos de contextualizaciones que describen a una institución como “organización”: la organización como instrumento, la organización como escenario para la interacción humana, y la organización como sistema viviente.

En el caso del primer tipo de establecimiento organizativo, este se encuentra posibilitado a la apertura al aprendizaje y el conocimiento, pero su capacidad de “adaptarse”, se piensa como la suma de aprendizajes individuales en donde “El aprendizaje organizacional es un agregado de conductas individuales” (1996, p.7). Por su parte, el enfoque de organización como escenario de interacción social, destaca que los objetivos se marcan a partir de las “interacciones humanas” que se manifiestan. Por lo tanto, no existe una racionalidad propia del diseño. Desde esta mirada, el aprendizaje es activo, no se da una recepción y transferencia pasivas de la

información. Por lo tanto, se encuentra ligado a la interacción social.

Por otra parte, pensar a las instituciones escolares desde una perspectiva organizacional que las concibe como “sistemas vivientes” implica abordarlas desde otras tres posibles miradas. En un primer tipo, están las que “intentan adaptarse a un entorno dado que están gobernadas por normas impuestas por el esfuerzo adaptativo” (Aguerrondo, 1996, p.8). Esto deriva en que cada organización sea distinta de acuerdo al medio en el que se desenvuelve. Adicionalmente, así como se marca esta distinción del ambiente, también esto se ve reflejado en su integración interna. Por eso “un ambiente cambiante requiere un grado más alto de diferenciación e integración interna que un ambiente estable” (Aguerrondo, 1996, p.8). Un segundo tipo de organizaciones enmarcadas dentro de la concepción de “sistemas vivientes” comprende a aquellas que se caracterizan por el “nicho” en el que se encuentran, lo cual hace que cuenten con ciertas características y fines en común.

Según la estudiosa argentina, dentro de la primera clasificación, las organizaciones que se consideran “sistemas de relaciones”, comparten características similares con los sistemas vivientes. No obstante, presentan una incompatibilidad en la idea de considerar que las transformaciones sólo pueden comprenderse como el “cambio internamente generado”. En este aspecto, el aprendizaje dentro de estas es pensado como una “corrección del error”, que provoca incongruencias entre los resultados y los objetivos.

En diálogo con las ideas de Aguerrondo (1996) desde la contextualización de la escuela como organización de sistemas de relaciones humanas y vivientes, Jorge Etkin (2017) destaca que todas las organizaciones no solamente tienen la funcionalidad o se mantienen para cumplir objetivos. Algunas tienen un grado de “viabilidad” que le brinda la posibilidad de afrontar y “satisfacer sus requerimientos o de sostenerse a sí misma”. Para el estudioso, la piedra angular de su funcionamiento, entonces, radica en el mantenimiento de las relaciones internas que

sostienen a los objetivos. Estos, a su vez, representan el sentido del desempeño de los trabajadores al constituir la cohesión que impulsa las proyecciones. En el caso de la escuela, estas son de carácter educativo para la comunidad.

Por lo tanto, según el investigador, al pensar en el interior de la escuela como organización, impera la necesidad de poner el foco en las condiciones adecuadas de trabajo. En un clima en el que es escasa la cooperación, el potencial de los recursos humanos que posee el establecimiento se pierde, dado que los actores que forman parte de ellas están desde su individualidad y grupalidad diversa en fines. Esto repercute en la medida en que “en su interior las fuerzas se mueven en varios sentidos, no sólo hacia los objetivos. No es una máquina programada, sino un sistema que se construye a medida que crece y enfrenta situaciones que no son previstas” (Etkin. 2017, p. 46). Por esto para Gore (2006), “las organizaciones sólo cobran vida en la medida en la que sus miembros hacen cosas coordinando bien o mal sus acciones.” (p.68).

II. 1.2 Estructuras organizacionales

Para Francois Eldin (1998) no existe un único modelo de estructura organizacional ya que le corresponde a cada empresa en función a sus tareas, necesidades, recursos y tecnologías implementarla de modo más adecuado. No obstante, aborda los siguientes modelos:

- Estructura simple: suelen estar en empresas pequeñas con un máximo de tres niveles de jerarquía. Tienen un poder de decisión que está concentrado en quien dirige la empresa. Al ser simple es “poco costosa”. Si crece la empresa puede tornarse difícil de conducir.
- La estructura por funciones: los integrantes se agrupan por familias que cumplen una misma función basada en especialidades: marketing, recursos humanos, etc. La comunicación suele ser buena en esta clase de modelos porque los grupos reducidos tienen una misma función y comparten referentes. Sin embargo, pueden crear especialistas que se encierran en los

objetivos de su área y dejen de lado los de la empresa.

- La estructura por divisiones: se encuentra constituida de organismos autónomos encargados de la totalidad de sectores. Tienen la responsabilidad de buscar determinados resultados. Este modelo ayuda a que el directivo pueda tener menos preocupaciones cotidianas.
- La estructura matricial: se centra en el concepto de proyecto. La empresa confía en un gerente de proyectos que está rodeado por un equipo propio reducido que está conformado por especialistas. Este esquema permite seguir diferentes proyectos porque cada uno tiene su responsable. Una de las desventajas que tiene es que los empleados dependen de un mando único por lo que la comunicación del gerente con su superior debe ser excelente. Los empleados afectados por el equipo suelen tener una comunicación dinámica.
- La estructura en red: consiste en limitar las estructuras propias de la empresa a un núcleo central que trabaja con socios externos, cada integrante se compromete en objetivos de precio y calidad. Esta clase de estructuras logra que las organizaciones elijan sus socios en los diferentes países del mundo y gocen de beneficios. La comunicación entre la empresa y sus socios se cumple gracias a los sistemas mundiales de información.
- La organización orgánica (o adhocrática): permite generar adaptaciones necesarias frente a el contexto competitivo estructuralmente inestable por la globalización y la liberación en la medida en que las tareas y los procedimientos no están estandarizados. Los trabajadores están entrenados para tratar diversos asuntos sin requerir una supervisión. Este modelo es inverso a la organización burocrática ya que es escasamente compleja, informal y descentralizada.
- La estructura horizontal: busca eliminar todas las barreras verticales y horizontales que perjudican la rapidez y la eficiencia al momento de llevar adelante tareas. Está conformada por equipos en los cuales se confía el

desarrollo y seguimiento de los proyectos. Los responsables rinden directamente cuenta a la gerencia general. Esta estructura suele ser gratificante para los trabajadores.

En paralelo a los planteamientos de Eldin (1998), Isabel Cantón (2003) distingue entre estructura formal e informal. La primera implica relaciones establecidas deliberadamente, con normas, jerarquías y procedimientos definidos por la dirección. La segunda emerge espontáneamente a partir de vínculos personales, afinidades y microculturas internas, cumpliendo funciones de cohesión, resistencia o sostén emocional. Ambas coexisten y se entrelazan, influyendo decisivamente en el funcionamiento organizacional.

El enfoque interpretativo-simbólico permite comprender estas estructuras no solo como sistemas técnicos, sino como entramados culturales que reflejan valores, significados, relaciones de poder y dinámicas comunicacionales. Así, las escuelas pueden ser vistas como organizaciones abiertas, atravesadas por tensiones entre la formalización, la autonomía, las culturas internas y las exigencias del entorno (Cantón, 2003).

En este marco, analizar las estructuras organizacionales de los centros educativos permite no solo describir cómo se distribuyen las funciones, sino también comprender cómo se configuran las posibilidades de liderazgo, participación docente, innovación pedagógica y construcción del clima institucional.

II. 2. EL PAPEL DEL LIDERAZGO

II. 2.1 El liderazgo directivo en las organizaciones

Según Münch (2010) el liderazgo se encuentra vinculado al poder, desde el momento en el que el objetivo consiste en que otros ejecuten lo que su líder quiere. Este logro puede darse a partir de la fuerza o la persuasión. La última implica la motivación de las personas para que desarrollen su potencial en una determinada

área.

Mónica García Rubirano (2011) está de acuerdo con el punto de vista de Münch (2010), respecto de la capacidad de influir de los líderes sobre otros. No obstante, también destaca que no todos influyen del mismo modo. La investigadora manifiesta citando a Bustamante y Berreat, “pues algunos líderes pueden influir sobre otros según sus cargos, y otros en cambio pueden influir de acuerdo con sus características y actitudes, las cuales generan identificación o entusiasmo en los seguidores 1998)” (Rubirano,2011, p. 45). En líneas de lo expuesto, la estudiosa también considera que los líderes son agentes de cambio cuyo rol es “indelegable” frente a la “instrumentación del cambio”.

Por su parte, Peter Senge (2006) esboza que tener liderazgo implica tener en claro el propósito de su organización, la razón de su existencia dentro del contexto en el que esta se encuentra situada. El investigador expresa que para él “la organización, pues, se transforma en vehículo para introducir aprendizaje y cambio en la sociedad” (2006, p.426), dado que todo el tiempo este busca generar aprendizajes en equipo por medio de fomentar la construcción de una visión “genuina” compartida. Por eso Daniel Goleman (2013) considera que el liderazgo también conlleva tener una gran conciencia organizativa dado que esto brinda la capacidad de “comprender las fuerzas políticas que operan en una empresa, así como los valores rectores y las reglas tácitas que se aplican.” (p.432).

II. 2.2 Distinción entre ser un líder y un gestor

Lewin (2023) realiza una distinción entre los términos “gestor” y “líder”. La investigadora considera que el primero, tiene un poder, pero este es legítimo y está basado en la posición que ocupan, el cual le permite recompensar, asignar tareas y aplicar castigos que se consideran como apercibimientos. Por lo tanto, el gestor, jefe, tiene control sobre sus subordinados.

En algunos casos también existe un poder empírico, si el jefe tiene conocimientos o experiencia en un área técnica de la que otros carecen. Por último,

tienen la posibilidad de tener un poder referencial, con tener un “atractivo personal, más cerca del carisma” (Lewin, 2023, p.126).

La asignación de un cargo directivo brinda una autoridad impuesta sobre quien es convocado a ejercer las respectivas funciones. En este sentido, Heifetz (1994) explica que “la autoridad” de este tipo es “un poder otorgado para organizar un servicio”, que se da desde “la autorización formal”, por agentes en mayor jerarquía como el Ministerio, los propietarios, entre otros. En el caso de las instituciones educativas, su representación oficial es el título, y/o cargo a desempeñar por parte de la persona. Pero el poder también puede adjudicarse a partir de otros aspectos a parte de la autoridad basada en la imposición.

Por otra parte, el líder tiene una clase de poder que es llevado adelante desde otro lugar. Lewin (2023) toma la perspectiva de Webster al definir a la figura de un “líder” como “la persona que mediante la fuerza del ejemplo, de las cualidades individuales tiene un rol de dirección, maneja una influencia considerable o cuenta con seguidores en cualquier esfera o actividad o pensamiento” (p.126). Esta definición enmarca el poder de aquel que lidera y el uso que hace de este a partir de sus acciones, cualidades y comportamientos con su equipo. En consecuencia, “a los líderes los siguen, pero a los jefes los obedecen” (Lewin, 2023, p. 126).

Lewin (2023) también considera ejercer liderazgo y ejercer autoridad son aspectos distintos, dado que una persona que ejecuta el primero, necesita saber empatizar, interpretar de forma adecuada las emociones de las personas con quienes trabaja para no generar un clima incómodo. Mientras que en la autoridad existe cierta imposición desde una determinada jerarquía. Por lo tanto, ambos poseen el poder, pero lo usan de distintas maneras. A su vez este es adquirido o construido también de diversas formas.

Según la Organización de Estados Iberoamericanos (2015) los gestores de una escuela tienen el rol de generar y sostener el clima, los recursos y los elementos necesarios para que el hacer de los educadores pueda focalizarse en la enseñanza. Citando a Gvirtz, Zacarías y Abregú (2011) y Blejmar (2005) el organismo destaca

sugerencias de acciones vinculadas a la gestión:

- Generación, coordinación y orientación a los equipos de trabajo.
- Monitoreo y evaluación de las acciones de la escuela, identificando puntos a mejorar.
- Inspiración y asesoramiento a los docentes, para favorecer su potencial.
- Establecimiento y sostén a redes con el entorno.
- Administración de los recursos y crear las condiciones para que la enseñanza tenga lugar.
- Cuidar la trayectoria escolar de cada uno de los alumnos y monitoree su aprendizaje.
- Evaluar e institucionalizar las mejoras.

El hecho de que las figuras de los gestores y líderes tengan características diversas, no implica que los dos roles no se complementen. Un director, gestor que fue nombrado por otras autoridades en su cargo puede ser también un líder de distintas formas y complementar el ser una autoridad formal con la autoridad otorgada por sus subordinados.

II. 2.2 Variantes del liderazgo o tipos de liderazgo

Según Murillo Torrecilla (2006) las investigaciones sobre el liderazgo dentro del universo educativo comenzaron a desarrollarse con mayor énfasis y de forma más independiente a partir de la década de 1960. El investigador, (citando a Sergiovanni 1984) desarrolla cinco estilos de liderazgo en función de aspectos predominantes. Estos se enuncian a continuación:

- El líder técnico: es el encargado de planificar, organizar, coordinar y establecer el horario de las actividades escolares, de forma que se asegure una eficacia óptima.
- El líder humano: concede mayor importancia a las relaciones humanas, a la competencia interpersonal, a las técnicas de motivación instrumental. Se dedica especialmente a apoyar, animar y proporcionar oportunidades de

desarrollo profesional a los miembros de la organización.

- El líder educativo: utiliza conocimientos y acciones de profesional experto en la medida en que estos se relacionan con la eficacia docente, el desarrollo de programas educativos y la supervisión clínica.
- El líder simbólico: asume el papel de jefe y pone el énfasis en la selección de metas y comportamientos, señalando a los demás lo realmente importante. Recorre el centro, visita las aulas, mantiene contacto permanente con los alumnos, prioriza los intereses educativos frente a los de gestión, preside ceremonias, rituales y otras ocasiones importantes y proporciona una visión unificada del centro que transmite hábilmente a través de las palabras y las acciones.
- El líder cultural, caracterizado por definir, fortalecer y articular aquellos valores, creencias y raíces culturales que dan a la escuela su identidad única. Las actividades asociadas con más frecuencia a este líder son: articular una misión del centro, socializar a los nuevos miembros a la cultura de la escuela, contar historias y mantener mitos, tradiciones y creencias, explicar cómo funciona el centro, desarrollar y manifestar un sistema de símbolos a lo largo del tiempo.

Por otro lado, continuando con el modelo de Blake y Mouton para Lourdes Münch (2010), hay dos intereses básicos en toda figura que lleva adelante el liderazgo: La producción de resultados y las personas que lo rodean. Así, los estilos de liderazgo surgen a partir de la unión de interés por los otros y de los resultados.

La especialista enuncia que existen los siguientes tipos de líderes caracterizados por la cercanía que tienen con quienes gestionan y el enfoque que tienen respecto de su rol:

- Líder autocrático: solo se preocupa por los resultados e impone su opinión. Esto podría generar incomodidad que, sin ser explícita, tiene la capacidad de causar una baja productividad y rebeldía entre su equipo. Este estilo de liderazgo es coincidente, de acuerdo a lo que expresa Fernando Onetto

(2016), como un estilo de dirección autoritaria, en la que según el estudioso “se construye un anillo de poder alrededor del director” (p.73).

- Líder paternalista: Proporciona todo tipo de beneficios a sus trabajadores sin medir los resultados de sus acciones, con la finalidad de motivar al otro para que mejore su productividad.
- Líder burócrata: Carece de interés por el equipo con el que trabaja y en los resultados de este. Les da libertad a los participantes para que trabajen como deseen para evitar problemas o controversias.
- Líder demócrata: es justo y actúa con firmeza al mismo tiempo. Sede, pero pide a cambio resultados.
- Líder ideal: motiva al desarrollo de una cultura organizacional que considera a los individuos, miembros del equipo como adultos, capaces de llevar adelante trabajos significativos que les asigna. Los compromete a lograr los objetivos de la organización a partir de ayudarlos a identificar su propósito y productividad.

II. 2.3 Competencias de un líder que influye

Si bien existen distintos tipos de liderazgos, no todos están caracterizados por la influencia voluntaria. Para Goleman (2013) los líderes con influencia pueden conseguir el respaldo de individuos o una red de apoyo para una iniciativa determinada.

Gloria Sierra Villamil (2016) retoma aspectos del tipo de “liderazgo ideal” de Münch (2010) y para focalizarse en las competencias que debe tener un líder influyente:

- Liderazgo centrado en principios: implica tener la facultad para desarrollar un espíritu de cooperación y compromiso con el equipo. En este sentido, debe orientar a sus colaboradores hacia resultados propuestos a partir de un entorno de respeto, desde el sentido humano.
- Emprendimiento: conlleva a la capacidad para idear nuevos abordajes,

desde los cuales se busca oportunidades para generar un impacto organizacional, dentro de la innovación, la creatividad, la distinción y la autonomía pedagógica y académica. Para Lewin (2023), en este sentido, es importante que el líder también tenga en clara la visión para poder proyectar con seguridad un rumbo hacia dónde están yendo, puesto que “ven más allá”. Perciben cambios que pueden resultar innovadores, “revolucionarios”, adelantados.

- Inteligencia emocional: Deriva de la habilidad de tener empatía frente a los estados de ánimo de otros y de sí mismos, “promoviendo el crecimiento emocional e intelectual” (Villamil, 2016, p. 123) mediante la creación de estrategias.
- Orientación al cliente: Capacidad de conocer, resolver y satisfacer, con un alto estándar de calidad, las necesidades y expectativas presentes de grupos de interés.
- Gerenciamiento estratégico: Es la capacidad de vincular la misión y visión de largo plazo de la organización al trabajo diario.
- Negociación y relaciones: implica la habilidad construir acuerdos y alianzas valiosas, que solucionen problemas, conflictos o diferencias, creando ambientes propicios de colaboración. Lewin agrega que esto implica saber “negociar resultados para el bien común” (2023, p. 202).
- Trabajo en equipo: Capacidad de generar relaciones de respeto, cooperación y crecimiento con otras personas con la finalidad de conseguir resultados comunes y compartido por todos.
- Gerenciamiento táctico: Habilidad para orientar las actividades diarias en la dirección determinada por los resultados de los procesos. Implica establecer prioridades, fijar objetivos, realizar un seguimiento del cumplimiento de estos y abordar el cambio.
- Relaciones interpersonales: Habilidad de construir y mantener relaciones respetuosas, armoniosas y efectivas con los miembros de equipo, para el

logro de proyectos que generan desarrollo de carácter personal y organizacional de la institución educativa que se lidera. Goleman (2013) agrega que esto se da por su capacidad de ser empáticos “tienen capacidad para compenetrarse con un amplio abanico de señales emocionales, lo que les permite detectar lo que sienten, pero no dicen una persona o grupo” (p. 431)

- Empoderamiento: Aptitud para el abordaje de procesos de autodesarrollo que implica formarse adecuadamente y evidenciar un desempeño sostenible que le permita asumir nuevos retos y responsabilidades en la organización educativa.
- Orientación al mejoramiento continuo: Implica analizar, ajustar los procesos propios y de otros con el fin de aprender de la experiencia y definir acciones de mejoramiento permanente, para el enriquecimiento de capital intelectual de los colaboradores de la organización educativa.

A las características expresadas, Lewin (2023) agrega que también los líderes abrazan el cambio, se entusiasman por él y pueden transformar las visiones propias y las demás. Por ende, también resulta central que tengan una comunicación persuasiva, ya que, “la potencialidad de comunicar hacia dónde quieren llegar y generar influencia en el accionar de los demás” (Lewin, 2021, p.154).

Por último, para Daniel Goleman (2013), los líderes que influyen también generan admiración porque aprovechan oportunidades o si no las hay las crean, sin quedarse pasivos. Sobre esto expresa que “son individuos que no vacilan a la hora de simplificar trámites burocráticos o incluso adaptar las normas si es necesario para crear mejores posibilidades para el futuro” (p.430).

II. 3. EL CLIMA ORGANIZACIONAL

II. 3.1 Perspectivas del sobre el clima organizacional

A lo largo de las últimas décadas, han sido muchas las discusiones en torno al clima organizacional.

Según Brunet (1987) el clima organizacional constituye una configuración de las características de una organización, así como los aspectos personales de un individuo pueden constituir su personalidad. Esto influye en el comportamiento de los sujetos en su trabajo, así como el clima atmosférico repercute lo que los sujetos pueden hacer o pensar. En este sentido, el especialista sostiene que es un concepto “molecular y sintético” dentro del cual se destacan variables que convierten a este en mutable, lo que puede cambiar a partir de intervenciones particulares. Esto se debe a que está determinado en su mayor parte por las características, las conductas, las actitudes y las expectativas de otras personas, además de las realidades sociológicas y culturales de cada entorno.

Bajo los mismos lineamientos de Brunet, Gary Dessler (1979) describe al clima como “las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad y apoyo y apertura” (p.183).

Por su parte, para Laura Lewin (2023) la escuela como organización es más que un espacio con un grupo de personas involucradas por un objetivo: enseñar y aprender. La unión de las personas que la conforman se convierte en una “comunidad” en donde el clima institucional se refleja en la manera en la que sus participantes actúan al ser esto la “atmósfera” que refleja su sentir en el lugar. Específicamente, la investigadora argentina define a la escuela y el clima institucional de la siguiente manera:

“(…) una red de personas interconectadas que operan de forma invisible, y crean -o no, las condiciones para que un docente sienta que pertenece a la escuela y desee participar de forma activa, comprometerse emocionalmente y estar dispuesto a llevar a cabo cambios que favorezcan el binomio de enseñanza- aprendizaje” (Lewin, 2023, p.143).

Si bien la Lewin (2023) no profundiza en el concepto de “clima organizacional”, si considera que es uno de los pilares centrales para el desempeño de los docentes. De hecho, observa que es un aspecto de los que el equipo directivo debería enfocarse a partir de una cultura institucional que promueva la construcción de un “ambiente seguro”. Retomando a Brunet (1987), en años anteriores, explicó que “comúnmente

se acepta que el clima organizacional está fuertemente determinado por el estilo de liderazgo que prevalece en dentro de una organización”. Dessler (1979) también caracteriza al clima dentro de una organización como “una variable dependiente” a varios factores entre ellos el estilo de liderazgo por lo que “(...) se han analizado las maneras en las que al variar factores como el estilo de liderazgo, se influye en el clima” (1979, p. 183).

II. 3. 2 La construcción de climas y microclimas desde el liderazgo

Brunet (1987) considera que existen cuatro aspectos que repercuten sobre la percepción subjetiva del clima organizacional. Aunque a nivel fenomenológico es exterior al individuo, este puede sentirse como un agente que aporta a la construcción de su naturaleza. Por ende, a pesar de que varios individuos realicen la misma tarea, el clima que perciben no necesariamente va a ser el mismo. Por lo tanto, cada reacción de los trabajadores ante cualquier situación siempre es funcional a la percepción que se posee de esta. Cuenta “la forma en cómo ve las cosas y no la realidad objetiva” (Brunet, 1987, p.29). Esto deriva en la “naturaleza de los microclimas”, según el especialista. Brunet citando a Likert (1987), enuncia las siguientes vertientes que constituyen rasgos sus desencadenantes:

1. Parámetros ligados al contexto: la tecnología y la estructura misma del sistema organizacional.
2. La posición jerárquica y que el individuo ocupa dentro de la organización, así como el salario que gana.
3. Los factores personales tales como la personalidad, las actitudes y el nivel de satisfacción.
4. La percepción que tienen los subordinados del clima, los colegas y los superiores.

En referencia al tercer punto de los enunciados, Dessler (1979) agrega los aspectos que son menester de cada individuo: “también hay algunos indicios, por lo menos

indirectos, de que hay otros factores tales como la personalidad y las necesidades de los trabajadores influyen en sus percepciones del clima”. (p.191).

Pacheco, y otros (2020), al igual que Brunet (1987) y Dessler (1979), sostiene que el clima institucional es esencial para que la gestión marche con efectividad. La motivación, las relaciones humanas, el desarrollo de habilidades blandas y, como consecuencia, el compromiso institucional son factores que, según el académico, dependiendo cómo se abordan, generan un impacto en la atmósfera que el equipo de trabajo percibe. En este sentido, la mirada del investigador revaloriza la importancia de las relaciones humanas para la construcción del ambiente de trabajo.

Por su parte, Lidia Aguirre (2021) en su revisión del concepto “clima institucional” agrega otras consideraciones que enriquecen las teorías de Brunet (1987), Dessler (1979) y Pacheco y otros (2020). La investigadora considera que resulta imperante el fortalecimiento también de los ámbitos estrechamente ligados al liderazgo que se enuncian a continuación.

En primer lugar, propiciar el trabajo en equipo, ya que esto ayuda a maximizar las fortalezas de cada trabajador y miembro. De la misma manera, crea sinergia, fomenta la responsabilidad y la capacidad de respuesta al cambio, finalmente impulsa el trabajo multidisciplinario en las instituciones.

En consonancia con la primera acción también resulta importante la promoción de las habilidades gerenciales dado que, como instrumentos, representan las estrategias y métodos para la tomar las decisiones a partir de las distintas propuestas o alternativas presentes.

Por último, para Aguirre la motivación también es un factor que mejora el bienestar de los miembros de los equipos, ya que “una persona motivada se siente segura, en confianza, encuentra satisfacción con lo que hace y aún más cuando la persona es valorada por su empresa; contribuye al buen clima organizacional” (2021, p.7).

II.3.3 Tipos de climas organizacionales

Brunet (1987) sostiene que las distintas percepciones construyen climas de tipo autoritarios y participativos.

- El clima de tipo autoritario se distingue por tener dos tipos de sistemas estructurales: sistema de autoritarismo explorador y paternalista. El primero puede desarrollarse de dos formas:
- Sistema I: autoritarismo explotador: la dirección no le tiene no tiene confianza en sus empleados. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen según una función meramente verticalista, descendiente. Las personas tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. Las pocas interacciones que existen entre superiores e intermediarios se establecen a base de miedo y la desconfianza, aunque los procesos de control estén fuertemente centralizados en la cúspide, generalmente se desarrolla una organización informal que se opone a los fines de la organización formal. Este tipo de clima presenta un ambiente estable, aleatorio en que la comunicación directa con sus empleados no existe más que en forma directrices de instrucciones específicas.
- Sistema II: autoritarismo paternalista. En este la dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados como la de “un amo a su siervo”. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los métodos más utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. Las interacciones entre los inferiores y los empleados se establecen con condescendencia por parte de los superiores y con precaución de los subordinados. Aunque los procesos de control permanecen siempre centralizados en la cima, algunas veces se delegan a los niveles intermedios e

inferiores. Puede desarrollarse una organización informal, pero esta no siempre reacciona a los fines de la organización.

- El sistema participativo: en este, la dirección tiene plena confianza del grupo, están muy bien integrados cada uno de los niveles. La comunicación no se hace solo de manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y subordinados. Hay mucha responsabilidad en los niveles de control con una implicación muy fuerte de los niveles inferiores. Todos los empleados y el equipo de dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de planificación estratégica.

II. 4. PERCEPCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

II. 4.1 La percepción individual

Luz María Vargas Melgarejo (1994) explica que la percepción deriva de un proceso que tiene un nivel de presencia consciente y otro inconsciente. El primero está cuando la persona sabe que percibe determinados acontecimientos. En cambio, en el plano inconsciente se dan los procesos de inclusión/ exclusión y organización de las sensaciones. Por ello sostiene la investigadora que en el marco de la base biológica de la capacidad sensorial, “la selección y elaboración de la información del ambiente se inicia en la discriminación de los estímulos que se reciben, en tal discriminación subyace la mediación de mecanismos inconscientes” (p. 49). Esto lleva a evaluar lo que según las circunstancias le interesa o no al sujeto dentro entre las posibles manifestaciones del ambiente. Por eso también “de lo potencialmente percibido se lleva a cabo una selección de lo que es importante dentro de las

circunstancias biológicas, históricas y culturales” (*Idem*).

La flexibilidad conductual de percibir selectivamente es una capacidad de la especie humana que permite la adaptación de los miembros de una sociedad a las condiciones en que se desenvuelven. En estas circunstancias una corporalidad es moldeada por los aprendizajes.

Adicionalmente, dentro de la configuración de las percepciones “el reconocimiento” es un “proceso” relevante dado que conlleva a evocar experiencias y conocimientos adquiridos, los cuales se comparan con otras nuevas para participar en la dinámica del entorno. Por ende, la percepción es “relativa” a las condiciones sociohistóricas que son cambiantes y a su vez la “adquisición de experiencias novedosas” que se añadan a las experiencias previas, con modificación y adaptación a las condiciones. Así la estudiosa comenta lo siguiente:

. A través de la vivencia, la percepción atribuye características cualitativas a los objetos o circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran desde sistemas culturales e ideológicos específicos construidos y reconstruidos por el grupo social, lo cual permite generar evidencias sobre la realidad (Vargas Melgarejo, 1994, p. 49).

La investigadora también considera que las distintas sociedades crean sus “propias evidencias y clasificaciones” que ponen de manifiesto la forma en cómo la percepción se estructura (selección, codificación, interpretación, valores atribuidos, categorías de la normativa) al mismo tiempo que marcan límites. Todo lo expresado es aprendido implícitamente y transmitido a nuevas generaciones que reproducen el “orden cultural”. Por ende “la habilidad perceptual queda subjetivamente orientada hacia lo que socialmente está “permitido” percibir” (Vargas, 1994 p. 52).

Mikel Aramburu (2004), toma el concepto de percepción de Bruner y mantiene sus ideas en la línea de reflexión que Vargas Melgarejo (1994). El estudioso las percepciones que se asientan sobre la formulación de hipótesis que impacta sobre la toma de decisiones. De este modo, influyen en ella las necesidades, valores y deseos del sujeto. Por lo tanto, todos los sujetos interpretan de modo diferente una imagen humana ambigua, que es expuesta ante ellos durante un breve momento.

II. 4.2 Las percepciones y las dinámicas de las micropolíticas en las escuelas

García Rubiano (2011) considera que las instituciones son lugares de tensión constante, en donde existen resistencias individuales que se ponen en juego al momento de ejercer liderazgo con el equipo de trabajo. La investigadora cita a Hellriegel, Slocum y Woodman (1999) al dilucidar que además de los aspectos de la personalidad de los individuos, sus hábitos y las respuestas que estos tienen frente a cambios, influencias o amenazas también las percepciones, entendidas como la tendencia que tienen los individuos a percibir las cosas de forma selectiva son “fuentes de resistencia”.

Por su parte, Stephen Ball (1994) realiza un acercamiento a la comprensión de la micropolítica en el ámbito escolar. Desde su perspectiva, las escuelas son organizaciones que están entre las “organizaciones laborales jerárquicas” y “las organizaciones controladas por sus miembros”. Entre estos se encuentra el “miembro ordinario”, el profesor, quien, desde su rol, conserva cierto tipo de control sobre la organización y la dirección de su labor en esta.

Respecto de las formas de organización, cada variedad representada en las escuelas, puede ser cambiante de acuerdo a la etapa que atraviesa la institución; ya que según el investigador:

A veces las escuelas son dirigidas como si en ellas todos participaran y fuesen democráticas: hay reuniones del personal, comités y días de discusión en los que se invita a los profesores a tomar decisiones sobre las políticas a seguir (aunque la realización de tales reuniones no es en modo alguno un indicador claro de que haya una participación democrática; (...). En otros momentos son burocráticas y oligárquicas, y las decisiones las toman— con poca o ninguna participación de, o consulta a los profesores —el director y/o el equipo de administración superior. (Ball, 1994, pp. 9-10)

Por ende, a pesar de las distintas variedades organizacionales, siempre cabe la posibilidad de que existan “discrepancias” o diferencias que emergen gracias a la “relativa autonomía”, de los sectores dentro de la organización educativa: departamentos, cursos, áreas, entre otros. Ball (1994) también considera que esta diversidad conlleva a una “flojedad estructural” que requiere coordinación directiva

frente a metas y objetivos entre los actores de los distintos entornos, dado que son propensos a tener “microclimas” (Brunet 1987).

En este sentido, las diferencias de pensamiento y de percepciones entre el equipo de docentes a los que lideran los equipos directivos, obedecen a la diversidad de recorridos, experiencias, y aprendizajes de los docentes lo cual pone de manifiesto la “subcultura” de la que forman parte por asignaturas, ideologías, posturas sobre diversos aspectos. Laura Lewin (2023) agrega a esta mirada que el equipo docente está caracterizado también por líneas generacionales diversas. Específicamente en la actualidad, según la autora, hay dos generaciones conviviendo en las comunidades educativas: los *Baby Boomers* y los *Millennials*. Ambos nacieron y se educaron en contextos distintos y esto se refleja en su forma de percibir, motivarse y accionar. La especialista argentina expresa:

Así un X busca seguir aprendiendo y acepta lo que le toca, para los Millennials, en cambio, el trabajo es aquello que les permite llegar hacia lo que quieren, la libertad personal y el placer. Por eso piensan en su empleo cada tanto y están dispuestos a cambiarlo si este no cubre sus expectativas. (Lewin, 2023, p.94).

Retomando las ideas de Ball (1994) además de los intereses generacionales, ideológicos, pedagógicos, también existen aspectos que no están relacionados con los equipos de trabajo, el especialista además considera que las presiones de los organismos públicos y privados también impactan en el hacer de la escuela una organización compleja dentro de la cual se necesita la formulación de metas y prioridades compartidas. En este sentido, el tipo de docente que quiere ser miembro del equipo, está regido por una “identidad personal” que tiene intereses a los que va a intentar dar prioridad.

El estudioso explica los siguiente:

De este modo, es fácil ver las relaciones entre los diferentes tipos de interés; en el análisis de sucesos particulares, a menudo es difícil o imposible distinguir o dar prioridad a un conjunto de intereses (aunque en la disputa y el debate los participantes pueden presentar estratégicamente como principal uno u otro conjunto de intereses). (Ball, 1994, p. 9).

En el mismo orden de ideas y como efecto de la afirmación expresada existen conflictos en determinadas situaciones que hacen epifanía a partir de los intereses

de cada individuo que en muchos casos no se conocen. Así Lewin (2023) comenta que “(...), a menudo es difícil o imposible distinguir o dar prioridad a un conjunto de intereses (aunque en la disputa y el debate los participantes pueden presentar estratégicamente como principal uno u otro conjunto de intereses)” (p.224). Por eso, en acuerdo con Boyd-Barett, la académica sostiene que el conflicto es inevitable, pero también puede pensarse como un proceso a partir del que las organizaciones crecen y se desarrollan a lo largo del tiempo.

Teresa Palomo Vadillo (2010), por su parte, considera los líderes tienen un rol crucial frente al conflicto, por su capacidad de anticipar la reacción de su equipo ante los posibles cambios organizacionales al tener una percepción social, la cual está caracterizada por su visión clara y conocimiento profundo de lo que es importante para otros, “la forma en que están motivados, los problemas a los que se enfrentan, y cómo reaccionan ante los cambios”. Además, conlleva la comprensión de las necesidades, objetivos y demandas organizacionales de las diferentes áreas o unidades de negocio” (p.105).

II. 5. LA COMUNICACIÓN

II. 5.1. La comunicación en las organizaciones

García Rubiano (2011) (citando a Kotter 1995) le otorga a la comunicación un papel crucial dentro de una estructura organizacional porque si es “llevada a cabo de una manera adecuada reduce la desconfianza del empleado y puede ayudar a que se entienda y asuma mejor el proceso de cambio” (p.48).

Münch (2010), por su parte, considera que la conversación en una organización comprende múltiples interacciones que abarcan desde las conversaciones telefónicas informales hasta los sistemas de información más complejos. Por esta causa, la autora hace hincapié en que la ejecución de trabajo amerita sistemas de comunicación que sean “eficaces”. Según la especialista, cualquier información confusa origina errores, que disminuyen el rendimiento en el trabajo y van en

detrimento del logro de los objetivos (2010, p. 105). La investigadora destaca las siguientes características de comunicación asertiva:

- Oportunidad: Debe transmitirse en tiempo y forma.
- Sencillez y claridad: El lenguaje que se expresa y la manera de transmitirla deben ser accesibles para el receptor.
- Integridad: La comunicación honesta y respetuosa debe servir como lazo integrador entre los miembros de la empresa para lograr la cooperación necesaria para la realización de los objetivos.
- Aprovechamiento de organización informal: La comunicación es más efectiva cuando la administración utiliza la organización informal para suplir canales de información de la organización formal.
- Concisión: La comunicación debe ser estrictamente necesaria y lo más conocida posible ya que el exceso de información puede ocasionar burocracia e ineficiencia.
- Difusión: De preferencia, toda la comunicación formal de la empresa debe ser por escrito y difundirse.

A estas características expuestas, Lewin (2023) agrega como regla de oro para una comunicación efectiva “asegúrese de que el otro entendió el mensaje” (p.155), porque también considera que el entendimiento del mensaje repercute en las relaciones interpersonales. Previamente, Eldin (1998) hizo referencia a ciertos escenarios con lo que se podrían encontrar los mensajes:

Es un error creer que un mensaje bien emitido se oye y se comprende obligatoriamente bien. Algunos leerán el documento, pero sólo retendrán lo que les interese o quieran retener. Otros interpretarán o comprenderán mal el contenido de los mensajes. Otros incluso no habrán tenido tiempo de leerlo. Otros dirán que jamás lo han recibido. (p. 168)

En el mismo orden de ideas Peter Senge expone la relevancia del intercambio discursivo, en donde “dialogar” se trata de una disciplina que también permite “reconocer patrones de interacción que erosionan el aprendizaje en equipo” (2006. p 19) dentro de una organización para que sus miembros avancen a nivel creativo. Por eso, Laura Lewin (2023) destaca la importancia de una buena comunicación en el

ámbito educativo al considerar que la comunicación es uno de los elementos centrales que sostienen el liderazgo directivo, dado que “si el directivo no sabe comunicarse bien con todo el mundo, ir a trabajar todos los días será muy complicado (2023, p. 154).

II. 5.2 Tipos de comunicación

Münch (2010) categoriza a la comunicación de acuerdo al medio y la dinámica se da.

A continuación, se enuncian las siguientes formas:

- La comunicación formal: aquella que se origina en la estructura de la organización y fluye a través de canales organizacionales. Por ejemplo, la correspondencia, manuales, órdenes, etc.
- Comunicación Informal: Surge en grupos informales de la organización y no sigue canales formales, aunque se refiera a la organización. La autora ejemplifica con el caso de los chismes y las opiniones. Estos comentarios, no deben pasar inadvertidos ya que “por su carácter no formal puede llegar a influir más que la comunicación formal e incluso ir en contra de esta.” Desde esta perspectiva la investigadora desarrolla la relevancia de lograr que los medios de comunicación formal se fortalezcan de los canales informales. En relación a esto Eldin (1998) considera que una de las causas que fortalece la comunicación informal radica en que las empresas tienen una comunicación interna limitada en sus boletines informativos, difusión de comunicados, entre otras herramientas que no resultan suficientes, porque son además de ser medios de funcionalidad parcial en cuanto a las necesidades, también son leídos en menor medida.
- Comunicación vertical: Ocurre en el momento en el que esta fluye de un nivel administrativo superior a uno inferior o viceversa: Este es el caso de las quejas, los reportes, las sugerencias, las instituciones, entre otros aspectos. Para Eldin (1998) este tipo de comunicación, principalmente, se refiere a

solicitudes de información, instrucciones, medidas de la organización, entre otros aspectos.

- Comunicación horizontal: predomina en niveles jerárquicos semejantes; circulares, juntas, etc.
- Comunicación verbal: Se transmite de modo oral.
- Comunicación escrita: Se transmite mediante material escrito o gráfico.
- Comunicación no verbal: Se manifiesta en las actitudes, gestos y comportamientos que se expresan directamente durante la comunicación hablada o escrita.

El marco teórico desarrollado permite comprender las categorías analíticas desde las cuales se abordará la investigación. Las dimensiones se presentan entrelazadas en la literatura especializada y resultan fundamentales para interpretar los datos empíricos desde una perspectiva crítica. Para una sistematización completa de los principales autores, conceptos y enfoques que sustentan este trabajo, se incluye en el Anexo A un cuadro que organiza y clasifica la bibliografía teórica utilizada.

II. 6. ANTECEDENTES

Como se ha desarrollado, la presente investigación se inscribe en una línea de estudios que problematizan el rol del liderazgo directivo en las instituciones educativas, en su vínculo con la configuración del clima organizacional. Luego de haber abordado los principios teóricos que la sustentan, este apartado tiene como propósito analizar críticamente un conjunto de antecedentes que abordan dicha temática desde diversos enfoques, contextos y metodologías. Esta revisión busca identificar convergencias, tensiones y vacancias teórico-empíricas en el campo, con el fin de delimitar el aporte específico de esta tesis. En particular, se advierte una escasa exploración del modo en que el liderazgo es percibido y resignificado por el cuerpo docente y como esto impacta en el clima organizacional, especialmente en el nivel secundario y en el ámbito de escuelas públicas laicas de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Los antecedentes seleccionados se organizaron en tres núcleos problemáticos interrelacionados: el perfil, las competencias y la percepción del liderazgo directivo; la gestión institucional como proceso relacional y no meramente técnico-administrativo; y, finalmente, el clima organizacional escolar, entendido como una experiencia vivida. Esta agrupación permite contextualizar el recorte adoptado, situar los aportes de esta investigación en diálogo con producciones previas y profundizar en un campo poco abordado desde una perspectiva situada.

1. Liderazgo directivo: perfil, competencias y percepción docente

Romero (2017), en su estudio “Liderazgo Directivo para la Mejora Escolar: Regulación, Formación y Prácticas”, llevado a cabo en Argentina entre 2014 y 2016, se propuso describir y analizar las prácticas de los directores escolares, sus trayectorias formativas y el marco normativo que regula su rol en instituciones de nivel primario y secundario. La muestra estuvo compuesta por 205 directivos de escuelas públicas pertenecientes a cinco jurisdicciones del país (Buenos Aires, Jujuy, Córdoba, Río Negro y CABA). Se adoptó una metodología cuantitativa, mediante la aplicación de un cuestionario estructurado que indagó sobre 36 capacidades y 25 prácticas de gestión, evaluadas según su importancia, nivel de formación y uso del tiempo. Entre los principales hallazgos, la autora identifica una tensión entre las expectativas institucionales y la limitada formación específica para ejercer liderazgo pedagógico, así como una sobrecarga de tareas administrativas que dificulta el desarrollo de dicho liderazgo. Este estudio resulta relevante para la presente investigación en tanto evidencia las condiciones estructurales que enmarcan el ejercicio del liderazgo directivo. En contraste, el presente estudio se sitúa en escuelas secundarias públicas de gestión privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empleando una metodología mixta con entrevistas y encuestas abiertas, centradas en la percepción del cuerpo docente. Mientras que Romero analiza el rol desde la perspectiva de los directivos y un enfoque normativo-estructural, esta investigación profundiza en cómo ese liderazgo es percibido, vivido y valorado por los docentes,

abordando el impacto subjetivo en el clima institucional, dimensión no considerada por la autora.

Núñez Rojas y Díaz Castillo (2017), en su artículo “Perfil por competencias gerenciales en directivos de instituciones educativas”, desarrollado en Perú, se propusieron elaborar y validar un perfil de competencias gerenciales para directivos de educación básica alineado a estándares internacionales. El estudio de carácter cuantitativo de tipo descriptivo-aplicado, con una muestra de 340 profesionales (directivos y docentes) de instituciones urbanas y rurales de Lambayeque, Cajamarca y La Libertad. Se utilizó un cuestionario autoadministrado de 33 ítems, este fue validado mediante el método Alfa de Cronbach (0.979) y KMO (0.977). El análisis factorial permitió identificar tres competencias centrales: dirección (gestión pedagógica y administrativa), liderazgo (visión, motivación, trabajo en equipo) y gestión del cambio (innovación, comunicación, adaptación). El aporte de este estudio reside en la definición de un perfil ideal que articula liderazgo y gestión. En comparación, la presente investigación se orienta a conocer cómo esas competencias se expresan en la experiencia cotidiana desde la perspectiva docente, en escuelas secundarias públicas de gestión privada de CABA. Si bien el estudio de Núñez y Díaz ofrece un marco técnico-normativo, deja vacante el análisis vivencial del liderazgo, que esta tesis aborda desde un enfoque mixto situado.

Cueva Álvarez (2018), en su tesis *Implicancias de la dominancia cerebral en la inteligencia emocional en los directores de la segunda especialidad en gestión escolar con liderazgo pedagógico de la región Arequipa*, desarrollada en Perú, exploró la relación entre los perfiles de dominancia cerebral y los niveles de inteligencia emocional en directivos escolares. Se trató de una investigación cuantitativa de diseño correlacional, con una muestra de 42 directores egresados de una segunda especialidad, pertenecientes a instituciones públicas de nivel básico. Como instrumentos se utilizaron el Test de Dominancia Cerebral de Herrmann (HBDI) y el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE. El hallazgo principal de la

investigación fue una correlación significativa entre ciertas dominancias cerebrales y mayores niveles de inteligencia emocional, particularmente en dimensiones intrapersonal, interpersonal y de manejo del estrés. Este estudio introduce una variable poco abordada en el campo del liderazgo escolar, vinculando capacidades cognitivas y emocionales. Si bien difiere de esta investigación en su enfoque centrado en el sujeto directivo y en la metodología positivista empleada, aporta una perspectiva complementaria. En cambio, esta tesis se centra en la percepción docente y en la dimensión organizacional del liderazgo de sus directivos. En un contexto institucional y metodológico distinto, pero con un interés compartido comprender el liderazgo de las autoridades, pero avanzar un paso hacia el conocimiento de su impacto en el clima organizacional.

En la línea del trabajo de Cuevas, Quintana-Torres (2018), en su tesis *Influencia del liderazgo directivo para un eficiente desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito de Cerro Colorado, Arequipa*, indagó la relación entre el estilo de liderazgo y el desempeño docente. El estudio, cuantitativo de tipo correlacional no experimental, se aplicó a 120 docentes de siete escuelas públicas seleccionadas aleatoriamente. Se utilizaron dos cuestionarios tipo Likert: uno para identificar el estilo de liderazgo (autocrático, democrático, liberal) y otro para evaluar el desempeño docente en planificación, ejecución y evaluación. El estudio concluye que el liderazgo democrático se asocia significativamente a un desempeño docente más eficiente, especialmente cuando implica acompañamiento, comunicación horizontal y reconocimiento. La investigación de Quintana-Torres (2018) resulta útil para este estudio porque establece un antecedente directo sobre el vínculo entre estilo de liderazgo de los directivos y los aspectos que influyen en el clima organizacional desde este. A su vez, esta investigación se encuentra centrada en la percepción docente del liderazgo en un marco situado y contextualizado distinto.

Ñañez-Silva y Lucas-Valdez (2019), en el artículo “Liderazgo del director en la calidad de la gestión institucional: un reto en la educación actual”, estudiaron la relación

entre el liderazgo del director y la calidad de la gestión en instituciones educativas de Imperial, Cañete (Perú). La investigación, de enfoque cuantitativo y tipo descriptivo-correlacional, incluyó una muestra intencionada de 250 personas (directivos, docentes, personal administrativo) de seis escuelas. Utilizaron un cuestionario validado por expertos, con Alfa de Cronbach de 0.77 (liderazgo) y 0.71 (gestión). Las dimensiones evaluadas fueron personales, organizacionales e intelectuales para el liderazgo, y pedagógica, administrativa y comunitaria para la gestión. Los resultados de su estudio evidenciaron una relación significativa entre el perfil del liderazgo directivo y los distintos aspectos de la gestión institucional, destacando la importancia del carisma, la formación y las habilidades comunicativas. Este trabajo aporta a la presente investigación al reafirmar la centralidad del liderazgo en el funcionamiento institucional. Sin embargo, su enfoque se distancia del abordaje mixto de esta tesis, que se interesa por el liderazgo directivo desde una mirada y percepciones docentes en escuelas secundarias públicas de gestión privada desde un enfoque que combina metodología cualitativa y cuantitativa, permitiendo así complejizar la comprensión del liderazgo desde su dimensión relacional con las experiencias de los docentes en un contexto educativo distinto.

Romero y Krichevsky (2019), en su trabajo “El director en Argentina: un actor clave pero (aún) invisible”, desarrollada entre 2016 y 2018 en el marco del Proyecto Director[es] (UNESCO-IIPE), analizaron el perfil y las condiciones laborales de los directivos escolares en cinco jurisdicciones argentinas. La muestra incluyó más de 200 directivos de escuelas primarias y secundarias públicas. El estudio utilizó una metodología cuantitativa con cuestionarios estructurados que abordan dimensiones como acceso al cargo, formación, funciones y relaciones institucionales. Los resultados mostraron que los concursos docentes suelen ser la vía de acceso sin formación específica en gestión; además, se identificaron tensiones entre las múltiples funciones del directivo y la débil diferenciación entre lo pedagógico y lo administrativo. Este estudio permite contextualizar estructuralmente el ejercicio del rol directivo, aunque no analiza su impacto en la percepción del cuerpo docente. En

contraste, la presente investigación, centrada en escuelas secundarias públicas de gestión privada en CABA, adopta un enfoque cualitativo y cuantitativo relacional, recuperando las voces docentes como eje de análisis del liderazgo de los directivos y su influencia en el clima institucional.

Profundizando específicamente en el liderazgo directivo y la percepción docente de este, Antonio y Herrera (2019), en su artículo “El liderazgo pedagógico del director desde la mirada de los docentes”, realizado en Lima Metropolitana, analizaron la percepción de 59 docentes de instituciones públicas primarias pertenecientes a la Red N.º 16 de la UGEL 03. El estudio fue cuantitativo y descriptivo, utilizando una encuesta tipo Likert de 30 ítems basada en el Marco del Buen Desempeño Directivo (MINEDU, 2014), con un Alfa de Cronbach de 0,981. Los resultados mostraron una valoración con tendencia positiva del liderazgo pedagógico en cuanto a condiciones para el aprendizaje y orientación pedagógica. Este antecedente es relevante porque legitima la percepción docente como una variable analítica válida, aunque se limita a valorar el desempeño según estándares normativos. La presente tesis, en cambio, se focaliza en la experiencia subjetiva de los docentes, con un enfoque mixto y situado, que explora cómo el liderazgo, no solo a nivel pedagógico, se vive en relación con el clima institucional, aportando una dimensión relacional ausente en el estudio mencionado.

Los estudios que integran este primer eje brindan un panorama amplio sobre el perfil y las competencias requeridas en el liderazgo directivo, así como sobre las percepciones docentes respecto a su impacto en la práctica institucional. Aunque en su mayoría adoptan enfoques cuantitativos y se orientan a la evaluación normativa del rol directivo, estos trabajos permiten identificar dimensiones clave como la inteligencia emocional, la gestión del cambio y la importancia de la comunicación horizontal en el liderazgo del rol. La presente investigación se sitúa en continuidad con estos aportes, pero propone avanzar en el análisis de las percepciones docentes desde una mirada situada, mixta y relacional.

2. Gestión institucional y liderazgo en la escuela

López-Paredes (2017), en su artículo “La gestión pedagógica. Apuntes para un estudio necesario”, publicado en Ecuador, se propuso analizar conceptualmente la gestión pedagógica como proceso fundamental para la formación integral de los educandos. El estudio es de carácter teórico-analítico. En este, la autora construye una fundamentación que articula componentes estructurales, operativos y ético-humanistas de la gestión escolar, posicionándose estos como un dispositivo político-pedagógico orientado a la transformación institucional. Su principal aporte reside en proponer una concepción de la gestión pedagógica que incorpora las dimensiones afectivas, vinculares y estratégicas del liderazgo. Este trabajo resulta relevante para la presente tesis porque permite enmarcar teóricamente el liderazgo directivo dentro de una noción integral de gestión, en la que los vínculos humanos adquieren centralidad en la configuración del clima organizacional. Si bien se diferencia del enfoque mixto de esta investigación, ambas coinciden en resaltar que la conducción escolar no puede reducirse a aspectos técnico-administrativos, por lo que se retoma la perspectiva del director que ejerce dentro de su gestión un liderazgo, el cual debe ser comprendida de manera situada y relacional.

Castillo Armijo, Puigdemívol Agudé y Antúnez Marcos (2017), en su artículo “El liderazgo compartido como factor de sostenibilidad del proyecto de comunidades de aprendizajes”, desarrollaron entre 2011 y 2014 un estudio cualitativo en el Centro Público de Educación Infantil y Primaria Lledoner, en Granollers, Cataluña (España). El objetivo fue comprender los significados atribuidos al liderazgo por diversos actores de la comunidad escolar, docentes, directivos, familias voluntarias y personal administrativo, e identificar cómo el liderazgo compartido contribuye a la sostenibilidad de proyectos educativos inclusivos. Los autores realizaron un estudio de caso, y utilizaron observaciones participantes, entrevistas en profundidad, grupos de discusión y análisis documental. Entre los hallazgos más significativos de su investigación se destaca la construcción de un modelo de liderazgo pedagógico

distribuido, basado en la corresponsabilidad y la participación colectiva, que incide positivamente en el sentido de pertenencia y en la configuración de un clima institucional favorable. Este estudio es de particular interés para la presente investigación, ya que posiciona el liderazgo como un proceso colectivo y emocionalmente significativo, con capacidad transformadora sobre la cultura organizacional. Si bien se desarrolla en una escuela primaria pública de Cataluña y en el marco de un proyecto innovador, comparte con esta tesis el enfoque de investigación centrado en las voces institucionales. Aunque este trabajo se centra en las miradas de los directivos sobre su liderazgo y en la percepción de los docentes del liderazgo del equipo de conducción desde una metodología mixta, ambos convergen presentando una preocupación por analizar el liderazgo ejercido y observar su impacto en la experiencia de la comunidad educativa. El trabajo de Castillo Armijo, Puigdellivol Aguadé y Antúnez Marcos deja abiertas nuevas preguntas sobre la distribución del liderazgo en las instituciones educativas sobre las que la presente investigación tiene como objetivo conocer en otros contextos y tipos.

Por su parte, García Caucha (2021), en su artículo “Análisis del modelo de gestión escolar en instituciones educativas públicas multigrado de San Ignacio, Perú”, llevó a cabo un estudio mixto, con el objetivo de diagnosticar la calidad de la gestión en cuatro dimensiones: administrativa, pedagógica, institucional y comunitaria. El trabajo se realizó en 58 instituciones rurales multigrado seleccionadas de la UGEL San Ignacio (Cajamarca), con una muestra de 58 directores/as. El cuestionario fue validado por expertos y procesado con SPSS, complementado por entrevistas a especialistas. Los resultados mostraron una alta valoración de la gestión administrativa (69%), pero manifiestan deficiencias en la dimensión pedagógica (58,6%), afectada por factores como la doble función docente-directiva, la rotación de personal y la débil organización interinstitucional. Este estudio es útil para la presente investigación porque visibiliza cómo las condiciones estructurales y la sobrecarga de funciones pueden obstaculizar una gestión pedagógica sólida. Sus hallazgos dialogan con las preocupaciones de esta tesis. En contraste, la investigación

aquí presentada que se ubica en el ámbito urbano de CABA, en escuelas secundarias públicas de gestión privada, y utiliza un enfoque metodológico mixto centrado en la percepción docente que se complementa con una mirada de los directivos para lograr un análisis más profundo del hecho indagado. Adicionalmente, el estudio de García Caucha no aborda la percepción del liderazgo directivo desde el punto de vista de los docentes en un nivel de impacto dentro del clima organizativo, lo que constituye uno de los aportes de esta investigación.

Sánchez Trousselen (2021), en su estudio “Dirección escolar y liderazgo. Aportes de la teoría de los grupos de Bion a la formación y el ejercicio de la función directiva”, desarrollado en Argentina, abordó el rol del directivo desde una mirada psicoanalítica y grupal. Su objetivo fue explorar cómo se configuran los vínculos entre la figura directiva y los demás actores institucionales, utilizando la teoría de los grupos de Bion como marco de análisis. Se trató de una investigación cualitativa con diseño teórico-reflexivo, basada en revisión bibliográfica y viñetas clínicas provenientes de experiencias formativas. La autora concluye que los directivos suelen estar atravesados por proyecciones fantasmáticas, idealización o rechazo, que condicionan las dinámicas vinculares y los modos de conducción. Este enfoque resulta innovador dentro del campo educativo, al resaltar los componentes inconscientes que atraviesan las relaciones institucionales. Su aporte a la presente tesis radica en subrayar la dimensión simbólica y afectiva del liderazgo, elementos clave en la configuración del clima organizacional. Aunque esta investigación no comparte el marco psicoanalítico, sí coincide en la necesidad de comprender el liderazgo más allá de lo técnico, como una práctica situada, cargada de sentido, que impacta en la experiencia docente cotidiana. A diferencia del trabajo de Sánchez Trousselen, que se sitúa en el plano conceptual, esta tesis se apoya en evidencia producida mediante entrevistas y encuestas en escuelas secundarias públicas de gestión privada en CABA, contribuyendo así a llenar un vacío en el análisis de las percepciones docentes sobre el estilo de liderazgo ejercido por el equipo de conducción y su impacto en el clima institucional.

Los estudios que integran este primer eje brindan un panorama amplio sobre el perfil y las competencias requeridas en el liderazgo directivo, así como sobre las percepciones docentes respecto a su impacto en la práctica institucional. Aunque en su mayoría adoptan enfoques cuantitativos y se orientan a la evaluación normativa del rol, permiten identificar dimensiones clave como la importancia de la comunicación horizontal, estilos de liderazgo, puntos de tensión en el ejercicio del liderazgo de las conducciones, entre otras cuestiones. La presente investigación se sitúa en continuidad con estos aportes, pero propone avanzar en el análisis de las percepciones docentes desde una mirada situada, relacional, mixta en el nivel secundario de gestión privada en CABA.

3. Clima organizacional escolar

Calcina (2012), en su tesis titulada *El clima institucional y su incidencia en el desempeño laboral de los docentes en la Institución Educativa 'Gran Amauta' del distrito de San Martín de Porres, Lima*, realizó una investigación en el contexto educativo peruano con el objetivo de analizar la relación entre el clima institucional y el rendimiento laboral docente. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo y se aplicó a una muestra de 23 docentes de nivel primario, mediante un cuestionario tipo Likert como instrumento principal. Los resultados evidenciaron una correlación directa entre la percepción de un clima positivo, basado en la confianza, la comunicación y el reconocimiento, y un mayor compromiso profesional. Este estudio aporta a la presente investigación al destacar el peso del clima organizacional como factor que incide en las prácticas docentes. A diferencia del trabajo de Calcina, esta tesis se sitúa en escuelas secundarias públicas de gestión privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un enfoque mixto que incluye entrevistas y encuestas. El interés aquí no radica sólo en medir el impacto del clima sobre el desempeño, sino en explorar cómo los docentes viven y significan ese clima, en estrecha vinculación con los estilos de liderazgo de sus directivos. Mientras que Calcina aborda el fenómeno desde una lógica estadística en un nivel educativo

distinto, la presente investigación lo hace desde un enfoque relacional y situado, lo que permite ampliar la comprensión del clima institucional como una experiencia vivida y construida colectivamente.

Por su parte, Távora (2021) en su investigación titulada “Clima institucional percibido por los docentes del nivel secundario antes y durante el confinamiento por la COVID-19 en una institución educativa privada de Villa El Salvador”, desarrolló un estudio cuantitativo comparativo con el objetivo de analizar la variación en la percepción del clima institucional en un contexto de crisis. La investigación se llevó a cabo en Lima, Perú, con una muestra de 40 docentes de nivel secundario, a quienes se aplicó un cuestionario tipo Likert en dos momentos: antes y durante el confinamiento sanitario. Los resultados mostraron una disminución en la percepción de cohesión institucional, asociada al deterioro del bienestar docente, las dificultades comunicacionales y los desafíos que implicó la adaptación a la virtualidad. Este antecedente es relevante para la presente tesis porque permite comprender cómo factores institucionales e emocionales inciden en la percepción del clima organizacional. Aunque el estudio se focaliza en una coyuntura excepcional, la pandemia, y en un solo establecimiento, y adopta una metodología cuantitativa, comparte con esta investigación el interés por situar la percepción docente en el centro del análisis institucional. No obstante, el trabajo de Távora no profundiza en el rol del liderazgo directivo como mediador del clima, lo cual constituye el eje central del presente estudio. Además, la tesis que aquí se presenta se desarrolla en escuelas secundarias públicas de gestión privada en CABA, bajo una metodología mixta, alternando el análisis de entrevistas a directivos y relevamiento de datos sobre la percepción que tienen de los estilos de liderazgo de los directivos, lo que le permite capturar con mayor profundidad las experiencias subjetivas de los docentes en escenarios no excepcionales. En este sentido, el estudio de Távora ofrece un complemento útil, pero también deja un vacío teórico que esta tesis busca abordar.

Barba Miranda y Delgado Vadivieso (2021), por su parte, en su artículo “Gestión escolar y liderazgo del directivo: Aporte para la calidad educativa”, desarrollado en instituciones fiscales del Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador), propusieron evaluar la relación entre el liderazgo pedagógico y la gestión escolar de los directivos, y su impacto en la calidad educativa. El estudio se diseñó bajo un enfoque cuantitativo, con nivel descriptivo-correlacional y se basó en una investigación de campo. La muestra estuvo compuesta por 217 directivos y 374 docentes, seleccionados mediante muestreo aleatorio simple y por conglomerados. Se utilizó un cuestionario autoadministrado, diseñado *ad hoc*, validado por juicio de expertos y con prueba piloto, con escalas Likert que operacionalizaron las variables calidad educativa, liderazgo pedagógico y gestión escolar. Entre los principales hallazgos de su investigación, se destaca que existe una relación significativa entre el liderazgo ejercido por los directivos y los indicadores de calidad institucional, particularmente en lo que respecta al desarrollo profesional docente, el clima organizacional y la participación de la comunidad educativa. Este estudio aporta a la presente investigación al ofrecer una visión empírica del liderazgo pedagógico como variable explicativa de la calidad escolar, utilizando indicadores construidos en el contexto latinoamericano. Sin embargo, a diferencia de esta tesis, que se sitúa en escuelas secundarias públicas de gestión privada en CABA y emplea una metodología mixta que toma como instrumentos de recolección de datos a entrevistas y encuestas, el trabajo de Barba y Delgado se orienta a la validación de instrumentos cuantitativos y al análisis estadístico de relaciones entre variables. Asimismo, aunque ambas investigaciones coinciden en su interés por el impacto del liderazgo en la organización escolar, esta tesis incorpora la perspectiva subjetiva del cuerpo docente y su vivencia cotidiana del clima institucional, aspecto que el estudio ecuatoriano no aborda en profundidad. Por tanto, la presente investigación complementa este enfoque estructural con una mirada situada, relacional y mixta, centrada en los sentidos construidos por los actores educativos.

A partir de este recorrido por distintos estudios en este tercer eje destacan la relevancia del clima organizacional como variable determinante del desempeño docente y del bienestar institucional. Aunque en su mayoría se enfocan contextos variados, aportan herramientas analíticas para pensar el clima desde su dimensión emocional y relacional. A partir de lo expuesto se manifiesta que el rol del liderazgo directivo como articulador de este clima es abordado de manera tangencial. La presente investigación propone justamente profundizar en ese vínculo, analizando cómo las prácticas de liderazgo configuran el ambiente institucional desde la percepción del cuerpo docente.

El recorrido por los antecedentes, en general, revisados permite advertir que el liderazgo directivo en las instituciones educativas ha sido abordado desde diversas perspectivas, niveles y metodologías, lo que enriquece el campo, pero también evidencia ciertos vacíos teóricos y empíricos. En primer lugar, la mayoría de los estudios se focalizan en describir el perfil del directivo, sus competencias o estilos de liderazgo, con un fuerte anclaje en enfoques normativos y en el diseño de instrumentos de evaluación del desempeño (Romero y Krichevsky, 2019; Núñez Rojas y Díaz Castillo, 2017; Cueva Álvarez, 2018). Aunque relevantes, estas investigaciones tienden a priorizar la mirada técnico-gerencial del rol, dejando en segundo plano su dimensión vincular y subjetiva.

En segundo lugar, si bien algunos trabajos recuperan la percepción docente como insumo para valorar el liderazgo pedagógico como la investigación de Antonio y Herrera, (2019), estos suelen situarse en el plano de la validación de instrumentos o en la búsqueda de correlaciones cuantitativas entre liderazgo y desempeño. Pocas investigaciones exploran en profundidad cómo se vive y se significa el liderazgo en la cotidianeidad escolar, y menos aún cómo estas percepciones inciden en el clima institucional.

Por otra parte, los estudios que abordan la gestión pedagógica como proceso relacional e institucionalizado (López-Paredes, 2017; García Caucha, 2021) contribuyen a ampliar el foco de análisis, pero presentan limitaciones en cuanto a su aplicación empírica o se restringen a contextos rurales o primarios que difieren del recorte de esta tesis. En una línea más afín al presente trabajo, investigaciones como las de Castillo et al. (2017) y Sánchez Trousselen (2021) destacan la importancia del liderazgo compartido y las dinámicas vinculares como claves para la sostenibilidad y el bienestar institucional, aunque desde marcos teóricos específicos.

Finalmente, si bien existen trabajos que vinculan explícitamente el liderazgo con el clima institucional y el desempeño docente (Calcina, 2012; Távara, 2020; Quintana-Torres, 2018), estos no siempre contemplan el componente emocional (en la motivación) ni la experiencia subjetiva de los actores escolares. La mayoría de las investigaciones analizadas adoptan enfoques cuantitativos, se desarrollan en niveles educativos distintos al secundario, o se centran en sistemas educativos con marcos normativos diferentes al argentino.

En este sentido, la presente investigación se justifica por su aporte a un vacío específico en la literatura: el análisis de las percepciones docentes sobre el liderazgo directivo y su impacto en el clima organizacional, en escuelas secundarias públicas de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde una perspectiva investigativa mixta. Al priorizar la voz de los docentes como eje interpretativo, esta tesis se propone no sólo describir prácticas de liderazgo, sino también comprender cómo estas configuran la experiencia institucional cotidiana, aportando una mirada situada, relacional y crítica al campo de estudios sobre liderazgo y clima organizacional en la escuela. Para facilitar la sistematización de los estudios analizados, se elaboró un cuadro que organiza la información según los ejes temáticos desarrollados, el cual se encuentra disponible en el Anexo B. En el siguiente apartado, se presentan los objetivos que orientan esta investigación.

II. 7. OBJETIVOS

Tal como se desarrolló en el apartado anterior, la revisión de antecedentes evidenció una predominancia de estudios centrados en el perfil técnico y normativo del liderazgo directivo, con escasa atención a la percepción subjetiva del cuerpo docente y su incidencia en el clima organizacional. Esta vacancia, particularmente en el nivel secundario de escuelas públicas de gestión privada en la Argentina, en general, justifica la necesidad de una investigación situada que recupere las voces docentes. A continuación, se procede a enunciar los objetivos de la presente investigación.

II.7.1 Objetivo General

- Analizar el impacto de los estilos de liderazgo directivo percibidos por los docentes en el clima organizacional de las escuelas Públicas Laicas de Nivel Medio de Gestión Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

II.7.2 Objetivos Específicos

Este trabajo se propone abordar los siguientes objetivos específicos:

- Conocer las percepciones de los directivos respecto del tipo de liderazgo que ejercen desde su lugar en la estructura organizacional en escuelas subvencionadas laicas de Nivel Medio de Gestión Privada de las Comunas 6 y 15 de CABA, en la actualidad.
- Detectar cómo perciben los docentes el estilo de liderazgo de sus directivos en escuelas públicas laicas de Nivel Medio de Gestión Privada de las Comuna 6 y 15 de CABA, en la actualidad.
- Identificar relaciones entre las percepciones docentes sobre el estilo de liderazgo de sus directivos y la configuración tipos de clima organizacional en escuelas secundarias públicas de gestión privada de las Comunas 6 y 15 de CABA, en la actualidad.

CAPÍTULO III: ENFOQUE METODOLÓGICO

Luego de haber delimitado el problema de investigación y presentado el marco teórico y los antecedentes que lo sustentan, este capítulo expone el enfoque metodológico adoptado para abordar empíricamente el objeto de estudio. Se detalla el diseño general de la investigación, el tipo de enfoque elegido. El propósito es ofrecer una descripción clara y fundamentada del camino metodológico recorrido, argumentando cada decisión en función de los objetivos planteados y del carácter complejo y situado del fenómeno investigado: el impacto de los estilos de liderazgo directivo en el clima organizacional, tal como es percibido por los docentes de escuelas secundarias públicas de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, Sarle (2003) considera que la metodología se encuentra comprendida por el “conjunto de procedimientos” a partir de los que el investigador “traduce” las distintas lógicas de la investigación. Desde esta perspectiva, se consideró necesario un enfoque metodológico mixto para lograr un abordaje integral, que integre distintas miradas de los actores escolares involucrados respecto del hecho de estudio. Para María Cruz Sánchez Gómez (2015) la combinación de las dos formas de investigación y, por ende, dos lógicas, fortalece al proceso investigativo y los resultados. Así la investigadora expresa lo siguiente:

El empleo conjunto de la metodología cualitativa y de la cuantitativa, dado que se interesa por el proceso y el resultado, potencia la vigorización mutua de los dos tipos de procedimientos, y facilita la triangulación a través de operaciones convergentes (2015, p. 27)

En tanto que, los objetivos generales del presente trabajo tienen la finalidad de identificar la percepción de los estilos de liderazgo que tienen los directivos de su trabajo y conocer la percepción que tienen los docentes de este en cada escuela, se empleó como técnicas de recolección de datos entrevistas a rectores y directores, desde una lógica cualitativa. Con este abordaje se busca “describir” y “comprender” un fenómeno o hecho social a partir de los significados que le otorgan los sujetos implicados en el proceso de investigación. Al respecto Teresa Sirvent expresa:

Es la que busca construir los esquemas conceptuales más adecuados a las realidades en estudio a partir de la información empírica más que verificar hipótesis predeterminadas de relación causal entre variables. (2006, p. 19).

Por otro lado, desde una perspectiva cuantitativa se realizaron encuestas virtuales a los docentes con la finalidad de observar las relaciones y tendencias respecto del fenómeno sobre el cual se indaga.

García Ferrando, Ibáñez y Alvira expresan sobre este método lo siguiente:

(...) es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características (1986, p.124)

Desde un aspecto estadístico, se pretende observar y describir los rasgos característicos tendientes de la dinámica del objeto de estudio. En relación a esta estrategia, Hernández Meléndrez sostiene que “la estadística descriptiva permite organizar y clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos en la medición, revelándose a través de ellos las propiedades, relaciones y tendencias del fenómeno, que en muchas ocasiones no se perciben de manera inmediata” (2006, p. 32).

Por último, se considera relevante destacar que si bien la presente investigación aporta una comprensión situada y relacional del liderazgo directivo y su impacto en el clima organizacional desde la perspectiva docente, es necesario reconocer una serie de limitaciones inherentes a su diseño metodológico y operativo.

En primer lugar, el enfoque cualitativo adoptado, centrado en la construcción de sentidos a partir de entrevistas en profundidad y encuestas abiertas, impide la generalización de los resultados a otras instituciones o jurisdicciones. Como señala Flick (2007), “el problema de la generalización en la investigación cualitativa es que sus declaraciones se hacen a menudo para cierto contexto o para casos específicos y se basan en análisis de las relaciones, las condiciones, los procesos etc., dentro de ellos” (p. 47). En este sentido, la riqueza interpretativa que ofrece esta metodología se sustenta en la singularidad de los contextos explorados, pero restringe la

posibilidad de establecer correlaciones estadísticas amplias o comparaciones estandarizadas.

En segundo término, la muestra de instituciones seleccionadas corresponde exclusivamente a escuelas secundarias públicas de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este recorte, si bien responde a los objetivos de la investigación, limita la inclusión de otros tipos de gestión y niveles educativos, cuyas dinámicas organizacionales y estilos de liderazgo podrían diferir sustancialmente. Tal como señalan Hernández, Fernández y Baptista (2014), en el enfoque cualitativo se selecciona “un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se estudia” (p. 384). Esto implica aceptar restricciones en cuanto a la posibilidad de extrapolar los resultados más allá de los casos explorados.

Asimismo, las técnicas de recolección de datos se apoyan fundamentalmente en las percepciones y narrativas de los docentes, lo que implica trabajar con representaciones subjetivas que pueden estar mediadas por factores emocionales, históricos o contextuales. Al respecto, Denzin y Lincoln (2000) sostienen que “la investigación cualitativa es una actividad situada que localiza al observador en el mundo. Consiste en un conjunto de prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el mundo. Estas prácticas transforman el mundo. Lo convierten en una serie de representaciones, incluyendo notas de campo, entrevistas, conversaciones, fotografías, grabaciones y memorandos personales” (p. 48). Esta concepción exige interpretar los testimonios no como descripciones objetivas de los hechos, sino como construcciones simbólicas ancladas en experiencias particulares.

En líneas de lo expuesto, se reafirma que el enfoque metodológico implementado respondió a la necesidad de construir un conocimiento situado, relacional y crítico sobre el vínculo entre liderazgo directivo y clima organizacional en escuelas secundarias públicas de gestión privada. A través de un enfoque mixto, se

combinaron herramientas cualitativas y cuantitativas que permitieron recuperar las percepciones de los actores escolares desde múltiples dimensiones. Si bien el estudio presenta limitaciones vinculadas al recorte del campo, la naturaleza subjetiva de los datos y la imposibilidad de generalización estadística, el dispositivo metodológico resultó pertinente y coherente con los objetivos planteados. Esta base empírica constituye un insumo fundamental para los capítulos siguientes, donde se desarrollará cómo se implementaron los instrumentos de recolección de datos y luego se desplegará un análisis interpretativo que entrecruza teoría y la evidencia con el propósito de iluminar las dinámicas institucionales en torno al liderazgo y su impacto en el clima escolar. A continuación, a partir del enfoque metodológico adoptado, se procede a explicar el diseño del proceso de intervención.

CAPÍTULO IV: DISEÑO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN

En la presente investigación se busca comprender de manera profunda la realidad del objeto de estudio, a partir de conceptos generales para luego focalizar en este y en el problema. Por eso se diagramó el trabajo de investigación de la manera que se expone a continuación:

Se planificó estar en proximidad al fenómeno social, para tener una separación con el objeto investigado, con la finalidad de analizarlo con objetividad y extraer de éste la verdad. Teresa Sirvent expresa que el investigador “debe separarse” de lo que es investigado; no implicarse afectivamente con el mismo; implica un tratamiento de lo social de modo análogo al de los fenómenos naturales. (Sirvent, 2006, p.15).

Inicialmente, el objetivo de este trabajo investigativo fue indagar con los docentes de la planta funcional, directores y rectores de Secundarias públicas de Gestión privada con entre 70% y 80% de subvención del Estado en la Comuna 5 de CABA. Se optó por este grupo poblacional dado que cuentan con una menor rotación de personal en este tipo de escuelas frente a instituciones de Gestión Pública. Por otra parte, en el caso de las escuelas subvencionadas, su administración, si bien responde a una supervisión por parte del Ministerio de Educación, cuenta con la posibilidad de construir una identidad y autonomía organizacional por su tipo de gestión.

También cabe resaltar que los objetivos de la presente investigación tienen como contexto la implementación del Régimen Académico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo este, tanto el equipo directivo como los docentes se ven estrechamente relacionados continuamente al implementarlo. En líneas generales, en Instituciones Educativas de Nivel Medio Laicas Públicas de Gestión Privada en CABA, frente a la limitación de recursos el equipo directivo tiene contacto directo con docentes constantemente, cuando no existen los coordinadores pedagógicos dentro del organigrama de la institución, como sí sucede en Instituciones de Gestión Pública,

en donde intervienen otros actores escolares.

En consonancia con lo expuesto, para lograr una mayor cercanía al objeto de estudio y en coherencia con el razonamiento lógico inductivo, uno de los métodos propuestos para recolección de datos fue la entrevista a miembros del equipo directivo de las instituciones educativas. Este método permite tal y como lo expresan De Sena et al., “agotar y/o saturar el tema objeto del diálogo” (2006, p. 19). Como un aspecto central del objeto de estudio son las percepciones, se considera que no existe nada más acertado que escuchar lo que el grupo social investigado piensa o siente a partir de sus propias expresiones verbales, gestuales y conductuales. Por lo tanto, para los estudiosos argentinos, en la entrevista, el objeto de estudio “se plasma en un guion flexible, por ende, se activan la escucha y el habla con metas de conocimiento” (*ibid*).

Las preguntas planificadas para la indagación a los rectores y directores de estudio fueron semicerradas, producto de una elaboración propia a partir del abordaje de material teórico sobre alcance que tiene el liderazgo en ejes como la comunicación, el trabajo y vínculo con los docentes, así como también la motivación hacia estos. Se planificó realizar encuentros presenciales individuales con cada miembro del equipo directivo. Esta herramienta de investigación se planteó para recopilar información e interpretarla desde una lógica cualitativa,

Por otra parte, frente a la necesidad de recopilar también datos respecto de las percepciones de los docentes de cada institución para poder conocer desde una mirada más amplia del tipo de clima organizacional a partir de la percepción que tienen estos del tipo de liderazgo del equipo directivo, también se organizó realizar encuestas anónimas virtuales a los educadores desde las dimensiones del clima institucional vinculadas al liderazgo de los directivos. Estas contaron con 23 preguntas de estimación. Cada una tenía 4 opciones de respuesta: “Todo el tiempo”, “la mayoría del tiempo”, “algunas veces” “nunca”. Casas Anguita, J, y otros consideran lo siguiente respecto de este método:

En el caso del cuestionario simple, con estas preguntas de estimación no se pretende obtener una puntuación para cada uno de los sujetos que participan en la investigación, sino simplemente una distribución de frecuencias de las respuestas emitidas (2003, p.153)

El objetivo que se planteó mediante de la participación en encuestas por parte de los docentes fue extraer datos de carácter cuantitativo que complementen las interpretaciones cualitativas, para lograr desde un enfoque metodológico mixto, tener un conocimiento más profundo del fenómeno estudiado, realizar un análisis de los resultados y extraer conclusiones a partir percepciones tendientes de los docentes respecto del liderazgo de su equipo directivo.

Para la recopilación y análisis de datos cuantitativos, utilicé la herramienta de *Google Forms*. Cuando completé la etapa de recopilación de datos, exporté las respuestas a un formato compatible con el software estadístico, *Excel*, con la finalidad de realizar el análisis estadígrafo descriptivo correspondiente a mi trabajo.

Por otra parte, respecto de consideraciones de carácter ético, se acordó con los participantes mantener el anonimato no solo de las identidades de los docentes y miembros del equipo directivo, sino también de las instituciones. Por ende, se configuró la encuesta virtual de manera que no se registre las direcciones de correo electrónico de los encuestados. En el caso de las entrevistas, se propuso tomar nota en caso de que autoridad o autoridades se sintieran incómodas por el hecho de que esta sea grabada.

Dado que se optó por un enfoque cuantitativo para recopilar la información de las percepciones de los docentes, tras tener los resultados se procedió a generar tablas y figuras para lograr una mayor claridad para el análisis de los resultados. Hernández Meléndez sostiene que “una de las formas más frecuentes de organizar la información es mediante tablas de distribución de frecuencias, gráficos, y las medidas de tendencia central como: la mediana, la media, la moda y otros”. (2006, p. 24).

Finalmente, se elaboró un cruce de datos interpretados tanto en las entrevistas como en las preguntas de las encuestas para así obtener conclusiones respecto de las preguntas planteadas en los objetivos generales de la investigación.

En suma, el diseño del proceso de intervención presentado en este capítulo da cuenta de las decisiones metodológicas adoptadas para indagar de forma rigurosa y situada la relación entre liderazgo directivo y clima organizacional en los contextos delimitados en el presente trabajo. La combinación de entrevistas en profundidad a los equipos directivos y encuestas virtuales a docentes responde a la necesidad de recuperar, desde una lógica mixta, las múltiples dimensiones que configuran este fenómeno institucional. La complementariedad entre enfoques cualitativos y cuantitativos permitió ampliar las perspectivas de análisis, profundizando en las percepciones y experiencias de los actores escolares. Asimismo, se respetaron criterios éticos fundamentales que resguardan la identidad y confidencialidad de los participantes. El recorrido metodológico aquí expuesto constituye la base sobre la cual se estructuran del desarrollo del trabajo.

CAPÍTULO V: DESARROLLO DEL TRABAJO

Este capítulo describe el desarrollo operativo del diseño del proceso de investigación, detallando las decisiones metodológicas que guiaron la selección del campo, la recolección de datos y el modo en que se accedió a las instituciones educativas participantes. A partir de una lógica inductiva y con el propósito de mantener proximidad crítica con el fenómeno social investigado, se expone la planificación y ejecución del trabajo de campo, contemplando tanto los aspectos técnicos como las condiciones contextuales, éticas y logísticas que atravesaron la indagación. El abordaje elegido busca dar cuenta de las percepciones construidas por los actores escolares, en especial directivos y docentes, en torno al liderazgo y al clima institucional, recuperando sus voces a través de entrevistas y encuestas aplicadas en escuelas secundarias públicas de gestión privada con subvención estatal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como investigadora, estuve en contacto directo con el hecho social, para construir datos científicos desde de un “movimiento en espiral” en el devenir que va desde la “empiría a la teoría y desde la teoría a la empiría” (Sirvent, 2006, p.16).

Para lograr seleccionar las instituciones de las que tomaría la muestra realicé una lista de las instituciones laicas públicas de gestión privada con entre 70 % y 80% de subvención del Estado por barrio en las que sus habitantes compartieran situaciones socioeconómicas similares. Según Casas y otros (2003), “cuanto más heterogénea sea una población mayor será su varianza poblacional, en consecuencia, se necesitará un mayor tamaño muestral para que quede adecuadamente representada la variedad de componentes en la muestra.” (p.151). Por lo tanto, acotar el campo de investigación me proporcionó un mayor margen de conocimiento del hecho de estudio.

A continuación, al intentar comunicarme con cada una de estas me encontré con la

situación de que varios colegios habían cerrado desde la Pandemia causada por el COVID-19 en el año 2020. Algunos sí se mantenían en funcionamiento, pero habían cerrado cursos, divisiones o turnos. Por lo que esto complejizó mi selección de establecimientos participantes que me proporcionarán una muestra homogénea para analizar en mayor profundidad el objetivo de estudio.

Luego de investigar y contactar con distintas instituciones laicas subvencionadas de manera presencial de distintas zonas, tuve muchas respuestas negativas en relación a poder llevar adelante el trabajo de indagación. Fui a los establecimientos en los turnos correspondientes, pero en algunos casos los miembros del equipo directivo fueron inaccesibles. Solicité sus e-mails para enviarles mi propuesta de investigación, sin embargo, en varias ocasiones no me contestaron de manera virtual y cuando me acerqué a preguntar sobre su respuesta respecto de la propuesta quienes atendieron me dieron contestaciones como “preferimos no participar en esa clase de investigaciones” o “la rectora dijo que no, por eso pensamos que no era necesario contestar el correo”.

Tras una búsqueda exhaustiva, finalmente, recibí una respuesta positiva de dos instituciones educativas laicas públicas de gestión privada. Una cercana a la otra por 20 cuadras. En ambos casos, primero tuve una entrevista con los directores de estudio, luego estos me solicitaron que envíe la propuesta por correo electrónico a los rectores y los destinatarios se comunicaron conmigo para informarme la posibilidad de hacer el trabajo de investigación en la institución que dirigían.

Para llevar adelante las entrevistas a los miembros del equipo directivo y las encuestas virtuales a los docentes, primero tuve dos llamadas telefónicas con los rectores de cada institución. Una para coordinar las entrevistas y otra para dialogar acerca de las encuestas virtuales, las cuales prefirieron que se las enviara primero por correo electrónico a ellos, antes de compartirlas con los docentes, para “poder revisar su contenido”.

Anteriormente, había realizado una prueba piloto de la encuesta con docentes de otra escuela (no participantes de investigación), para medir el tiempo que les llevaría a los educadores que sí participarían en investigación y para evaluar las palabras que podrían resultar ambiguas. Casas y otros consideran que “por mucho cuidado que se haya puesto en el proceso de elaboración del cuestionario es imprescindible que se someta a una prueba piloto antes de proceder a la aplicación masiva” (2003 p.160).

En ambos colegios me aseguraron que era muy importante que las respuestas fueran de carácter anónimo y que seguramente iba a tener una mayor participación de los docentes si ellos desde su rol de directivos las compartían a partir de un *e-mail*.

Por otra parte, dado que en el colegio 1 los directivos parecían estar muy ocupados, pacté un día y horario con la rectora y otro con el director de estudios. El día acordado estuve esperándolos, pero no pudieron atenderme. Luego agendamos otra fecha. Debido al flujo de responsabilidades que tenían, nos reunimos en dos instancias con la rectora y en tres con el director de estudios.

En el caso del colegio 2 también pacté un día y horario para visitar al equipo directivo en el colegio y logré realizar las entrevistas, a pesar de las distintas interrupciones, en una sola visita.

Durante las entrevistas, partí de un corpus de preguntas vinculadas a dimensiones del liderazgo, las cuales pude sostener mayormente en las distintas actuaciones. Aunque algunas veces tuve que reformularlas para lograr mayor fluidez.

En lo concerniente a las encuestas, si bien se compartieron a todos los docentes de la institución, no todos la contestaron. Pero la participación en cada escuela superó el 80%. Este instrumento se compartió a través de un link de Formularios *Google* que les llegó a los educadores por vía correo electrónico de los directivos como se había definido.

Para el análisis de estos datos, se realizó una tabulación de respuestas a cuadros que

registraron las cantidades y porcentajes de las distintas frecuencias de las respuestas a cada pregunta. Luego se analizó esto con la finalidad de identificar tendencias de percepciones sobre cada pregunta o afirmación.

Como se compartieron distintos links de encuestas virtuales para cada escuela, los cuales contenían las mismas preguntas, tras realizar la tabulación de encuestas a cada establecimiento, se realizó una comparación entre los grupos, identificando diferencias significativas vinculadas a tendencias a partir de las opiniones entre distintas variables.

Finalmente, se elaboró un cruce de datos interpretados tanto en las entrevistas como en las preguntas de las encuestas para así obtener conclusiones respecto de las preguntas planteadas en los objetivos generales de la investigación.

En definitiva, el desarrollo del trabajo estuvo orientado a garantizar una aproximación contextualizada, rigurosa y respetuosa al objeto de estudio, priorizando la escucha de los actores escolares y el resguardo ético de su participación. La planificación metodológica y la implementación del trabajo de campo sentaron las bases empíricas que permitirán, en los próximos capítulos, analizar en profundidad las opiniones de los directivos sobre su estilo de liderazgo en el marco de la gestión institucional, las percepciones de los docentes sobre este y cómo esta se vinculan con la configuración del clima organizacional en las escuelas indagadas.

CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación, en el presente capítulo muestra el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, en función de los objetivos planteados, en diálogo con el marco teórico desarrollado. Con el propósito de comprender cómo las percepciones docentes sobre el liderazgo ejercido inciden en el clima organizacional, el abordaje se estructura en tres momentos interrelacionados. En primer lugar, se exploran las entrevistas realizadas a los equipos directivos, recuperando las representaciones y sentidos que estos construyen sobre su rol y estilo de conducción. En segundo término, se describen los resultados de las encuestas respondidas por los docentes, con el fin de identificar patrones y tendencias en sus percepciones. Finalmente, se establece un entrecruzamiento de ambos enfoques que permite caracterizar el tipo de clima organizacional predominante en cada institución. El análisis propuesto busca superar una mirada meramente descriptiva, integrando la dimensión subjetiva de los actores con los marcos conceptuales, y ofreciendo una lectura crítica, situada y reflexiva sobre las dinámicas escolares observadas.

VI. 1. LA PERSPECTIVA DE LOS DIRECTIVOS SOBRE EL ESTILO DE LIDERAZGO QUE EJERCEN EN EL COLEGIO 1

Se entrevistó a la rectora¹ y al director de estudios², ya que ellos consideraron que son quienes en el “hacer diario” conforman, el equipo directivo. Aunque oficialmente también el secretario y psicopedagogo de la institución formen parte de este. Se comparte el organigrama del colegio uno en el anexo H.

La rectora tiene tres años formando parte del equipo de conducción, pero trabaja desde hace 16 años en el colegio. Primero fue docente durante 13 años. Por su parte, el director de estudios tenía en la fecha de la entrevista 10 meses en su cargo.

¹ En adelante, llamaremos a la rectora del colegio 1, “R1”.

² En adelante, llamaremos al director de estudios del colegio 1 “DE1”.

Como profesores, fueron compañeros de trabajo de más del 70% de los docentes que actualmente conforman la comunidad de profesores del Nivel Medio de la escuela. Los dos fueron nombrados por el anterior rector y representante legal, quien tras jubilarse continúa, en el momento de esta investigación, con las funciones del último cargo y fue nombrado también por el dueño de la institución como “Coordinador Institucional” de todos los niveles del establecimiento. Este profesional trabaja algunos días en el edificio del nivel secundario y también tienen un espacio de trabajo en otras instalaciones que tiene el colegio. No se considera un miembro específico del nivel ni tampoco del equipo directivo.

Percepción de las funciones y misión de su cargo

Cuando se indagó a la rectora sobre la misión de su cargo comentó que es quien recibe los comentarios de las familias y los alumnos: “Yo lo que hago más que nada primero, ser la primera que reciba las quejas que haya, tratar de frenarlos. A los docentes, la verdad no les llega ni el 10% de las cosas que nosotros recibimos. Somos un filtro importante. Después tratar de mediar cosas que surjan entre los alumnos y las familias”. Por eso considera que su gran rol es ser “una gran mediadora mediante el diálogo”.

También expresó, que a pesar de ser rectora, se percibe a la par de los docentes, al mismo tiempo de que ocupa un cargo de mayor jerarquía, “si bien el cargo es el cargo más alto en rango, digamos que estoy a la par de cualquier docente.”.

Por su parte, el director de estudios manifestó ser una figura más cercana a los estudiantes y a los docentes. Considera que la misión del cargo está en proceso de construcción porque empezó en febrero del 2023 a ejercerlo. Afirmó lo siguiente:

No sé si también tengo bien clara cuál sería mi misión en este dispositivo que tengo en el colegio, si alguien me dijo que tengo tal misión. La misión la voy construyendo en el día a día, mes a mes, es acompañar a los docentes, acompañar a los estudiantes sobre todo. (...) Que el día a día funcione.

Percepción general de Liderazgo

Para R1 la acción de “liderar” está vinculada a llevar para adelante a muchas personas hacia un objetivo, pero también reconoce que esto es difícil por las características

de los docentes. Expresa: “Un líder tiene la misión de llevar adelante a un equipo de personas, fomentar un buen ámbito laboral, que todos tiren para el mismo lado. Cosa que no es fácil porque hay mucha diversidad”. Por ende, su visión de liderazgo se centra en impulsar a los educadores a partir de crear condiciones para que todos avancen hacia un determinado camino. En consonancia con la visión general de Münch (2010) para quien “el liderazgo se utiliza para influir o dirigir a un grupo de personas hacia el logro de la misión de la empresa.” (p.103). Esta visión se complementa con la postura del director de estudios, para quien el líder “tiene la capacidad de desarrollar diferentes mecanismos de acompañamiento hacia los que forman parte de su gran equipo, en este caso docentes, auxiliares y no docentes también”. Es decir, tiene que buscar formas de acompañar a los demás a partir de que “las herramientas y dispositivos estén a su alcance”. Pero también hace hincapié en que debe “supervisar que los objetivos que se fueron trazando se vayan cumpliendo en el corto y mediano plazo”. Las miradas sobre la figura del “líder”, entre ambos miembros, conciben que este tiene funciones relacionadas a acompañar a los docentes hacia el cumplimiento de objetivos trazados.

Características de su liderazgo

Al indagar sobre las características del liderazgo ejercido, R1 se detiene en una reflexión personal que construye su identidad directiva en contraste con la gestión anterior. En su testimonio, subraya que su posicionamiento actual busca alejarse de un estilo autoritario que experimentó como maltrato: “en muchas ocasiones me maltrataba. Cosa que no quiero ser así. Evito ser de ese modo”. Sin embargo, esta misma disposición al trato horizontal es paralela a expectativas respecto del cumplimiento de normas institucionales que, al no verse satisfechas, generan tensiones entre R1 y los docentes. Un ejemplo significativo se vincula con la puntualidad en el ingreso al aula después de los recreos, donde la rectora expresa su incomodidad frente a la necesidad de señalar aquello que considera un deber evidente: “yo a veces veo que es la hora y que tienen que ir al aula y que están charlando y a mí no me gusta tener que irles a decir, ‘vayan al aula’, son cosas que

pueden generar un roce innecesario si cada uno cumple con las cosas que tiene que cumplir”. Esta situación deja entrever una tensión permanente entre la búsqueda de una autoridad dialogante y la necesidad de ejercer control en el marco de la gestión escolar cotidiana. En este sentido. Además, R1 percibe que el estilo de liderazgo del equipo directivo se apoya en una complementariedad de su personalidad con la personalidad del director de estudios. Valora que su compañero “es más confrontativo, dice las cosas de otra manera (...) siempre con respeto porque el objetivo de él es que las cosas mejoren, pero bueno yo soy más tranquila (...)”. Esta diferencia de estilos es interpretada como una fortaleza que permite equilibrar la toma de decisiones y abordar situaciones institucionales desde distintos enfoques.

Sin embargo, los directivos no se encuentran satisfechos con el ejercicio de su liderazgo ya que este se encuentra en construcción. DE1 comenta: “siento que lo tengo, por momentos sale bien, por momentos no tan bien. Tendría que ver la evaluación para ver qué faltó”. Destaca que su liderazgo se va configurando a partir de la práctica diaria y de la necesidad de retroalimentación externa para revisar y fortalecer sus intervenciones.

En conjunto, ambos puntos de vista permiten visibilizar la concepción de un estilo de liderazgo que tiene la intención de alejarse de modelos verticalistas y se orienta hacia formas más cercanas de vínculo con su equipo de trabajo. Aunque se enfrentan a distintos desafíos como a los que hace alusión Aguerro (1996) “se encuentran una barrera a menudo infranqueable: los modelos de organización y los estilos de gestión vigentes en las unidades escolares” (p.10). A continuación, las autoridades mencionan aspectos que consideran necesarios de fortalecer en su liderazgo.

Áreas para mejorar en el liderazgo ejercido

En su práctica, los directivos mencionan encontrar desafíos y límites que atraviesan el ejercicio su liderazgo. Lejos de una idealización de su rol, sus testimonios reflejan

una autopercepción crítica, en la que reconocen áreas a mejorar asociadas tanto a habilidades personales como a condiciones institucionales.

Por ejemplo, R1 señala una marcada complejidad frente al ejercer un tipo de práctica de liderazgo estratégico y pedagógico: la imposibilidad de anticiparse y planificar debido al predominio de lo urgente. Su testimonio da cuenta de una cotidianeidad institucional atravesada por la saturación y el desborde frente a las responsabilidades:

Yo a veces siento que estamos detrás de todas las cosas que van pasando, que no podemos adelantarnos y organizar cosas con tiempo porque la demanda es constante. Padres que vienen sin reunión, se aparecen en el colegio. (..) surgen cosas y vienen y te llaman de recepción por cualquier cosa. Entonces siento que constantemente no tenemos tiempo.

Por lo tanto, se manifiesta atrapado en una lógica operativa que limita la posibilidad de proyectar mejoras o transformaciones de fondo, algo que se tensiona con los modelos de liderazgo proactivos y participativos como proponen Lewin (2023) y Münch (2010) al referirse a “Líder ideal” del cual destacan la importancia de la visión estratégica y el trabajo colaborativo.

En consonancia con lo expuesto, DE1 señala la necesidad de establecer criterios de priorización y organización del trabajo: “Priorizar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, conformar mejores equipos de trabajo (...) Descentralizar ciertos tipos de tareas y trabajos”. En este aspecto se evidencia una conciencia de parte del directivo sobre la importancia de distribuir el liderazgo, aunque todavía no logran implementarlo de manera efectiva. Los entrevistados reconocen que la concentración de decisiones y tareas en pocas personas genera sobrecarga, debilitando la posibilidad de generar vínculos distintos. DE 1 también hace mención a la necesidad de “tener más experiencia en el cargo”. Este remite a una autoevaluación que da cuenta de su trayectoria profesional en construcción, especialmente frente a los desafíos que implican conducir una institución escolar en un contexto complejo, de acuerdo a lo descrito. Sin embargo, también R2 resalta que

las cuestiones administrativas y de diálogo con las familias consumen una cantidad de tiempo relevante en su labor diaria. Manifiesta: “estar constantemente recibiendo a las familias y a los alumnos. Estamos siempre en la oficina. (...) porque siempre entran y salen. Y eso, junto a un montón de tareas administrativas que tengo como rectora, como cargar cosas en el SINIGEP”. La opinión de la rectora retoma las conclusiones de la investigación hecha por Romero (2017) acerca de la marcada carga administrativa de los directivos.

Otro punto que marcan como tensionador en el ejercicio su liderazgo es la interferencia de decisiones jerárquicas externas, como las provenientes de la Supervisión o del Ministerio de Educación. Como equipo de conducción expresan que muchas veces deben implementar lineamientos sin el tiempo ni la información suficiente para contextualizarlos o adaptarlos a su realidad institucional. R1 expone esta situación con claridad: “Hoy en día yo veo que con tal de evitar problemas o que se generen hacen que los colegios se retracten de decisiones que son necesarias tomar”. Esta afirmación también da cuenta de una falta de autonomía real en la toma de decisiones estratégicas, que obstaculiza un liderazgo situado, con identidad institucional y sostenido en procesos reflexivos.

Un ejemplo de lo mencionado es la incertidumbre que también se infiere en relación con la implementación del Nuevo Régimen Académico de lo cual refiere R1:

(...) y después que no hay cosas claras, porque con el Nuevo Régimen Académico ellos nos largaron en febrero del 2022, cuando ya estaba iniciada la primera semana del colegio. No dieron especificaciones de nada. Recién en diciembre de ese año hicieron la reunión e intentaron aclarar. Ahí todos los directivos nos quejamos de que después de haber pasado un año nos llamaran a una reunión.

El relato de la rectora pone de manifiesto que su accionar frente la improvisación normativa desde las autoridades del sistema impacta directamente en su gestión y en la legitimidad del liderazgo que ejercen como directivos frente al colectivo docente, porque al implementar los cambios, no contaron con suficiente información. García Rubiano (2011) lo advierte al señalar que en los procesos de

cambio institucional “la incertidumbre (...) se produce, en muchas ocasiones, por el desconocimiento de las personas sobre lo que está sucediendo en la organización” (p. 45).

En relación a la situación mencionada, R1 también identifica cómo esta incertidumbre que sostienen los directivos se traduce en una pérdida de autoridad frente al plantel docente, cuando las normativas se interpretan de manera distinta entre escuelas: “Porque si no empiezan ‘ay, porque en el otro colegio lo hacen de otra forma’ y no está mal, pero porque si hubiera algo que está claro para todos sería un ordenador para todos los colegios”.

En este contexto, el liderazgo del equipo de conducción aparece desdibujado por la ambigüedad institucional y la falta de acompañamiento de sus superiores, lo que debilita tanto la dirección como el sentido colectivo del trabajo. Cantón Mayo (2003) advierte al respecto que las “fuerzas externas” impactan directamente en “la cultura institucional, en los procedimientos y en el rendimiento de los centros educativos” (p.141). Es así que, las decisiones tomadas por el equipo directivo, por momentos, se manifiestan condicionadas por factores exógenos que impactan también en la construcción de proyectos internos consolidados.

Finalmente, ambas autoridades reconocen que la distribución del trabajo y el fortalecimiento de los equipos son aspectos clave aún no resueltos en su gestión. Aunque identifican la necesidad de reorganizar tareas y generar mayor participación, el flujo constante de demandas no lo permite. Esto refleja otra tensión enmarcada en su liderazgo escolar: la distancia entre el tener la intención hacerlo y el poder hacerlo. Como expresa Cantón Mayo (2003), una organización necesita dividir el trabajo, contar con recursos y disponer de información y energía para sostenerse. En este caso, desde el punto de vista de los directivos, esas condiciones estructurales no están garantizadas, lo que limita el despliegue de un tipo de liderazgo distinto al que desean ejercer.

Como se evidencia, la mirada de los entrevistados argumenta una búsqueda de recursos y organización, a pesar de las tensiones, para que exista una “visión estratégico-situacional” tal como define Aguerrondo (1996) que implique “fijar prioridades para establecer un camino que puede no ser muy ambicioso, pero es siempre de permanente avance” (p.12). Como recurso a favor utilizan la comunicación, aunque esta presenta limitaciones en su funcionamiento interno como se desarrolla a continuación.

Liderazgo y comunicación

A lo largo de las entrevistas, tanto la rectora como el director de estudios manifestaron que la comunicación con el equipo docente constituye un aspecto que aún se encuentra en proceso de consolidación. Si bien utilizan diferentes canales, como el correo electrónico, WhatsApp y las conversaciones presenciales, ambos reconocen que ninguno ha logrado establecerse como un medio del todo efectivo para facilitar los intercambios y acompañar las dinámicas institucionales desde un liderazgo cercano. DE1 expresó: “Personalmente, no he encontrado un medio óptimo que sea favorable para encontrar los objetivos que todo siga mejorando”. Y agregó: “Los dispositivos que usamos respecto de e-mail y WhatsApp no son tenidos en cuenta y hay que estar reiteradamente comunicando o personalmente”.

La reiteración constante de los mensajes, sumada a la baja respuesta o escasa atención por parte del cuerpo docente, refleja que los mecanismos actuales no lograron hasta el momento de la entrevista, constituirse como verdaderos soportes del liderazgo institucional desde del liderazgo que ejercen los directivos. Por ejemplo: La rectora¹ explicó que el grupo de WhatsApp inicialmente se pensó como un canal ágil de comunicación colectiva, pero que, debido a ciertos intercambios que generaban debate o tensión, decidió limitar su uso a mensajes informativos emitidos únicamente por el equipo directivo: “Lamentablemente, no dejé abiertas para que nadie enviara mensajes. Lo dejé abierto solo para que los directivos pudiéramos

escribir”. Al justificar esta decisión, planteó: “Me parece que la gente pierde la ubicación y el para qué están”.

El testimonio de R2 expresa una tensión permanente entre la apertura al diálogo y la necesidad de preservar la claridad y el orden institucional. En este caso, el liderazgo parece apoyarse en una forma de comunicación más resguardada, centrada en la transmisión de información, lo que responde al intento de evitar conflictos o malos entendidos, pero también plantea ciertos límites en relación con la construcción colectiva de sentido. Tal como advierte Münch (2010), “la conversación en una organización comprende múltiples interacciones que abarcan desde las conversaciones telefónicas informales hasta los sistemas de información más complejos” (p. 105). En este sentido, restringir los espacios de intercambio puede limitar también la riqueza de esas múltiples formas de interacción que nutren la vida institucional.

Además, al mantener un esquema comunicacional de liderazgo apoyado en dispositivos formales y unidireccionales, el equipo directivo manifiesta no tener preferencia por medios que componen lo que Cantón Mayo (2003) denomina “organización informal”. Esta implica una “comunicación informal” para Münch (2010). Es decir, aquellos vínculos que surgen de manera espontánea y que, lejos de oponerse a lo formal, pueden fortalecerlo. Cantón Mayo (2003) destaca la relevancia de estos espacios al afirmar que tienen entre varios aspectos: el reconocimiento implícito de un liderazgo, explica “(...) en algunos casos sólo estas organizaciones emergentes son capaces de sostener la estructura formal” (p. 146). En líneas de lo expuesto, la comunicación como núcleo del trabajo con de los directivos con los docentes, se manifiesta de modo verticalista, formal y bajo los márgenes o marcos que estas características conllevan (Münch, 2010).

Trabajo con el equipo docente

Al abordar el modo en que el equipo directivo trabaja con los docentes, en particular en lo que respecta a la construcción de consensos y la toma de decisiones colegiadas, emergen tensiones significativas entre las exigencias del nuevo marco normativo y las condiciones concretas de funcionamiento institucional que dialogan con las limitaciones que se analizaron. Como se ha explicitado en el apartado anterior, se evidencia encontrar el mejor medio de comunicación para conectarse con los docentes, ha sido un desafío para la conducción de Colegio 1. La implementación del Nuevo Régimen Académico, consideran, puso en primer plano la necesidad de generar acuerdos pedagógicos en equipos que, según relatan los entrevistados, no siempre disponen de los tiempos ni los espacios necesarios para ese fin. R1 reconoció esta dificultad al afirmar:

Lo que nos pasa es que no tenemos un momento en donde podamos suspender las clases y podamos juntarnos con el equipo docente y poder tomar decisiones. Entonces tenemos que hacerlo a través de e-mails o mandando WhatsApp.

Retomando su abordaje a la comunicación, esta expresión da cuenta de una limitación estructural para generar espacios colectivos de deliberación, lo que termina por desplazar la toma de decisiones a canales informales o unidireccionales, en los que el intercambio genuino se vuelve más complejo. La rectora reconoce que la falta de condiciones materiales, especialmente tiempo institucional y recursos humanos, obstaculiza la construcción de consensos: “Con la implementación del Nuevo Régimen Académico esto de profesores por curso no hemos tenido. Es complicado el consenso en las escuelas privadas por los recursos humanos y sobre todo por los recursos económicos”.

En este contexto, si bien los entrevistados comentan que buscan generar instancias de diálogo, lo hacen en condiciones complejas que requieren de creatividad y esfuerzo adicional. Por ejemplo, R1 menciona la reorganización horaria para facilitar encuentros entre tutores y otros actores institucionales:

Este año sí se llegó a hacer cambios de horarios para tener horario donde los tutores puedan estar ahí, en conjunto con el psicopedagogo y con algún directivo charlando de las cosas, pero no tenemos espacios o recursos para poder compartir.

Esto muestra que, a pesar de las limitaciones, hay una voluntad de promover el diálogo docente, aunque las posibilidades de generar un trabajo colaborativo más amplio y sostenido siguen siendo reducidas.

En cuanto a la construcción de decisiones, DE1 señala que estas suelen tomarse no solo dentro del equipo directivo, sino también con ciertos docentes: “Las decisiones que se toman son consensuadas entre el equipo de conducción y también son consensuadas con algunos docentes, sobre todo quienes tienen mayor antigüedad en el colegio”.

Este recorte en la participación evidencia que, si bien existe la intención de considerar otras voces, la construcción de consensos no alcanza aún una dimensión colectiva que abarque a la totalidad del cuerpo docente. En este sentido, R1 explicó que muchas veces se recurren a consultas individuales cuando no es posible convocar al conjunto:

A veces sin ser en conjunto porque no podemos hacer reuniones con los docentes, vamos consultando de forma privada, personal con cada uno qué opinan de ciertas temáticas o que nos informen sobre algún caso particular (...) porque ellos están frente al curso.

Si bien estas estrategias permiten recoger información directa desde quienes están en el aula, la fragmentación del intercambio limita la posibilidad de generar acuerdos compartidos y construir una visión institucional común. Además, la consulta individualizada refuerza lógicas verticales ya presentes en la comunicación general, aun cuando el objetivo sea el acompañamiento cercano. Esta tensión también se expresa en las palabras de DE1, quien reconoce que el trabajo en equipo con el cuerpo docente es un aspecto a fortalecer:

No hay un trabajo horizontal (...) el trabajo en equipo es algo que hay que profundizar o trabajarlo, considero que es algo escaso (...) a la hora de hacer trabajos, proyectos

(...) que pudiera haber un trabajo en equipo con asistencia mutua entre docentes en distintas situaciones.

Esta dificultad no puede pensarse únicamente en términos operativos, sino también como parte de patrones institucionales más profundos. En este sentido, resulta pertinente la advertencia de Peter Senge (2005) cuando plantea que:

La disciplina del diálogo también implica aprender a reconocer los patrones de interacción que erosionan el aprendizaje en un equipo. Los patrones de defensa a menudo están profundamente enraizados en el funcionamiento de un equipo” (p. 20)

Así, los modos de vinculación fragmentados, la escasa horizontalidad en la consulta y la delegación de decisiones en figuras de mayor antigüedad emergen como modos defensivos institucionalizados que limitan el despliegue del aprendizaje colectivo y de un liderazgo abierto. En esta línea, García Rubiano (2011), retomando a Porras y Robertson (1995), sostiene que para que un cambio institucional sea exitoso “debe ser motivante, facilitar una visión compartida, tener respaldo político, incluir la participación de los empleados y tener conciencia de la necesidad de modificar normas y procedimientos para ser más efectivos” (p. 44).

Por último, la conducción del Colegio 1 también destaca que las propuestas que formulan se ajustan en función de las características de los docentes con los que trabajan. R1 manifiesta: “Pensamos de acuerdo a los distintos docentes que tenemos en el plantel si las propuestas que a nosotros nos van surgiendo, son acordes al docente que tenemos”.

Por todo lo expuesto, se observa que el vínculo entre el liderazgo de los directivos y el trabajo con el equipo docente es descrito por los entrevistados convergiendo en limitantes materiales, dinámicas fragmentadas y escasez de espacios institucionales para la construcción conjunta. A pesar de la disposición de la conducción, por un lado, por generar diálogo, la participación docente promovida se limita a ciertos. Lo que dificulta la consolidación de prácticas realmente colegiadas. Este apartado permite pensar el desafío de construir liderazgo en un marco institucional que, por momentos, refuerza la dispersión y limita la colaboración sistemática, en parte por la

ausencia de espacios, pero también por patrones relacionales que ameritan una autoevaluación institucional.

El rol y abordaje al aprendizaje en el estilo de liderazgo que ejercen dentro de su misión como equipo directivo

Al indagar sobre cómo el equipo directivo del Colegio 1 acompaña el aprendizaje profesional de los docentes en el marco de su misión institucional, emergen tensiones entre las intenciones expresadas por los directivos y las acciones concretas que logran desplegar en ese sentido.

Desde la perspectiva del director de estudios, su rol no ha requerido hasta el momento guiar a los docentes más allá de las tareas estrictamente administrativas. Su intervención se limita a lo que denomina el “modus operandi” vinculado a la gestión de planillas y el cumplimiento de obligaciones formales: “No han existido acontecimientos por los cuales desde su cargo haya tenido que guiar a los docentes más allá del ‘modus operandi’ de planillas que se tienen que completar en el marco de las labores administrativas”.

Esta mirada del liderazgo frente al aprendizaje permite observar que el acompañamiento al docente de manera consciente no forma parte central de su práctica cotidiana, lo que manifiesta un liderazgo orientado a una dimensión técnico-administrativa. En términos de Murillo Torrecilla (2006), quien retoma la tipología de Sergiovanni (1984), el director de estudios podría vincularse con un estilo de liderazgo técnico, enfocado principalmente en la planificación, coordinación y cumplimiento de procedimientos, sin una impronta pedagógica explícita. Si bien esto no implica desinterés, sí marca una zona de vacancia en la función formativa del liderazgo.

Por su parte, la rectora plantea una mirada una mirada más vinculada al acompañamiento situado, aunque reconoce que las devoluciones o sugerencias no siempre son recibidas de forma positiva por los docentes: “Yo creo que hoy en día cuando uno quiere hacer un comentario desde un lado sano, como una sugerencia, no todas las personas lo toman bien”. Esta afirmación deja entrever una dificultad para sostener un diálogo profesional abierto, que no se viva como señalamiento o

cuestionamiento, sino como una oportunidad de mejora. También, cuando es necesario, comenta que busca generar espacios personales de intercambio y reflexión, intentando aportar otras miradas a través de encuentros o mensajes individuales: “Cuando hay alguien que necesita otra mirada. Desde otro punto de vista, hacemos algo de manera individual, algún encuentro, algún mensaje”.

Desde esta mirada, su forma de abordar el aprendizaje docente se apoya más en la búsqueda de la cercanía interpersonal que en dispositivos institucionales sistemáticos o colectivos. Así, uno de los obstáculos señalados por la profesional tiene que ver con la reducción, por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los Espacios de Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases, los cuales, desde su punto de vista, ofrecían oportunidades valiosas para compartir experiencias y aprendizajes entre colegas: “Las EMI es un buen momento, quizá donde no directamente, pero se puede compartir y destacar las cosas que se hicieron bien que a otro les puede servir”. Por lo tanto, la profesional explica, que la supresión de estos espacios impacta negativamente no solo en la planificación institucional, sino también en la posibilidad de generar un aprendizaje cooperativo entre los docentes. El entorno laboral pierde, de este modo, un momento que, aunque acotado, se vivenciaba como una oportunidad para el reconocimiento horizontal de buenas prácticas y la construcción de sentido compartido.

Este punto dialoga con lo que Senge (2006) propone al sostener que “el pensamiento sistémico también requiere de disciplinas concernientes a la visión compartida, los modelos mentales, el aprendizaje en equipo y el dominio personal para realizar su potencial” (p. 22). Por lo tanto, el aprendizaje institucional no puede ser comprendido como una sumatoria de actos individuales, sino como un proceso colectivo que articula visiones, prácticas y sentidos compartidos. La Rectora es consciente de esto, pero también reconoce sus limitaciones para implementar este camino, principalmente a nivel recursos materiales y de tiempo.

En definitiva, el equipo directivo del Colegio 1 muestra disposición a generar instancias de acompañamiento docente, aunque estas se ven fuertemente condicionadas por las estructuras institucionales, la escasez de tiempos colectivos y las lógicas relacionales propias del establecimiento como también se ha desarrollado en otros apartados.

Liderazgo y motivación

Del análisis de las entrevistas al equipo directivo del Colegio 1 se desprende la interpretación de que la motivación de los docentes no ha sido una prioridad su gestión institucional, ni existe una estrategia clara orientada y sostenida como parte del ejercicio de su liderazgo. En este sentido, el estilo de liderazgo que ejercen los directivos aparece en mayor medida ligado a una lógica técnica y vertical. No solamente desde la comunicación, el aprendizaje, la selección de las prioridades y el acompañamiento al equipo de docentes, sino también desde la motivación.

Al consultarle a DE1 sobre la promoción de la participación docente, afirmó: “La propuesta siempre es vertical. La sugerencia viene desde arriba para implementar ciertas tareas”. Y agregó: “Si el equipo directivo no convoca a los docentes a trabajar ciertas temáticas, es poco probable que lo hagan”. Estas expresiones evidencian una lógica de poder que, según Münch (2010), se vincula más con la imposición de tareas que con la persuasión o la construcción de visión compartida. Esta perspectiva se refuerza en su comentario: “Las cosas se viven haciendo, no sé si tienen que ver con alguna intervención negativa o positiva para realizar las cosas. Me parece que se hicieron igual porque tenían que hacerse”.

Desde su estilo de liderazgo director de estudios, entonces, considera que la motivación no es promovida, sino reemplazada por directrices y acciones que se hacen por rutina. La participación no se construye colectivamente, en su lugar, se asume como respuesta pasiva a lo indicado desde arriba. En esa línea, DE1 también expresó: “Los docentes están desgastados. No tienen motivación a la hora de

implementar innovaciones. No sé si tiene que ver con las modificaciones año tras año o a la zona de confort”.

A pesar de reconocer este malestar expresado, el directivo no articula esa observación con su propia responsabilidad como figura directiva. Lejos de posicionarse como agente de cambio en relación a la motivación, reproduce una lectura que no contempla su implicación en la generación de condiciones distintas.

La rectora, por su parte, reconoce que la motivación docente no es un aspecto trabajado intencionadamente en su gestión: “Entonces habría que enfocarse un poco más y trabajarlo. Yo creo que hoy en día no lo estamos trabajando mucho”. Sin embargo, sí existe. Desde su mirada, la motivación se expresa mediante el reconocimiento de logros, como felicitar por buenos resultados o transmitir comentarios positivos de las familias: “A mí me gusta felicitar cuando veo que algo funciona o cuando veo un buen resultado”. También refiere que colabora con ideas cuando detecta dinámicas positivas en su tarea: “Aportándoles ideas sobre sus prácticas”. Estas acciones no forman parte de una dinámica institucional sistematizada, sino que dependen de su iniciativa personal.

A partir del recorrido que hemos realizado por distintos puntos del análisis de las entrevistas a R1 y DE2, de acuerdo con Murillo Torrecilla (2006), el estilo de liderazgo ejercido por el equipo directivo responde en gran medida al modelo “técnico”, centrado en el control, la planificación y el cumplimiento de objetivos operativos. Según el autor, este deja en segundo plano aspectos como el desarrollo profesional, la construcción de comunidad educativa o el fortalecimiento del vínculo humano.

Por otra parte, ambos directivos reconocen estar sobrecargados por las demandas externas, tanto del Ministerio como de las familias, lo cual relega aún más la cercanía con los docentes: “Estamos todo el tiempo detrás de lo urgente”, comentaron en otros pasajes. En este marco, el vínculo con los docentes se ve debilitado, no por desinterés declarado, sino por una lógica de gestión que prioriza el cumplimiento por sobre el acompañamiento. Esto se alinea con lo que plantea Eldin (1998) respecto de las organizaciones escolares que operan desde estructuras piramidales clásicas,

donde la conducción se ejerce desde la cúpula y la participación es escasa. Tal como quedó expuesto, la toma de decisiones en el Colegio 1 desde el análisis de las entrevistas a los directivos, ocurre mayoritariamente en la cima jerárquica y se transmite de manera descendente. Las ideas suelen ser propuestas por el equipo directivo, discutidas en reuniones cerradas entre ellos o con docentes de mayor antigüedad y comunicadas a los docentes como líneas de acción a implementar. Aunque no necesariamente sea esta su intención.

En este contexto, la comunicación, aunque presente a través de canales formales como *WhatsApp* o correo electrónico, no promueve la construcción de vínculos horizontales ni el aprendizaje institucional compartido. De hecho, la red social mencionada se ha restringido a la unidireccionalidad por temor a debates informales que desvíen el foco de los objetivos trazados por el equipo directivo.

Finalmente, el estilo de liderazgo del equipo de conducción del Colegio 1, desde sus propias declaraciones, manifiesta una fuerte impronta técnica, vertical y centrada en los resultados institucionales, con menor preocupación por el desarrollo emocional y profesional del cuerpo docente de forma sistematizada. La motivación no es pensada como una dimensión consciente del estilo de liderazgo que ejercen como equipo, sino como una consecuencia deseada del cumplimiento de tareas. A su vez, por momentos se refuerza se refleja un modelo de conducción más cercano al liderazgo autocrático (Münch, 2010), donde la productividad y el control ocupan el centro, en detrimento de la colaboración, la participación y la construcción de comunidad.

A continuación, se procede a describir las percepciones docentes respecto del tipo de liderazgo ejercido por los directivos del Colegio 1.

VI. 1.1 La percepción de los docentes sobre el estilo de liderazgo de sus directivos en el Colegio 1

Tabla 1

Franjas etarias de la comunidad de docentes

Variables etarias	Frecuencia	Porcentajes
Entre 20 y 29 años	8	25%
Entre 30 y 42 años	16	50%
Entre 43 y 54 años	6	18,75%
Entre 55 y 70 años	2	6,25 %
TOTAL	32	100%

Nota: ¿En qué franja etaria se encuentra?

Figura 1

Franjas etarias de la comunidad de docentes

Fuente: elaboración propia

En esta primera pregunta se interrogó a los participantes de la encuesta sobre su edad. A partir de esto, se obtuvieron datos que reflejan a una población de profesores que tiene franjas etarias variadas. Por lo tanto, conforman un grupo de trabajo en el que subyacen diversas generaciones.

El 50% de la población tiene entre 30 y 32 años, mientras que un 25% posee entre 20 y 29; un 19 % de 43 a 54 años y un 6% de 55 a 70 años.

Tabla 2

Visión del equipo directivo

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	0	0%
La mayoría del tiempo	10	31%
Algunas veces	22	69%
Nunca	0	0%
TOTAL	32	100%

Nota. “Conozco la visión del equipo directivo porque se encargan de transmitir el rumbo que quieren para la institución a partir de las ideas que expresan y sus iniciativas”

Figura 2

Visión del equipo directivo

Fuente: elaboración propia

Un 31 % de la población encuestada considera que “la mayoría del tiempo” sabe cuál es la visión del equipo directivo porque este lo transmite a partir de sus ideas e iniciativas; mientras que un 69% piensa que esto sólo sucede “algunas veces”.

Tabla 3

Canales de diálogo habilitados

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	8	25%
La mayoría del tiempo	10	31%
Algunas veces	14	44%
Nunca	0	0 %
TOTAL	32	100%

Nota. “Sé que tengo espacios habilitados de escucha y diálogo frente a situaciones emergentes”

Figura 3

Canales de diálogo habilitados

Fuente: elaboración propia

El 25% de los encuestados “todo el tiempo” sabe que tiene los espacios de escucha y diálogos habilitados. Mientras que un 31 % percibe que esto sucede “la mayoría del tiempo” y un 44% considera que esto se da “algunas veces”.

Tabla 4

Estado de los canales de comunicación

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	4	12%
La mayoría del tiempo	8	25%
Algunas veces	20	63%
Nunca	0	0 %
TOTAL	32	100%

Nota. “Sé que tengo los canales de diálogo habilitados, pero es un aspecto que habría que optimizar”.

Figura 4

Estado de los canales de comunicación

Fuente: elaboración propia

Un 63 % de la población de docentes considera que “algunas veces” es necesario optimizar los canales de comunicación. Mientras que para un 25 % de los profesores perciben que los canales deberían optimizarse “la mayoría del tiempo” y un 12 % está de acuerdo en que esto debe darse “todo el tiempo”.

Tabla 5

Uso de la comunicación por parte de los miembros del equipo directivo

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	2	6%
La mayoría del tiempo	8	25%
Algunas veces	20	63%
Nunca	2	6 %
TOTAL	32	100%

Nota. “Los directivos mayormente se comunican conmigo para darme instrucciones, comentarme cambios o señalarme un error”.

Figura 5

Uso de la comunicación por parte de los miembros del equipo directivo

Fuente: elaboración propia

El 63% de los profesores percibe que “algunas veces” los directivos se comunican para enunciar instrucciones, cambios o señalar errores; mientras que para un 25 % esto se da la “mayoría de las veces”. Para un 6 % “todo el tiempo” y otro 6% cree que esto no sucede “nunca” de ese modo en la institución.

Tabla 6

Acompañamiento e involucramiento en el trabajo docente

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	4	13%
La mayoría del tiempo	8	25%
Algunas veces	18	56%
Nunca	2	6 %
TOTAL	32	100%

Nota. “Me siento acompañado por el equipo directivo porque, constantemente, se involucran en el trabajo de los docentes.”

Figura 6

Acompañamiento e involucramiento en el trabajo docente

Fuente: elaboración propia

Un 56% de la población docente del colegio 1 percibe que el equipo directivo los acompaña y se involucran en su trabajo; mientras para un 25% de los trabajadores esto ocurre “la mayoría del tiempo”; para un 13% sucede “todo el tiempo” y para un 6% “nunca”.

Tabla 7

Intervención del equipo directivo en el entorno de trabajo docente

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	2	6%
La mayoría del tiempo	10	31%
Algunas veces	20	63%
Nunca	0	0 %
TOTAL	32	100%

Nota. “El equipo directivo evita intervenir en el entorno y trabajo docente excepto cuando no se consiguen los objetivos”.

Figura 7

Intervención del equipo directivo en el entorno de trabajo docente

Fuente: elaboración propia

Un 63% de la población encuestada percibe que “algunas veces” el equipo directivo evita intervenir salvo cuando no se consiguen los objetivos; mientras que para un 31% esto sucede “la mayoría del tiempo” y para el 6% “todo el tiempo”.

Tabla 8

Acompañamiento de los directivos a los docentes frente a los cambios

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	0	0%
La mayoría del tiempo	10	31%
Algunas veces	16	50%
Nunca	6	19 %
TOTAL	32	100%

Nota. “Frente a los cambios, el equipo directivo se ocupa debidamente de formar a quienes lo necesitan”.

Figura 8

Acompañamiento de los directivos a los docentes frente a los cambios

Fuente: elaboración propia

Para el 50% de los profesores el equipo directivo forma y acompaña a quienes lo necesitan frente a los cambios; mientras que para un 31 % esto sucede la “mayoría del tiempo” y para un 19 % esto no ocurre “nunca”.

Tabla 9

Accesibilidad y predisposición de los directivos frente a consultas o problemas de los docentes

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	2	6%
La mayoría del tiempo	18	56%
Algunas veces	8	25%
Nunca	4	13 %
TOTAL	32	100%

Nota. “Los directivos están dispuestos a resolver los problemas, es accesible plantearles consultas cuando surge uno”.

Figura 9

Accesibilidad y predisposición de los directivos frente a consultas o problemas de los docentes

Fuente: elaboración propia

Los resultados arrojan que para el 6% de los docentes encuestados “todo el tiempo” el equipo directivo está dispuesto a resolver los problemas y es accesible plantearles consultas cuando surge uno. Para el 56% se da “la mayoría del tiempo”; para el 25% “algunas veces” y un 13% cree que “nunca”.

Tabla 10

Interacción de los directivos con los docentes y el conocimiento de su forma de trabajo

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	0	0%
La mayoría del tiempo	18	56%
Algunas veces	8	25%
Nunca	6	19 %
TOTAL	32	100%

Nota. “Los directivos tienen mucha interacción con los docentes, por eso conocen mi forma de trabajar en el aula”.

Figura 10

Interacción de los directivos con los docentes y el conocimiento de su forma de trabajo

Fuente: elaboración propia

Para el 56% del profesorado encuestado de la institución “la mayoría del tiempo” los directivos tienen mucha interacción con los docentes por lo que conocen su forma de trabajar en el aula; mientras que para un 25% esto sucede “algunas veces” y para un 19% no ocurre “nunca”.

Tabla 11

Seguimiento de procesos y cumplimiento de los objetivos

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	2	6%
La mayoría del tiempo	2	6%
Algunas veces	12	38%
Nunca	16	50 %
TOTAL	32	100%

Nota. “El equipo directivo me controla y sé que cuando algo no sale como se espera, esto tiene repercusiones para mí”.

Figura 11

Seguimiento de procesos y cumplimiento de los objetivos

Fuente: elaboración propia

El 50% de los docentes contestó que “nunca” percibe que el equipo directivo lo controla y que si algo no sale como lo espera, haya repercusiones sobre sí; mientras que un 38% cree que esto sí ocurre “algunas veces”; un 6% percibe esto un “la mayoría del tiempo” y otro 6 % “todo el tiempo”.

Tabla 12

Acompañamiento frente al conflicto

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	4	12%
La mayoría del tiempo	14	44%
Algunas veces	10	31.25%
Nunca	4	13 %
TOTAL	32	100%

Nota. “Cuando surge un conflicto, sé que el equipo directivo se preocupa por el cuerpo docente. Conoce a cada miembro”.

Figura 12

Acompañamiento frente al conflicto

Fuente: elaboración propia

El 44% de los docentes encuestados percibe que “la mayoría del tiempo” el equipo directivo se preocupa por el cuerpo docente frente al conflicto. Mientras que un 31 % considera que esto ocurre “algunas veces”; para el 12% esto se da “todo el tiempo” y un 13 % considera que “nunca” ocurre.

Tabla 13

Participación docente en la toma de decisiones

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	6	19%
La mayoría del tiempo	8	25%
Algunas veces	16	50%
Nunca	2	6 %
TOTAL	32	100%

Nota. “Las decisiones que impactan en el aula, a nivel pedagógico, las toman entre los directivos y no se contempla debidamente mi opinión”.

Figura 13

Acompañamiento e involucramiento en el trabajo docente

Fuente: elaboración propia

Un 19% de los profesores encuestados considera que “todo el tiempo” las decisiones que impactan en el aula son tomadas por los directivos sin contemplar debidamente su opinión. Mientras que un 25% cree que esto sucede “la mayoría de las veces”. Por su parte, el 50% considera que ocurre “algunas veces” y para un 6 % de la población “nunca”.

Tabla 14

Consideraciones de equipo directivo respecto del punto de vista de los docentes

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	0	0%
La mayoría del tiempo	12	37%
Algunas veces	12	38%
Nunca	8	25%
TOTAL	32	100%

Nota. “Me expreso con cautela cuando los directivos preguntan mi opinión antes de tomar una decisión, porque sé que me escuchan hasta cierto límite”.

Figura 14

Consideraciones de equipo directivo respecto del punto de vista de los docentes

Fuente: elaboración propia

El 37% de los educadores del plantel percibe que se expresa “la mayoría del tiempo” con cautela cuando preguntan su opinión porque sabe que es escuchado hasta cierto límite. Mientras que para un 38 % esto ocurre “algunas veces” y para el 25 % “nunca”.

Tabla 15

Las negociaciones, consensos e ideas colegiadas con el equipo docente frente a la toma decisiones

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	8	25%
La mayoría del tiempo	16	50%
Algunas veces	8	25%
Nunca	0	0%
TOTAL	32	100%

Nota. “Cuando quiero expresar mis ideas, lo hago sin reservas porque la mayoría de las veces puedo comunicarlo y tener la posibilidad de negociación/ construcción de consensos o ideas colegiadas que me resultan satisfactorias”.

Figura 15

Las negociaciones, consensos e ideas colegiadas con el equipo docente frente a la toma decisiones

Fuente: elaboración propia

El 25 % de los docentes encuestados considera que “todo el tiempo” tiene la posibilidad de negociar, generar consensos e ideas colegiadas, al comunicarse con el equipo directivo, que le resultan satisfactorias. Mientras que un 50% cree que esto ocurre la mayoría del tiempo y un 25 % considera que “algunas veces”.

Tabla 16

Flexibilidad por parte del equipo directivo

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	4	13%
La mayoría del tiempo	8	25%
Algunas veces	10	31%
Nunca	10	31%
TOTAL	32	100%

Nota. “El equipo directivo espera que las cosas se hagan a su modo, caso contrario recibe una observación sobre el hecho particular”.

Figura 16

Flexibilidad por parte del equipo directivo

Fuente: elaboración propia

El 13 % de los profesores encuestados considera que “todo el tiempo” el directivo espera que las cosas se hagan a su modo, caso contrario recibe una observación. Mientras que el 25% percibe que esto ocurre “la mayoría del tiempo”. Para el 31% “algunas veces” y para otro 31 % “nunca”.

Tabla 17

Trabajo en equipo entre directivos y docentes

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	2	6%
La mayoría del tiempo	6	19%
Algunas veces	22	69%
Nunca	2	6%
TOTAL	32	100%

Nota. “Hay integración y trabajo en equipo entre los docentes porque el equipo directivo lo fomenta.”.

Figura 17

Trabajo en equipo entre directivos y docentes

Fuente: elaboración propia

El 6 % de la población de la que se tomó la muestra considera que “todo el tiempo” hay integración y trabajo en equipo porque los directivos lo fomentan. Mientras que el 19 % considera que esto ocurre la “mayoría del tiempo”. Por otro lado, para el 69% de los encuestados se da “algunas veces” y para el 6 % esto “nunca” surge.

Tabla 18

Promoción de la participación docente

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	8	25%
La mayoría del tiempo	14	44%
Algunas veces	6	19%
Nunca	4	12%
TOTAL	32	100%

Nota. “Los directivos se manifiestan abiertos a recibir mi participación en distintos aspectos de la institución, pero esta es asignada por ellos y responde a los límites que se establecen”.

Figura 18

Promoción de la participación docente

. Fuente: elaboración propia

El 25 % de los encuestados considera que “todo el tiempo” los directivos están abiertos a recibir su participación, pero esta es asignada por ellos y responde a los límites que establecen. Mientras que un 44% percibe que esto sucede “todo el tiempo”. Por su parte, un 19% reconoce que “algunas veces” y un 12% “nunca”.

Tabla 19

Reconocimiento del desempeño docente

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	0	0%
La mayoría del tiempo	16	50%
Algunas veces	12	37%
Nunca	4	13%
TOTAL	32	100%

Nota. “El equipo directivo reconoce mi trabajo y esfuerzo. Me lo hace notar en distintos momentos”.

Figura 19

Reconocimiento del desempeño docente

Fuente: elaboración propia

El 50 % de la población encuestada considera que “la mayoría del tiempo” el equipo directivo le hace notar en distintos momentos que reconoce su trabajo y esfuerzo. Mientras que un 37% percibe que esto ocurre algunas veces y un 13 % que esto “nunca” ocurre.

Tabla 20

Proporción del trabajo docente

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	0	0%
La mayoría del tiempo	0	0%
Algunas veces	20	62%
Nunca	12	38%
TOTAL	32	100%

Nota. “El equipo directivo promueve mi trabajo de acuerdo a los objetivos, recordándome que si no se cumplen, puede haber repercusiones al respecto”.

Figura 20

Proporción del trabajo docente

Fuente: elaboración propia

El 62 % de los encuestados percibe que el equipo directivo “algunas veces” promueve su trabajo de acuerdo a los objetivos, recordándole que, si no se cumplen, puede haber observaciones al respecto. Mientras que el 38 % considera que esto “nunca” ocurre.

Tabla 21

Motivación por parte del equipo directivo a partir de acciones, entusiasmo y apoyo

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	0	0%
La mayoría del tiempo	6	19%
Algunas veces	18	56%
Nunca	8	25%
TOTAL	32	100%

Nota. “El equipo directivo potencia mi motivación para alcanzar el éxito a partir de sus acciones, entusiasmo y apoyo”.

Figura 21

Motivación por parte del equipo directivo a partir de acciones, entusiasmo y apoyo

Fuente: elaboración propia

Para el 19 % de los docentes encuestados, “la mayoría del tiempo” el equipo directivo potencia su motivación para alcanzar el éxito en su trabajo a partir de sus acciones,

entusiasmo y apoyo. Por su parte un 56% considera que esto ocurre algunas veces y un 25% percibe que esto no ocurre nunca por parte de los directivos.

Tabla 22

Motivación a partir de ejemplo

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	0	0%
La mayoría del tiempo	10	31%
Algunas veces	16	50%
Nunca	6	19%
TOTAL	32	100%

Nota. “La forma de trabajo del equipo directivo me motiva a participar de diversas propuestas”.

Figura 22

Motivación a partir de ejemplo

Fuente: elaboración propia

El 31% del grupo de docentes encuestados considera que “la mayoría del tiempo” la forma de trabajo del equipo directivo lo motiva. Mientras que un 50 % cree que esto solo se da “algunas veces” y un 19 % “nunca”.

Tabla 23

Inspiración a partir del liderazgo directivo

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	2	6%
La mayoría del tiempo	4	12%
Algunas veces	20	63%
Nunca	6	19%
TOTAL	32	100%

Nota. “La forma en la que el equipo directivo lidera me inspira a realizar, lo mejor que puedo, mi trabajo y a tratar siempre de seguir aprendiendo”.

Figura 23

Inspiración a partir del liderazgo directivo

Fuente: elaboración propia

Un 6 % de los docentes considera que “todo el tiempo” la forma en la que el equipo directivo lidera lo inspira a realizar lo mejor que puede su trabajo. Mientras que un 12% percibe que esto sucede “la mayoría del tiempo”. Para 63% de la población encuestada ocurre “algunas veces”. Por último, para el 19 % esto “nunca” se da.

VI. 1.2 EL IMPACTO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES EN EL TIPO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL COLEGIO 1

El análisis de las percepciones de los docentes respecto del tipo de liderazgo que ejercen sus directivos manifiesta las características de la dinámica del vínculo entre docentes y autoridades dentro del colegio 1. Aunque los directivos brindan distintos canales y espacios de comunicación, está latente una brecha significativa de opiniones respecto de la frecuencia en la que estos se encuentran disponibles, como se detalla en la tabla 3. Se observa que un número mayor a la mitad de los encuestados percibe la disponibilidad de los canales de comunicación con los directivos para el diálogo. Sin embargo, existe un grupo que no reconoce siempre que el equipo de conducción les transmite una visión sobre el rumbo que quieren para el colegio, según se refleja en los datos de la tabla 2.

También, en relación al uso que hacen los directivos de los distintos medios de comunicación, existe una tendencia a percibir, por parte de los docentes, una comunicación unilateral, como se refleja en la tabla 5. Tal como reconoce la rectora: “Me encantaría que pudiera ser personalmente con cada uno, pero a veces no nos dan ni el tiempo, no nos encontramos con los docentes”). “Por un par de situaciones, por un tiempo lo silencié [el grupo de WhatsApp]. Lamentablemente, lo dejé abierto solo para que los directivos pudiéramos escribir, porque no es un lugar de debate” .

Por su parte, el director de estudios manifiesta: “Todavía no encontré algo que sea eficiente en este tipo de comunicación”.

Estas percepciones dialogan con lo expresado en las entrevistas a los directivos, donde ellos reconocen que la comunicación con el plantel docente aún se encuentra en proceso de construcción. Si bien se explicita la voluntad de diálogo y cercanía, también se manifiesta la dificultad de sostener espacios sistemáticos de intercambio debido a las condiciones materiales, el tiempo limitado y el predominio de lo urgente. Así, el modelo comunicacional actual, aunque no deseado por los directivos, termina

reproduciendo una lógica vertical que impacta en las características del clima institucional.

La incidencia de menor medida de percepciones de comunicación multidireccional entre directivos y docentes tiene relación con los resultados de la tabla 14, donde el 37,5 % de los educadores considera que se expresa con cautela cuando los directivos le preguntan su mirada sobre un hecho, porque saben que los escuchan hasta cierto límite. Esta tensión también es reconocida por la rectora: “Cuando uno quiere hacer un comentario desde un lugar sano, como una sugerencia, no todas las personas lo toman bien”.

Este punto analizado deja entrever la tensión entre el ideal de un liderazgo basado en el respeto y la horizontalidad, sostenido explícitamente por la rectora al querer alejarse de experiencias previas de conducción autoritaria, y las dificultades reales para construir ese tipo de vínculo en condiciones institucionales que caracteriza como demandantes, como se ha desarrollado en el apartado anterior.

En relación a la profundidad de la comunicación, también se evidencia que el número de docentes que considera que tiene diálogo recurrente con los directivos es próximo al de quienes se sienten acompañados por el equipo de conducción, dado que se involucran en su trabajo (tabla 6). En este aspecto, la cifra de profesores que percibe no tener una relación desde el apoyo con las autoridades aumenta frente a la consulta sobre la sensación de asistencia ante el cambio (tablas 8 y 9). Estas dimensiones también son abordadas en el testimonio de R1: “Yo a veces siento que estamos detrás de todas las cosas que van pasando, que no podemos adelantarnos y organizar cosas con tiempo” . DE1 agrega: “El acompañamiento es algo que se puede fortalecer”.

Hasta el momento, las afirmaciones citadas dan cuenta de que el propio equipo de conducción se percibe limitado para ejercer un liderazgo estratégico. Por saturación de tareas administrativas, el desborde ante demandas externas y la falta de tiempos institucionales específicos para la planificación explican, en parte, la ausencia de políticas sostenidas de acompañamiento como las condiciones en las que se

Implementó la Reforma en el 2022 y la decisión de que los Espacios de Mejora Institucional sean sin suspensión de clases.

Retomando las percepciones de los docentes, en congruencia con las percepciones analizadas, un porcentaje que supera a la mitad de la población consultada tiene una marcada tendencia a considerar que el equipo directivo fomenta “algunas veces” o “nunca” el trabajo en equipo. Tampoco se integra su perspectiva en la construcción de la toma de decisiones vinculadas a situaciones que suceden en el aula, como se observa en las tablas 1 y 14. Según los datos de la tabla 17, el 69 % del grupo de docentes participantes de la investigación percibe que “algunas veces” hay trabajo en equipo porque los directivos lo fomentan. Esta percepción encuentra sustento en la afirmación del director de estudios: “El trabajo en equipo no es horizontal. Si no se pide que se haga, no se hace. (...) Es algo escaso, parcial (...)”.

Si bien la conducción reconoce esta debilidad y expresa su voluntad de mejorarla, también admite que el contexto institucional, falta de personal, tiempos reducidos, urgencias constantes, impide avanzar en propuestas más colectivas. Esta distancia entre lo que se desea hacer y lo que se logra implementar refuerza la lectura de Aguerro (1996), para quien los estilos de gestión están condicionados por los modelos organizativos que estructuran el funcionamiento escolar.

En cuanto a la percepción de reconocimiento y motivación, el 50 % de los docentes encuestados siente que este aspecto se da de manera intermitente o incluso nunca (tabla 20). La rectora lo admite: “Yo creo que hoy en día no lo estamos trabajando mucho” . Y DE profundiza: “No veo nada. Las cosas que se viven haciendo, no sé si tiene que ver con alguna intervención negativa o positiva (...) Económicamente no puedo. Carísmicamente siento que no lo es” .

El cruce de datos entre las entrevistas y los datos que arrojan el análisis cualitativo de las encuestas manifiestan la ausencia de una sistematización institucional de motivación que se fundamenta en la percepción de los docentes. Aunque existen gestos individuales de reconocimiento, como señalar buenas prácticas o transmitir elogios de las familias. estos no logran configurarse como estrategias sistemáticas

que contribuyan a fortalecer el clima de la escuela como organización. Esta falta de acciones intencionadas para estimular la participación y el compromiso reafirma las interpretaciones de las entrevistas a los directivos, desde las cuales estos se posicionaron desde un ejercicio liderazgo técnico que prioriza las funciones antes que el desarrollo humano (Münch, 2010; Villamil, 2016).

A partir del análisis de las percepciones docentes también se observa una marcada división entre los miembros de la comunidad educativa. Un grupo de educadores percibe mayor cercanía con las autoridades, mientras que otro grupo se siente excluido, no escuchado ni acompañado. La rectora identifica esta heterogeneidad: “Hay docentes que son más permeables a las propuestas, y otros que son bastante rígidos”. Y el director complementa: “El equipo docente está desgastado. No tienen motivación a la hora de implementar innovaciones”.

Esta coexistencia de experiencias diversas da lugar a lo que Brunet (1987) denomina “microclimas”, en tanto percepciones subjetivas del ambiente laboral que varían en función del lugar que cada actor ocupa, sus trayectorias y su interpretación del liderazgo. Por ende, el clima institucional predominante en el Colegio 1 es de carácter autoritario-paternalista. (1987).

Sin embargo, un 31 % de la población encuestada que se siente motivada por el estilo de liderazgo del equipo directivo y considera tener mayor margen de participación. Se conforma así, paralelamente, un microclima que es percibido como participativo, en donde “existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y subordinados” (Brunet, 1987, p. 31). Esta búsqueda de reconocimiento y conexión afectiva se expresa también en las prácticas de la rectora: “Me gusta felicitar cuando veo que algo funciona o cuando recibo un buen comentario de las familias. (...) Es una luz de esperanza dentro de tanta oscuridad” .

Desde esta perspectiva, el caso del Colegio 1 permite dar las tensiones entre el estilo de liderazgo deseado por el equipo directivo y las condiciones que lo limitan. Si se retoman los aportes de Goleman (2013) y Sierra Villamil (2016), puede pensarse que ciertas competencias, como la inteligencia emocional, la comunicación persuasiva, el

empoderamiento del equipo y la visión estratégica, habilitan formas de conducción más influyentes en contextos complejos. A su vez, Lewin (2023) señala la importancia de anticiparse al cambio y construir una narrativa compartida. Estas ideas no buscan contraponerse a lo observado, sino enriquecer la comprensión de los márgenes posibles para ejercer un liderazgo más influyente en escenarios estructuralmente desafiantes.

En síntesis, a partir del entrecruzamiento de datos cuantitativos y cualitativos, las percepciones docentes relevadas en el Colegio 1 permiten comprender cómo el tipo de liderazgo ejercido por el equipo directivo configura un clima organizacional signado por la coexistencia de tensiones estructurales, vínculos asimétricos y esfuerzos por sostener el compromiso institucional. Las limitaciones en la comunicación, la motivación y la participación no solo impactan en el bienestar y la implicación del cuerpo docente, sino que reproducen dinámicas propias de un modelo de liderazgo técnico con rasgos de un clima predominante de carácter autoritario (Murillo Torrecilla, 2006; Brunet, 1987). Las entrevistas a los directivos complementan y enriquecen estos hallazgos: desde el abordaje cualitativo se observa una autopercepción crítica sobre el liderazgo ejercido, que convive con el reconocimiento de obstáculos estructurales e institucionales que impiden avanzar hacia un estilo más participativo y pedagógico. A la vez, los datos cuantitativos permiten visibilizar cómo estas condiciones se traducen en percepciones fragmentadas y microclimas diversos dentro del mismo establecimiento. Desde la perspectiva de Etkin (2017) y Aguerrondo (1996), la viabilidad organizacional depende de la calidad de los vínculos y del modo en que la conducción logra integrar la diversidad y canalizar hacia objetivos comunes. Así, en el caso del Colegio 1 se observa con claridad cómo las percepciones docentes, leídas desde una lógica metodológica mixta, operan como indicadores centrales para diagnosticar las posibilidades reales de construir una cultura institucional participativa, orientada al aprendizaje colectivo, hecho que en el momento de la investigación no es latente, aunque existe el deseo.

VI. 1.3. LA PERSPECTIVA DE LOS DIRECTIVOS SOBRE EL ESTILO DE LIDERAZGO QUE EJERCEN EN EL COLEGIO 2

El rector de esta institución fue alumno y ocupó distintos puestos y jerarquías antes de ser rector y representante legal. La directora de estudios, por su parte, ingresó tres años antes de la entrevista y trabajaba como psicóloga de la institución. Ambos consideran que conforman el equipo directivo, de acuerdo a como se explicita en el anexo I.

Misión en gestión

Cuando se interrogó al rector de la institución sobre la misión de su cargo en el marco de la misión institucional, este contestó: “pregonar el cumplimiento de las metas educativas del instituto y coordinar al resto de las autoridades. Es decir, ser el garante de que nadie pierda el rumbo porque hay enemigos del aprendizaje.”

Por su parte, la directora de estudios expresó sobre su rol: “es, bueno, un cargo de articulación entre familia, directivos y alumnos. Basados en una gestión que tenga que ver mucho con la comunicación y el diálogo. Con una mirada para la construcción para la paz. Todo se puede construir desde el diálogo. Obviamente tienen que hacer una estructura y marco sólidos”.

DE2, por su parte, considera que “articula”, media entre quienes conforman la comunidad educativa desde los rasgos institucionales.

Percepción de las características de un “líder”

Cuando se les preguntó a las autoridades sobre qué representa para ellos ser un “líder”, cada uno comentó una mirada distinta, pero que se complementa al rol que ejercen en la institución respecto al cargo dentro del equipo directivo. En el caso de R2, manifestó “mi liderazgo fue impuesto”, dado que fue nombrado por otras personas en su cargo de rector. Luego agregó “ser un líder es poder ser guía del personal docente y no docente de Instituto para que participen de los cambios necesarios, pero eficientes del objetivo institucional. Ser el capitán del personal.”. Por su parte, para DE2 “es alguien puede conducir, y recibir los aportes de todo el equipo y organizarnos para darle viabilidad y para darle inclusión”.

Se observa, por lo tanto, que ambos profesionales, como equipo están de acuerdo en que al liderar se debe guiar. La mirada del rector de la institución responde a una perspectiva enfocada en un líder que se enfoca en motivar, y acompañar a las personas frente a los cambios que sean necesarios para alcanzar los objetivos alineados a determinados valores. En el caso de la directora de estudios, considera que el papel de un “líder” está centrado en lograr incluir los aportes de las personas con las que trabaja, ordenarlos y adecuarlos hacia una puesta en acción.

Características del estilo de liderazgo ejercido

Al indagar a los directivos sobre las características del liderazgo que ejercen, R2 contestó que el suyo “se basa en la autoridad”. Esta, desde su mirada está construida a partir de su accionar. Expresó al respecto: “indudablemente, me pongo restricciones porque mi autoridad hacia mis dirigidos está basada en sus propias convicciones y la claridad del discurso. En ese sentido, nadie tiene dudas de lo que yo pienso.

DE2, por su parte, en principio no quiso expresar las características de su forma individual de ejercer el liderazgo porque consideró que su actuar se completa con la autoridad del R2. La directora de estudios del colegio 2 comentó:

El equipo directivo es el rector y la directora de Estudios. Él es abogado y yo psicóloga, son dos perfiles distintos pero que nos complementamos. Entonces bueno, (...) Tratamos de complementar estas dos miradas desde esta necesidad de la estructura y un marco de contención para el trabajo de los docentes y los alumnos en el encuadre institucional con una mirada más global y abarcativa, contenedora e inclusiva.

Para R2 las personas que reconocen su “autoridad” lo hacen porque tienen en claro cómo piensa y desde qué lugar se posiciona. DE2 en cambio, se alinea a pensar un estilo de liderazgo que no es individual, sino en equipo y que tiene como objetivo tener una mirada amplia, abierta al diálogo y que incluya otras perspectivas al momento de conducir. Cabe destacar que si bien, ambos profesionales integran un equipo de conducción, entre ellos como equipo, se observa que el rector ejerce un rol de líder interno.

Trabajo junto a los docentes desde el liderazgo directivo

Cuando se le consultó a la directora de estudios sobre su forma de trabajar junto a los docentes, esta manifestó que confía en ellos, este abordaje es de carácter institucional. Comentó: “dentro del marco institucional, hay una mirada en dejar que el docente proponga las actividades que quiere hacer.”. Para la profesional, esto repercute en el bienestar del docente. DE2 agrega, “teniendo en cuenta estas cuestiones me parece que el docente se siente cómodo. con el planteo que va hacer de la materia”.

Su tratamiento responde a un enfoque a nivel institucional sobre la educación el cual es compartido con el rector. DE2 expone: “hay una currícula muy amplia. Elegí el tema en el que te sientas más de acuerdo con el grupo y qué es importante que el alumno sepa. Si uno no sabe para qué va a enseñar el tema de una materia, bueno, no lo enseñes”. En este sentido, considera que brindarles comodidad al docente al trabajar fomenta su motivación frente a la tarea de enseñar: “Tiene que haber un compromiso. Y eso es personal, tiene que conversar después con los directivos”.

Obstáculos al ejercer el liderazgo.

Al indagar sobre los desafíos que enfrentan como equipo directivo al ejercer su liderazgo frente al cuerpo docente, R2 señaló que los “docentes son conservadores por naturaleza, lo más difícil es que se abran al cambio y sean factores del cambio”. Esta afirmación condensa una percepción extendida en muchas instituciones educativas, que encuentra correlato en lo planteado por García Rubiano (2011), al advertir que las resistencias individuales ante los procesos de cambio se vinculan no solo con la personalidad de los actores, sino también con percepciones selectivas, hábitos y trayectorias que se activan frente a lo nuevo. Desde esta perspectiva, los directivos no solo enfrentan obstáculos estructurales, sino también simbólicos y culturales, muchas veces invisibles, pero profundamente arraigados en las prácticas docentes.

Por su parte, DE2 introduce una dimensión material y contextual al señalar que “el marco de trabajo que da este colegio a veces limita, también hay una cuestión de recursos, edilicia”. Este señalamiento recupera lo planteado por Aguerro (1996),

quien advierte que cada organización escolar es un sistema viviente que se adapta en función de su entorno, sus posibilidades y sus restricciones. En esta línea, los márgenes de acción del equipo directivo están condicionados por los recursos disponibles, pero también por las normativas, la infraestructura y la cultura institucional.

A pesar de estas limitaciones, DE2 sostiene una mirada pedagógica que debate la idea de que el cambio educativo depende exclusivamente de los recursos. “Para una mirada educativa, una situación de aprendizaje, no hace falta todo lo que uno piensa que hace falta. A veces, menos es más.” Esta afirmación se interpreta como una forma de liderazgo situada, que busca preservar el sentido de la tarea educativa en distintos escenarios. En sintonía con lo que plantea Senge (2006), el liderazgo no reside solo en la administración eficiente de los recursos, sino en la capacidad de sostener una visión compartida, centrada en el aprendizaje como propósito institucional.

El lugar de la comunicación en el liderazgo que ejercen

Al indagar sobre las características de la comunicación que tienen con los profesores, R2 comentó que es de importancia manejar claridad e intención al comunicar dentro de su gestión: “el lenguaje crea realidades por lo que es fundamental en cualquier tipo de liderazgo. Debe ser sincero y claro.” También expresó la necesidad de tener una apertura al diálogo que contemple la individualidad del otro y su percepción. Considera que “hay que tener apertura a la respuesta. Porque no es lo mismo lo que yo digo que lo que el otro escucha. ¿Cómo solucionar ese problema? A partir del diálogo y retorno.”. Entonces, desde la mirada del directivo, la comunicación que sostienen con los docentes no es unilateral. También son conscientes de que muchas veces los profesores no reciben el mismo mensaje que como equipo directivo quisieron transmitir. En este orden de ideas el rector comenta, “la gestión en la comunicación es distinta y variable. Porque nosotros no trabajamos en una fábrica de ladrillos. Trabajamos con seres humanos.” La directora de estudios

también manifestó que han detectado cierta dificultad respecto de la recepción de las ideas o comunicados por parte de los docentes. DE2 comenta lo siguiente: “Está lo que uno baja como consigna de trabajo, lo que interpreta el docente, y lo que el docente baja al alumno. (...) Por ahí llega un padre que dice que el hijo le dijo, que el docente le dijo y que el directivo le dijo al docente”.

Adicionalmente, mencionan que, algunas veces, a pesar de transmitirse algo a través un canal del que son partícipes todos los profesores, la comunicación no tiene la eficacia esperada porque no es receptada por sus destinatarios. La directora comenta que en muchos casos “hay una reunión de docentes y dicen “ay, a mí no me llegó el e-mail”. “No, lo mandé por un grupo de *Whatsapp* en el que estamos todos” A veces tenés que estar por el e-mail, por el *WhatsApp*”.

Por lo tanto, al preguntar a DE2 cómo abordaban los obstáculos frente al ámbito comunicativo dentro de la institución expresó que utilizan varios recursos: “revisar individualmente”, organizar “reuniones bimestrales” y muchas veces recurren a notas escritas que requieren una notificación del mismo tipo. Al respecto argumenta:

Lo que a mí me queda asentado es la firma, lamentablemente volvés a esto. A veces la tecnología termina enredando cosas”. (...) Hay una reunión de docentes y dicen “ay, a mí no me llegó el e-mail”. “No, lo mandé por un grupo de *WhatsApp* en el que estamos todos” A veces tenés que estar por el e-mail, por el *WhatsApp*.

Como equipo están de acuerdo en que hay aspectos por mejorar en relación al ámbito comunicativo, DE2 considera que “siempre se puede mejorar.” También opinó: “Hay cosas que son bajadas y otras que son conversables y es muy enriquecedor el intercambio que se genera. A veces es así”. Mientras que R2 también explicó su postura para gestionar los cambios en vías a mejorar “primero hay que darse cuenta que hay qué cambiar. En esto, hay que dar tres pasos: conocer, saber e implementarlo.”

Toma de decisiones

Al abordar la toma de decisiones en la Escuela 2, el rector destacó el valor de los consensos y la participación docente al afirmar: “son fundamentales los acuerdos con

los docentes y las familias también. Se conversan sobre los objetivos, metodología, el contrato educativo”. Esta perspectiva remite a una concepción del liderazgo que reconoce el valor del diálogo y la construcción conjunta, en línea con lo que señala la Organización de Estados Iberoamericanos (2015) al definir entre las funciones del equipo directivo la de “generar, coordinar y orientar equipos de trabajo”, así como “inspirar y asesorar a los docentes para favorecer su potencial”.

A su vez, el rector enfatizó la importancia de sostener un equilibrio entre autonomía profesional y orientación institucional: “damos libertad de metodología, damos el mango” y, al mismo tiempo, “vigilamos que eduquen en el respeto, la cultura, conocimiento y el cuidado”. Esta doble dimensión del liderazgo articula la confianza en el hacer docente con el ejercicio de una supervisión que busca asegurar coherencia con los valores institucionales. Tal como lo plantea Lewin (2023), liderar implica acompañar los procesos de enseñanza sin anular la identidad profesional del otro, sosteniendo una mirada que equilibre el cuidado de las formas y el fondo de la tarea pedagógica.

Por su parte, DE2 refuerza esta idea al señalar que “se hacen las reuniones con el personal también y ahí se pueden plantear cosas que preocupan. Se hablan generalidades de cada curso, de los alumnos, cómo abordarlo con el gabinete”. En esta afirmación se evidencia una práctica de gestión que habilita instancias concretas de intercambio con el equipo docente, no solo sobre cuestiones pedagógicas, sino también en relación con las trayectorias estudiantiles y los modos de acompañamiento. En palabras de García Rubiano (2011), estos espacios fortalecen el vínculo entre liderazgo y acompañamiento institucional, en tanto promueven una comunicación activa y orientada a la resolución conjunta de problemas.

La importancia que se le atribuye a la construcción colectiva también se refleja en la situación mencionada por DE2 en relación con el período postpandemia:

Por ejemplo, hubo alumnos que tenían cuatro materias troncales y se decidió en una reunión con docentes que alumnos repitiera. Cuando la general era que pasen todos. Pero también, como hay tanto seguimiento, tantas reuniones, decidimos que no iba a ser favorable académicamente continuar en cursos superiores, por distintos motivos. Se le iba a acumular todo lo que no aprendió en otros años.

Esta experiencia permite advertir una toma de decisiones pedagógica situada que es compartida entre el equipo directivo y los docentes, sosteniendo la jerarquía organizacional.

Por lo tanto, el rector como la directora de estudios dan cuenta de un estilo de liderazgo que promueve la participación docente en el marco de ciertas definiciones institucionales claras. Fuera de la delegación pasiva, se trata de un acompañamiento activo que se expresa en instancias de diálogo, reflexión pedagógica y toma de decisiones compartida, siempre orientadas a resguardar el sentido formativo de la tarea escolar.

Aspectos a fortalecer en el equipo docente desde el liderazgo ejercido

Al consultarle a R2 sobre los aspectos que percibe que deben ser tratados o fortalecidos en su equipo docente desde su liderazgo este consideró lo siguiente: “poder transmitir a los alumnos para qué sirve lo que ellos están enseñando. Si el profesor no es capaz de enseñarle para que le va a servir un conocimiento, no hay aprendizaje. Y si no son capaces de eso, no lo enseñen”. La mirada de R2 refleja una opinión general de la situación. DE2, por su parte, comenta desde una óptica de trabajo interno con los docentes, “tenemos un equipo docente excelente, el nivel de los docentes, el compromiso”. Pero también explica la necesidad que existe de recursos y, por ende, limitaciones en su labor para alinearse a la postura institucional. Agrega, “a veces es difícil en los docentes que tienen poca carga horaria, lograr este consustanciarse con la misión del colegio y hay que estar acompañando esto, buscar espacios de encuentro con estos docentes.” Expresa críticamente: “Esto también tiene que ver con la comunicación, porque también la hace. No hay hora libre de docentes en secundaria, es todo tiempo extra que tiene que poner el docente.”.

Acompañamiento a los docentes frente a la necesidad de aprendizaje y cambio.

Al indagar sobre cómo acompañan a los docentes para el aprendizaje y el cambio desde su liderazgo, R2 expresó: “En las EMI, explicando, dando ejemplos, exponiendo con claridad desde mi mirada los requisitos para una pedagogía exitosa”. En esa

misma línea, valoró el intercambio entre docentes como herramienta para revisar prácticas, al señalar que estos espacios permiten mostrar el “distinto resultado que tienen las metodologías”. La referencia a los Espacios de Mejora Institucional como ámbito de formación y reflexión compartida da cuenta de un tipo de liderazgo que intenta impulsar el aprendizaje profesional desde la experiencia concreta y el trabajo colaborativo, enmarcado en una concepción de liderazgo pedagógico que, según Murillo Torrecilla (2006), se vincula directamente con la mejora de la práctica diaria a través de la supervisión, el acompañamiento y el asesoramiento.

Desde una perspectiva complementaria, DE2 subrayó que el aprendizaje de los docentes es una pieza central en su tarea de conducción: “es fundamental. (...). Hoy por hoy no es como... esto es totalmente dinámico, uno tiene que irse ayornando a la realidad social, a las demandas del alumno y características del adolescente de hoy”. En esta afirmación se reconoce el carácter cambiante del contexto escolar y la necesidad de actualización constante. Sin embargo, también planteó con claridad las limitaciones que enfrentan en el ámbito de la gestión privada subvencionada: “sí, no tenemos mucho tiempo para eso. No hay presupuesto para eso”. Al respecto, remarcó que los Espacios de Mejora Institucional podrían ser aprovechados por el Ministerio de Educación para brindar instancias formativas adecuadas, pero que en la práctica esto no sucede: “uno hace un Encuentro de Mejora Institucional, pero si querés llamar a alguien para que venga a dar una charla hay que pagar y nos falta. Yo creo que desde el Ministerio de Educación no están teniendo en cuenta la necesidad”.

Estas afirmaciones reflejan con claridad una tensión estructural: la conciencia sobre la importancia del desarrollo profesional docente convive con la falta de condiciones materiales e institucionales para sostenerlo. Tal como advierte Claudia Romero (2017), la sobrecarga de funciones administrativas y la escasa oferta de formación pedagógica para los equipos de conducción constituyen un obstáculo recurrente que incide directamente sobre la posibilidad de ejercer un liderazgo pedagógico efectivo.

Frente a situaciones en las que los docentes no están alineados con la misión institucional, DE2 señaló que el abordaje se realiza desde el diálogo: “siempre voy a tratar desde el diálogo. Señalar la situación, buscar una mirada comprensiva de la situación”. Además, agregó que “es importante el límite, porque me parece que es importante que cada uno de los integrantes del equipo docente miembros del colegio estemos alineados con esta misión”. En esta afirmación se evidencia un modo de liderazgo que busca construir acuerdos desde una posición comprensiva, pero que también asume la necesidad de establecer orientaciones claras y compartidas. Como sostiene Lewin (2023), ejercer liderazgo implica “empatizar, interpretar de forma adecuada las emociones de las personas con quienes trabaja para no generar un clima incómodo” (p. 126), sin por ello renunciar a las metas institucionales. Finalmente, DE2 señaló que el tratamiento de situaciones de error o conflicto se aborda en conjunto con el rector, indicando que “ahí sí es un trabajo más compartido con el rector”. Esta práctica muestra una modalidad de gestión que distribuye la responsabilidad y promueve un acompañamiento compartido, sostenido en la cercanía con el equipo docente.

Trabajo en equipo

Al consultar a R2 sobre la modalidad de trabajo en equipo con los docentes, destacó que fomentan instancias de diálogo sostenido e intercambio de ideas en espacios multidepartamentales: “hay gabinete psicopedagógico. Entre todos tenemos diálogo y hay grupos en los que hablan entre docentes del curso. Siempre hay un intercambio de ideas”. Esta afirmación sugiere un modelo de conducción que habilita canales de comunicación intersectorial, entendiendo que el abordaje colectivo de las problemáticas pedagógicas y vinculares requiere de múltiples miradas.

En la misma línea, DE2 explicó que el equipo directivo escucha las voces docentes, pero también asume su responsabilidad en la toma de decisiones institucionales: “se toma en cuenta la mirada del docente. Pero también el que decide es el equipo directivo”. A su vez, agregó: “me parece que un equipo directivo que puede asumir

responsabilidades y tomar decisiones cuando hay disenso entre lo que se está planteando, también es un equipo directivo que marca el camino y el encuadre”. En esta afirmación se advierte una concepción del liderazgo que no se limita a administrar consensos, sino que reconoce la necesidad de marcar dirección y asumir decisiones en contextos de disenso. Según lo que plantea Lewin (2023), liderar también implica sostener el encuadre institucional con claridad, comunicando expectativas y orientaciones desde una posición firme pero respetuosa.

Por otra parte, DE2 vinculó el trabajo colaborativo con los efectos del nuevo Régimen Académico, al señalar que este marco otorga mayor autonomía a las instituciones, lo que incrementa el grado de responsabilidad de los equipos escolares en la definición de trayectorias estudiantiles. Desde su perspectiva, esto intensifica la necesidad de construir decisiones en equipo:

Para mí el nuevo régimen académico dio más posibilidades de que el colegio haga interpretaciones sobre el Nuevo Régimen. El colegio termina decidiendo quién repite, entonces te pone en un lugar de jaque porque el padre me va a reclamar a mí. Hace que el trabajo tenga que ser más colaborativo entre docentes y que la decisión se base en la fundamentación del docente.

Esta situación pone de manifiesto cómo el marco normativo actual redefine los márgenes de acción de los equipos de conducción, ampliando su autonomía pero también exponiéndolos a nuevas complejidades. En este contexto, los directivos del colegio 2 asumen la responsabilidad de generar un colaborativo con los docentes, no solo para sostener decisiones institucionales, sino también para legitimarlas en diálogo con las familias y la comunidad. Resulta significativo remarcar que los directivos del colegio 2 asumen una postura distinta a los directivos del colegio 1. En este caso, fundamentan las decisiones a partir del trabajo en equipo que realizan, dando valor y fortaleciendo su postura al tomar decisiones integrando distintas voces.

Aspectos a fortalecer del liderazgo ejercido

Respecto de los ámbitos a fortalecer en el liderazgo ejercido por el equipo de la segunda escuela, R2 reconoció lo siguiente: “soy consciente de las deficiencias que

tiene mi liderazgo. Tengo poca paciencia, poca tolerancia al error. Tengo que mejorar mi empatía.”

DE2, por su parte, reiteró la idea de que su liderazgo se fortalece al trabajar en equipo junto al rector: “sí, a mí me parece esto que te decía. Yo sola no soy una buena líder, porque tiendo más al consenso y a veces uno se termina enredando en situaciones que tienen que ver a la hora de tomar decisiones”. Adicionó que la mirada de su compañero basada en su experiencia, a pesar de que no siempre estén de acuerdo, es una herramienta central para tomar decisiones.

Yo creo Acá lo importante es que hay un equipo directivo y que yo con el rector me entiendo y podemos compartir o no todas las decisiones y pero se toman en conjunto y se tienen en cuenta la mirada de ambos. Esto de poner el límite, muchas veces viene de la mano de él y de su experiencia.

La motivación a los docentes desde el liderazgo

Al preguntarle al rector sobre la forma en la que motiva a los docentes desde su rol como parte del equipo directivo, manifestó que su objetivo es ayudar a que encuentren una motivación personal ligada a sus intereses y convicciones. “Descartando la motivación económica en este contexto, considero que hay una motivación social relacionada a la satisfacción personal de haber cumplido un objetivo”. En esta línea, subrayó que la motivación docente no puede desvincularse del sentido de la tarea: “se motiva a los docentes conversando con ellos. A través del diálogo. ¿Por qué soy profesor? ¿Qué espero? Es decir, conectándolos con su vocación”.

Desde una posición más cercana al trabajo cotidiano con los docentes, DE2 aportó una mirada que reconoce los límites y exigencias actuales del rol docente: “a mí me parece que hoy por hoy se le está pidiendo muchísimo, muchísimo”. Mencionó que el nuevo régimen académico implica una sobrecarga sin acompañamiento proporcional: “el nuevo régimen académico implica más y más para los docentes y no hay una retribución”. Como ejemplo, compartió la situación del reconocimiento tardío de funciones: “Recién hace un año, se le reconoció al docente de Prácticas

Laborales. Trabajó un montón de horas esa persona, hizo los convenios con las empresas, pero a veces es un sistema muy cruel”.

A pesar de estas dificultades, DE2 subraya que los docentes continúan comprometidos en la medida de sus posibilidades y que una de las funciones principales del equipo directivo es ofrecer contención y respaldo. Desde su perspectiva, el cuidado institucional se expresa en la posibilidad de que las decisiones se compartan, evitando dejar expuesto al docente en un contexto de mayores exigencias:

Para mí desde nosotros está la contención, este respaldo, que el docente se sienta respaldado por el colegio, se puedan hablar las decisiones. Que haya un cuerpo directivo que tome la decisión, sino el docente queda expuesto ahora también a esta situación de ‘a quién aprueba o desaprueba’. Entonces no es el cuerpo docente, es el cuerpo directivo con el docente. Hoy hay un espacio en donde se expone más al docente, entonces me parece que hay que cuidarlo, que se sienta contenido. Para mí se lo motiva desde ese lado a querer trabajar con más libertad y a que quiera trabajar más en la profesión.

Asimismo, reconoce que el rol de conducción también está atravesado por dificultades y carencias de acompañamiento institucional: “El directivo también es un cargo bisagra bastante complejo (...) uno tiene que estar recibiendo directivas nuevas, amoldándolas al equipo y acompañando al docente. Pero no está muy acompañado tampoco. Uno trabaja desde donde puede”.

Las percepciones compartidas por ambos directivos reflejan un estilo de liderazgo que, desde su propia mirada, se construye a partir del diálogo, la contención y la búsqueda de sentido en la tarea educativa. En este enfoque, pueden reconocerse rasgos del modelo de liderazgo ideal (Münch, 2010), centrado en la consideración de los docentes como sujetos capaces de desplegar su potencial en condiciones de respeto y autonomía, y del liderazgo transformacional (Lewin, 2023), que implica la generación de entusiasmo por medio de la construcción de visión compartida y la influencia basada en el ejemplo y la escucha.

Ambos referentes reconocen que su autoridad, aunque asignada institucionalmente (Heifetz, 1994), se construye en el día a día a través del vínculo con el equipo docente. Esta construcción está mediada por la comunicación constante, que ocupa un lugar central en su gestión, entendida como herramienta para acompañar, cuidar y orientar. En este sentido, conciben que la motivación docente se alimenta tanto del reconocimiento como de la pertenencia, y que su función como directivos es sostener esas condiciones en un escenario institucional exigente y dinámico.

En cuanto a la organización institucional, el tipo de liderazgo ejercido configura un modelo de estructura que presenta elementos clásicos, con jerarquías claras (Eldin, 1998), pero que en la práctica diaria adopta modalidades más horizontales. La directora de estudios aparece como una figura articuladora, que media entre las decisiones institucionales y las necesidades docentes, en línea con lo que Eldin (1998) define como estructuras horizontales: formas organizativas que, sin eliminar la jerarquía, permiten una circulación más fluida de las decisiones, favoreciendo el trabajo por proyectos o en equipo.

Este modelo de gestión permite habilitar espacios de conversación orientados no solo a los aspectos pedagógicos, sino también al bienestar de los docentes y a la organización de la tarea. Desde la perspectiva de Etkin (2017), este tipo de instituciones requieren integrar sus funciones formales con los vínculos humanos que las sostienen, construyendo condiciones de viabilidad institucional en contextos cambiantes.

VI. 1.4. LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE EL ESTILO DE LIDERAZGO QUE EJERCEN LOS DIRECTIVOS EN EL COLEGIO 2

Tabla 24

Franja etaria de la comunidad docente

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Entre 20 y 29 años	3	15%
Entre 30 y 42 años	3	14%
Entre 43 y 54 años	12	57%
Entre 55 y 70 años	3	14%
TOTAL	21	100%

Nota. ¿En qué franja etaria se encuentra?

Tabla 24

Franja etaria de la comunidad docente

Fuente: elaboración propia

La población encuestada de la Institución dos es variada a nivel etario. El 14% tiene entre 20 y 29 años. Mientras el otro 14 % posee de 30 a 42 años; el 57% está en la franja entre 43 y 54 años. El 15% restante tiene entre 55 y 70 años.

Tabla 25

Visión del equipo directivo

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	12	57.%
La mayoría del tiempo	6	29%
Algunas veces	3	14%
Nunca	0	0%
TOTAL	21	100%

Nota. Conozco la visión del equipo directivo porque se encargan de transmitir el rumbo que quieren para la Institución, a partir de las ideas que expresan y sus iniciativas.

Figura 25

Visión del equipo directivo

Fuente: elaboración propia

El 57 % de las personas que participaron en la encuesta considera que “la mayoría del tiempo” el equipo directivo se encarga de transmitir el rumbo que quieren para la institución, a partir de las ideas que expresan y sus iniciativas. El 29 % considera que esto sucede “todo el tiempo”. Por último, para un 14% se da “algunas veces”.

Tabla 26

Canales de diálogo habilitados

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	15	72%
La mayoría del tiempo	3	14%
Algunas veces	3	14%
Nunca	0	0%
TOTAL	21	100%

Nota. “Sé que tengo espacios habilitados de escucha y diálogo frente a distintas situaciones emergentes”.

Figura 26

Canales diálogo habilitados

Fuente: elaboración propia

Un 72 % de la población percibe "todo el tiempo" tiene espacios habilitados de escucha y diálogo frente a distintas situaciones emergentes. Mientras que para un 14 % esto pasa "la mayoría del tiempo" y para otro 14 % "algunas veces".

Tabla 27

Estado de canales de comunicación

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	3	14%
La mayoría del tiempo	9	43%
Algunas veces	6	29%
Nunca	3	14%
TOTAL	21	100%

Nota. “Sé que tengo los canales de diálogo habilitados, pero es un aspecto que habría que optimizar”.

Figura 27

Estado de canales de comunicación

Fuente: elaboración propia

El 14 % de la población “todo el tiempo” sabe que tiene los canales de diálogo habilitados, pero se tendrían que optimizar. Para 43 % esta percepción se da “la mayoría del tiempo”; mientras que para el 29% “algunas veces”. Por último, para el 14% “nunca”.

Tabla 28

Uso de canales de comunicación por parte del equipo directivo

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	3	14%
La mayoría del tiempo	9	43%
Algunas veces	6	29%
Nunca	3	14 %
TOTAL	21	100%

Nota. “Los directivos mayormente se comunican conmigo para darme instrucciones, comentarme cambios o señalarme un error”.

Figura 28

Uso de canales de comunicación por parte del equipo directivo

Fuente: elaboración propia

El 14 % de los docentes participantes de la encuesta consideran que “todo el tiempo” los directivos se comunican mayormente para darles instrucciones, comentar cambios o señalar un error; mientras que el 43% piensa que esto ocurre “la mayoría

del tiempo”. Para 29% “algunas veces”. Por último, para un 14 % de la población encuestada esto no ocurre nunca.

Tabla 29

Acompañamiento a partir del involucramiento en el trabajo de los docentes

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	12	57%
La mayoría del tiempo	3	14%
Algunas veces	6	29%
Nunca	0	0%
TOTAL	21	100%

Nota. “Me siento acompañado/a por el equipo directivo porque, constantemente, se involucran en el trabajo del cuerpo docente”.

Figura 29

Acompañamiento a partir del involucramiento en el trabajo de los docentes

El 57 % de los educadores percibe “todo el tiempo” que se siente acompañado por el equipo directivo porque constantemente se involucran en el trabajo del cuerpo

docente; mientras que para el 14 % esto se da “la mayoría del tiempo” y para el 29% “algunas veces”.

Tabla 30

Intervención del equipo directivo en el trabajo docente

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	6	29%
La mayoría del tiempo	3	14%
Algunas veces	9	43%
Nunca	3	14%
TOTAL	21	100%

Nota. “El equipo directivo evita intervenir en el entorno de trabajo del cuerpo docente excepto cuando no se consiguen los objetivos”.

Figura 30

Intervención del equipo directivo en el trabajo docente

Fuente: elaboración propia

El 29 % de profesores encuestados considera que “todo el tiempo” el equipo directivo evita intervenir en su entorno de trabajo excepto cuando no se consiguen los

objetivos. Mientras que para un 14 % esto ocurre “la mayoría del tiempo”; para el 43 % “algunas veces”. Por último, para un 14% restante “nunca”.

Tabla 31

Acompañamiento frente a los cambios

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	12	57.%
La mayoría del tiempo	0	0%
Algunas veces	6	29%
Nunca	3	14%
TOTAL	21	100%

Nota. “Frente a los cambios, el equipo directivo se preocupa debidamente de formar y acompañar a quienes lo necesitan”.

Figura 31

Acompañamiento frente a los cambios

Fuente: elaboración propia

Para el 57% % de los docentes “todo el tiempo” el equipo directivo se ocupa debidamente de formar y acompañar a quienes lo necesitan frente a los cambios. Mientras que para un 29% esto es percibido “algunas veces” y para un 14% “nunca” sucede.

Tabla 32

Accesibilidad y predisposición de los directivos frente a consultas o problemas de los docentes.

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	9	43%
La mayoría del tiempo	6	28%
Algunas veces	6	29%
Nunca	0	0%
TOTAL	21	100%

Nota. “Los directivos están dispuestos a resolver los problemas, es accesible plantearles consultas cuando surge uno”

Figura 32

Accesibilidad y predisposición de los directivos frente a consultas o problemas de los docentes.

Fuente: elaboración propia

Para el 43 % de los docentes participantes “todo el tiempo” los directivos están dispuestos a resolver problemas y es accesible plantearles consultas cuando surge

uno. Mientras que para un 28 % esto ocurre “la mayoría del tiempo” y para el 29% restante “algunas veces”.

Tabla 33

Interacción de los directivos con los docentes y su modo de trabajar

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	9	43%
La mayoría del tiempo	3	14%
Algunas veces	9	43%
Nunca	0	0%
TOTAL	21	100%

Nota. “Los directivos tienen mucha interacción con los docentes, por eso conocen mi forma de trabajar en el aula”

Figura 33

Interacción de los directivos con los docentes y su modo de trabajar

Fuente: elaboración propia

Para el 43% de los docentes “todo el tiempo” los directivos tienen mucha interacción con ellos, por eso conocen su forma de trabajar. Un 14% de profesores encuestados,

considera que esto ocurre la “mayoría del tiempo”. Por otro lado, otro 43% considera que esto se da “algunas veces”.

Tabla 34

Seguimiento de procesos y objetivos

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	6	28%
La mayoría del tiempo	0	0%
Algunas veces	9	43%
Nunca	6	29%
TOTAL	21	100%

Nota. “El equipo directivo me controla y sé que cuando algo no sale como se espera, esto tiene repercusiones para mí”

Figura 34

Seguimiento de procesos y objetivos

El 28% de la población encuestada percibe que “todo el tiempo” los directivos controlan su trabajo y sabe si algo no sale como se espera, existen repercusiones para sí. Para el 43% es “algunas veces” y para otro 29% “nunca”.

Tabla 35

Acompañamiento frente al conflicto

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	6	29%
La mayoría del tiempo	3	14%
Algunas veces	9	43%
Nunca	3	14%
TOTAL	21	100%

Nota. “Cuando surge un conflicto, sé que el equipo directivo se preocupa por el cuerpo docente. Conoce a cada miembro”

Figura 35

Acompañamiento frente al conflicto

Fuente: elaboración propia

El 29% de encuestados percibe “todo el tiempo” cuando surge un conflicto el equipo directivo se preocupa por el cuerpo docente. Para el 14%, ocurre la mayoría del tiempo. Por otro lado, para el 43 % se da “algunas veces” y para un 14,3 % “nunca”.

Tabla 36

Toma de decisiones sobre aspectos relacionados a los alumnos, cuyo impacto se da en las aulas

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	0	0%
La mayoría del tiempo	3	14%
Algunas veces	3	14%
Nunca	15	72%
TOTAL	21	100%

Nota. “Las decisiones que impactan en el aula, a nivel pedagógico, las toman entre los directivos y no se contempla debidamente mi opinión”

Figura 36

Toma de decisiones sobre aspectos relacionados a los alumnos, cuyo impacto se da en las aulas

Fuente: elaboración propia

El 14 % de los docentes encuestados considera “la mayoría del tiempo” las decisiones que impactan en las aulas, a nivel pedagógico, las toman entre los directivos y no se contempla debidamente su opinión. En cambio, el 14% percibe esto “algunas veces” y para el 72 % “nunca”.

Tabla 37

Apertura de los directivos a escuchar aportes o comentarios de los docentes

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	0	0%
La mayoría del tiempo	3	14%
Algunas veces	3	14%
Nunca	15	72%
TOTAL	21	100%

Nota. “Me expreso con cautela cuando los directivos preguntan mi opinión antes de tomar una decisión, porque sé que me escuchan hasta cierto límite”

Tabla 37

Apertura de los directivos a escuchar aportes o comentarios de los docentes

El 14 % del equipo docente participante considera que “la mayoría del tiempo” se expresa con cautela cuando los directivos le preguntan su opinión antes de tomar una decisión porque sabe que lo escuchan hasta cierto límite. Para otro 14 % sucede “algunas veces” y para el 72% “nunca”.

Tabla 38

Participación docente en la toma de decisiones a partir de negociaciones, consensos e ideas colegiadas.

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	15	72%
La mayoría del tiempo	3	14%
Algunas veces	3	14%
Nunca	0	0%
TOTAL	21	100%

Nota. “Cuando quiero expresar mis ideas, lo hago sin reservas porque la mayoría de las veces puedo comunicarlo y tener la posibilidad de negociación/ construcción de consensos o ideas colegiadas que me resultan satisfactorias”

Tabla 38

Participación docente en la toma de decisiones a partir de negociaciones, consensos e ideas colegiadas.

Fuente: elaboración propia

El 72 % de los profesores consultados considera que “todo el tiempo” cuando quiere expresar sus ideas, lo hace sin reservas porque la mayoría de las veces puede comunicarlo y tener la posibilidad de negociación/consenso e ideas colegiadas que le

resultan satisfactorias. Para el 14 % de los docentes esto se da “algunas veces” y para el 14 % “nunca”.

Tabla 39

Orientación a los docentes hacia los objetivos organizacionales

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	0	0%
La mayoría del tiempo	6	28%
Algunas veces	9	43%
Nunca	6	29%
TOTAL	21	100%

Nota. “El equipo directivo espera que las cosas se hagan a su modo, caso contrario, recibo una observación sobre el hecho particular”

Figura 39

Orientación a los docentes hacia los objetivos organizacionales

Fuente: elaboración propia

El 28% de los educadores participantes cree que “la mayoría del tiempo” el equipo directivo espera que las cosas se hagan a su modo, caso contrario, recibe una observación sobre el hecho particular. Mientras que para un 43% esto se percibe “algunas veces” y para el 29% restante “nunca”.

Tabla 40

Percepción de la promoción del trabajo en equipo por parte de los directivos

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	6	28%
La mayoría del tiempo	9	43%
Algunas veces	6	29%
Nunca	0	0%
TOTAL	21	100%

Nota. “Hay integración y trabajo en equipo entre los docentes porque el equipo directivo lo fomenta”

Figura 40

Percepción de la promoción del trabajo en equipo por parte de los directivos

Fuente: elaboración propia

El 28 % percibe que “todo el tiempo” hay integración y trabajo en equipo entre los docentes porque el equipo directivo lo fomenta. Mientras que para un 43 % “la mayoría del tiempo” y para un 29 % “nunca”.

Tabla 41

Promoción de la participación docente

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	6	29%
La mayoría del tiempo	3	14%
Algunas veces	12	57%
Nunca	0	0%
TOTAL	21	100%

Nota. “Los directivos se manifiestan abiertos a recibir mi participación en distintos aspectos de la institución, pero esta es asignada por ellos y responde a los límites que se establecen”

Figura 41

Promoción de la participación docente

Fuente: elaboración propia

El 29 % de los docentes encuestados interpreta que “todo el tiempo” los directivos se manifiestan abiertos a recibir su participación, pero esta es asignada por ellos y responde a los límites que establecen. Para un 14 % esto se percibe “la mayor parte del tiempo” y para el 57 % “algunas veces”.

Tabla 42

Reconocimiento del trabajo de los miembros de su equipo docente

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	6	28%
La mayoría del tiempo	6	29%
Algunas veces	9	43%
Nunca	0	0%
TOTAL	21	100%

Nota. “El equipo directivo reconoce mi esfuerzo y trabajo. Me lo hace notar en distintos momentos”

Figura 42

Reconocimiento del trabajo de los miembros de su equipo docente

Fuente: elaboración propia

El 28% de los educadores percibe que “todo el tiempo” el equipo directivo reconoce su trabajo y esfuerzo porque se lo hace notar en distintos momentos. Para el 29 % el reconocimiento se manifiesta “la mayoría del tiempo” y para el 43% “algunas veces”.

Tabla 43

Promoción del trabajo docente

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	3	14%
La mayoría del tiempo	3	14%
Algunas veces	6	29%
Nunca	9	43%
TOTAL	21	100%

Nota. “El equipo directivo promueve mi trabajo de acuerdo a los objetivos, recordando que si no se cumplen, puede haber observaciones al respecto”.

Figura 43

Promoción del trabajo docente

Fuente: elaboración propia

El 14% de los docentes encuestados percibe que “todo el tiempo” los directivos promueven su trabajo de acuerdo a los objetivos, recordándole que si no se cumplen, pueden haber observaciones al respecto. Para otro 14% de profesores se da “la mayoría del tiempo”, para el 29% “algunas veces” y para el 43% “nunca”.

Tabla 44

Motivación docente a partir del ejemplo, entusiasmo y apoyo del equipo directivo

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	6	28%
La mayoría del tiempo	6	29%
Algunas veces	6	29%
Nunca	3	14%
TOTAL	21	100%

Nota. “El equipo directivo potencia mi motivación para alcanzar el éxito a partir de sus acciones, entusiasmo y apoyo”

Figura 44

Motivación docente a partir del ejemplo, entusiasmo y apoyo del equipo directivo

Fuente: elaboración propia

Para el 28% de los docentes participantes de la encuesta, “todo el tiempo” el equipo directivo potencia su motivación para alcanzar el éxito a partir de sus acciones, entusiasmo y apoyo. Mientras que el 29% considera que “la mayor parte del tiempo”. Otro 29% de educadores lo percibe “algunas veces” y un 14% “nunca”

Tabla 45

Motivación en la participación docente a partir de la forma en la que el equipo directivo lidera

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	3	14.3%
La mayoría del tiempo	9	42.8%
Algunas veces	6	28.6%
Nunca	3	14.3%
TOTAL	21	100%

Nota. “La forma de trabajo del equipo directivo me motiva a participar en las diversas propuestas

Figura 45

Motivación en la participación docente a partir de la forma en la que el equipo directivo lidera

Fuente: elaboración propia

Para el 14% de los docentes encuestados “todo el tiempo” la forma de trabajo del equipo directivo los motiva a participar en las diversas propuestas. Para un grupo que compone el 43% sucede “la mayoría del tiempo”. Por otro lado, para el 29% “algunas veces” y para el 14% de los educadores restantes “nunca”.

Tabla 46

Inspiración al hacer docente a partir de la forma en la que el equipo directivo lidera

Variables	Frecuencia	Porcentajes
Todo el tiempo	6	29%
La mayoría del tiempo	6	28%
Algunas veces	3	14%
Nunca	6	29%
TOTAL	21	100%

Nota. “La forma en la que el equipo directivo lidera me inspira a realizar, lo mejor que puedo, mi trabajo y a tratar siempre de seguir aprendiendo”

Figura 46

Inspiración al hacer docente a partir de la forma en la que el equipo directivo lidera

Fuente: elaboración propia

Para el 29 % “todo el tiempo” la forma en la que el equipo directivo lidera lo inspira a realizar lo mejor que puede su trabajo y a tratar siempre de seguir aprendiendo. Mientras que para el 28% “la mayoría del tiempo”. Por otro lado, para el 14% esto se da “algunas veces” y para el 29 % restante “nunca”

VI.1.5 EL IMPACTO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL COLEGIO 2

A partir del análisis de las encuestas realizadas a los docentes del Colegio 2, se observa una tendencia general al reconocimiento de una comunicación institucional caracterizada por el conocimiento de la visión del equipo directivo y la existencia de canales de diálogo y escucha. No obstante, esta percepción presenta matices: un 14,3 % de los docentes indica que esta condición se presenta solo “algunas veces” (tablas 25 y 26). Este relevamiento de datos dialoga con la postura que sostiene el rector del colegio 2, quien señala que su estilo de liderazgo se basa en la claridad discursiva y la apertura a la devolución, explica que debe ser “sincera, clara y abierta al retorno”, y que “el lenguaje crea realidades, por lo que es fundamental el diálogo en cualquier tipo de liderazgo”. Es este aspecto, de acuerdo a lo desarrollado en las entrevistas, DE 2 también complementa la postura de R2.

Sin embargo, en las percepciones docentes sobre el funcionamiento concreto de los canales comunicacionales existen diferencias. Según la tabla 27, mientras algunos encuestados valoran los espacios habilitados, un grupo menor considera que deberían optimizarse. Estas apreciaciones dialogan con lo expresado por DE2 al afirmar que “la interpretación que hace cada docente es distinta” y que, por eso, “hay que revisar individualmente”, destacando la complejidad de sostener una comunicación fluida en todos los niveles institucionales.

Respecto al contenido de los mensajes emitidos por el equipo de conducción, los datos de la tabla 28 indican que predominan las comunicaciones orientadas a dar instrucciones, informar cambios o señalar errores.

En cuanto al acompañamiento, la tabla 29 muestra que una mayoría de docentes percibe que este se da con frecuencia, aunque un 29 % indica que ocurre solo “algunas veces”. DE2 reconoce esta limitación estructural y señala: “no hay ‘hora libre’ real: todo implica tiempo extra que el docente tiene que poner”, lo cual complica la posibilidad de sostener vínculos cercanos con quienes tienen poca carga horaria. Esta situación se agrava por la falta de recursos: “no hay tiempo ni

presupuesto”, remarca, en referencia a la escasa oferta de formación docente desde el Ministerio y al uso limitado de los Espacios de Mejora Institucional para la capacitación.

La percepción de intervención del equipo directivo en el trabajo docente, según la tabla 30, también presenta variaciones. Si bien la mayoría de los encuestados destaca una interacción significativa (tabla 31), de acuerdo al relato de los directivos, las diferencias responden a las condiciones materiales y contractuales que afectan el grado de integración de algunos docentes a la cultura institucional. “Es difícil que esos docentes se consustancien con la misión institucional. Hay que acompañarlos, buscar espacios de encuentro”, expresa DE2 al respecto.

Los datos de la tabla 40 reflejan una percepción positiva sobre la promoción del trabajo en equipo por parte del equipo directivo. A su vez, en las tablas 36, 37 y 38, el 72 % de los docentes manifiesta que su mirada es tenida en cuenta antes de tomar decisiones que afectan directamente el aula. Esta modalidad encuentra sustento en lo señalado por la directora de estudios: “se tiene en cuenta la mirada del docente, pero la decisión es del equipo directivo. Puede pasar que no le guste la decisión, pero ahí uno asume la responsabilidad”. En ese sentido, destaca que “un equipo directivo que puede asumir decisiones en momentos de disenso también está marcando el camino y el encuadre”.

A pesar de estas apreciaciones positivas, en la tabla 41 se evidencia una división sobre la apertura a la participación docente. Un grupo valora esta cualidad como parte de la cultura institucional, mientras otro la percibe como esporádica. Esto sugiere la coexistencia de distintas experiencias de participación, posiblemente asociadas a la frecuencia de interacción con los directivos.

El reconocimiento del esfuerzo docente aparece como una constante: todos los encuestados afirman haberlo experimentado en algún momento (tabla y figura 42). Sin embargo, la tabla 43 muestra que un 28 % identifica que ese reconocimiento está vinculado a advertencias sobre las consecuencias de un bajo desempeño. Este dato remite a una lógica de reconocimiento que no se sustenta exclusivamente en lo

positivo, sino también en el señalamiento de responsabilidades, lo cual es coherente con lo expresado por R2 al afirmar que “la motivación no puede ser económica, sino social, vinculada con la satisfacción de haber cumplido un objetivo”, y que se promueve “conversando con ellos. ¿Por qué soy profesor? ¿Qué espero? Conectándolos con su vocación”.

En cuanto a la motivación, las tablas 44 y 46 reflejan que los docentes perciben en distintas frecuencias que el equipo directivo los motiva mediante su ejemplo, entusiasmo y apoyo. Esta idea aparece reforzada en la voz de DE2 cuando expresa: “tratamos de brindar contención. Que el docente se sienta respaldado por el colegio, que sepa que sus decisiones no las toma solo”.

A partir de lo analizado, se infiere que el clima organizacional predominante en el Colegio 2, según la percepción de la mayoría del cuerpo docente, se configura dentro de un sistema participativo (Brunet, 1987), en el que el estilo de liderazgo ideal (Münch, 2010) y transformacional (Lewin, 2023) promovido por el equipo directivo se traduce en apertura al diálogo, reconocimiento, contención y toma de decisiones compartida. No obstante, también se identifican zonas de tensión y desigualdad en la experiencia institucional, especialmente entre quienes tienen menor carga horaria o acceso reducido a los espacios de comunicación. En esos casos, el vínculo con el equipo directivo se percibe como más distante y la motivación menos sostenida, aproximándose a un microclima con sistema de rasgos autoritario-paternalistas (Brunet, 1987).

Ahora bien, si bien el liderazgo participativo evidenciado en el Colegio 2 se apoya en el vínculo cercano y la apertura al diálogo, cabe señalar que no toda forma de liderazgo está caracterizada necesariamente por la influencia voluntaria. Como advierte Goleman (2013), el verdadero liderazgo influyente no se limita al ejercicio de autoridad, sino que se construye sobre la capacidad de generar redes de apoyo, leer señales emocionales no explícitas y movilizar al equipo hacia una visión compartida. En esta línea, Sierra Villamil (2016) amplía el concepto de “liderazgo ideal” propuesto por Münch (2010), enfocándose en competencias clave como la

inteligencia emocional, la comunicación persuasiva, la orientación al mejoramiento continuo y el empoderamiento. Estos elementos permiten al directivo no solo sostener un clima institucional positivo, sino también promover procesos sostenibles de transformación y aprendizaje compartido. Desde esta perspectiva, el estilo de conducción observado podría seguir profundizándose en la medida en que integre con mayor claridad dimensiones estratégicas como el emprendimiento, la negociación y el gerenciamiento integral del cambio, señaladas por Lewin (2023) como propias de los líderes que “ven más allá” y logran anticiparse a escenarios complejos con decisiones innovadoras y participativas.

En síntesis, el análisis del Colegio 2 muestra un liderazgo percibido mayoritariamente como cercano y orientado al acompañamiento, enmarcado en una lógica participativa que busca articular claridad institucional con cuidado de los vínculos. No obstante, y en línea con lo manifestado tanto en las entrevistas como en las encuestas, persisten tensiones asociadas con la cercanía de los docentes a los directivos. Estas perspectivas permiten comprender cómo el tipo de liderazgo ejercido incide directamente en la construcción del clima organizacional, considerando que el colegio 2 afronta el mismo escenario de crecientes demandas que el colegio 1, sin embargo su estructura organizativa presenta características diversas. Cabe recalcar que los líderes del colegio 1 tienen menor antigüedad en el cargo que los directivos del colegio 2. De hecho, en este último el representante legal es también el rector. Esto no es un hecho aislado a tener en cuenta, ya que denota una consolidación de un equipo de conducción más articulada que da continuidad a al proyecto institucional, frente al equipo de conducción del colegio 1 en el que el rol del director de estudio, está todavía en construcción sin una claridad establecida dentro de su función respecto de su aporte al proyecto institucional. A continuación, se presenta un cuadro con una síntesis comparativa de las relaciones entre la percepción del estilo de liderazgo percibido por los docentes y su impacto el clima organizacional en los colegios estudiados.

Tabla 47*Síntesis comparativa de resultados entre colegios*

Categoría	Colegio 1	Colegio 2
Estilo de liderazgo	Técnico-administrativo, centralizado, con cierta participación docente.	Humanista y vinculado a la transformación. Con enfoque en generar vínculo y que la misión institucional se cumpla.
Comunicación	Mayormente vertical, fragmentada.	Multidireccional, mayormente y sostenida en espacios institucionalizados.
Participación docente	Limitada, con algunos espacios sistemáticos de intervención.	Activa, considerada para la toma de decisiones.
Trabajo en equipo	Poco desarrollado; prevalecen dinámicas aisladas.	Fomentado desde la conducción; se promueven vínculos colaborativos.
Acompañamiento	Centrado en lo administrativo.	Presente y activo; incluye seguimiento pedagógico y cercanía.
Motivación	Reconocimiento informal, no institucionalizado.	Presencia de estrategias de acompañamiento y valoración sostenida.
Tipo de clima predominante percibido por los docentes	Fragmentado, con tensiones, asimetrías y microclimas marcados.	Cooperativo, con sentido de pertenencia y vínculos sólidos.
Condiciones institucionales	Obstáculos estructurales, recortes ministeriales, escasos recursos, ausencia de roles definidos, escasa articulación. Necesidad de capacitación.	Recortes ministeriales, escasos recursos. Estabilidad organizativa, claridad de funciones, continuidad del proyecto institucional.

Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La presente investigación permitió alcanzar los objetivos propuestos al analizar, desde un enfoque metodológico mixto, cómo la percepción docente del liderazgo directivo incide en la configuración del clima organizacional en escuelas secundarias públicas laicas de gestión privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de la triangulación entre entrevistas en profundidad a equipos directivos y encuestas virtuales a docentes, se construyó una mirada situada e integral del fenómeno, que articula dimensiones relacionales, organizativas y subjetivas.

Pensar a las escuelas como organizaciones vivientes y de relaciones humanas, como sostiene Aguerro (1996), permite comprender que su perdurabilidad no se basa exclusivamente en el cumplimiento de objetivos, sino en la viabilidad generada por los vínculos internos (Etkin, 2017). Desde esta perspectiva, el liderazgo escolar se revela como una práctica estratégica para sostener, o fragmentar, la cohesión institucional. Tal como señalan Castillo Armijo, Puigdellivol Agudé y Antúnez Marcos (2017), “la gestión de la escuela no debe depender de unos pocos, debe sumar ideas al Proyecto Educativo Institucional (PEI), que señala un camino de realizaciones para el mundo educativo” (p. 44). En efecto, los estilos de liderazgo modelan no sólo las dinámicas organizacionales, sino también los climas institucionales que emergen de la manera en que se construyen, o no, relaciones de participación, cuidado y compromiso.

El análisis de las dos instituciones refuerza esta afirmación. En el Colegio 1, predomina una percepción de liderazgo técnico-administrativo (Murillo Torrecilla, centrado en el cumplimiento de metas y el control, con escasa apertura a la participación. La comunicación se percibe por parte de los docentes como verticalista, alineada, por momentos, con el liderazgo “autocrático”, por Münch (2010) y por Onetto (2016) como “autoritario”, donde “la comunicación con los otros se hace desde una posición de superioridad” (p. 73). Aunque un 31% de los docentes de esta institución se reconoce partícipe de ciertas instancias, se identifican fuertes fragmentaciones internas que debilitan el sentido de pertenencia y la construcción

de vínculos horizontales. En contraste, en el Colegio 2, predomina la percepción de un liderazgo más cercano y participativo, asociado al acompañamiento y al cuidado de los vínculos. La preocupación de los directivos por sostener canales de comunicación abiertos parece haber consolidado una cultura institucional basada en la escucha y la colaboración, aunque también se identifican microclimas de malestar entre algunos sectores del cuerpo docente.

Uno de los aportes centrales del estudio es justamente la identificación de microclimas organizacionales: diferencias en la percepción del liderazgo al interior de una misma institución que, a pesar de compartir un marco normativo, cultural y estructural común, derivan en experiencias diversas. Esta constatación permite complejizar la noción de clima institucional, entendiéndolo no como un estado homogéneo sino como una construcción simbólica emergente de las interacciones cotidianas, tal como plantea Brunet (1987), para quien lo importante es “la forma en cómo se ven las cosas y no la realidad objetiva” (p. 29).

El presente abordaje también sugiere que comprender las condiciones del ejercicio del liderazgo requiere atender a las jerarquías intermedias que atraviesan el sistema. Incorporar la percepción que los propios directivos tienen del liderazgo ejercido por sus superiores jerárquicos permitiría comprender con mayor precisión los márgenes reales de agencia que poseen, especialmente en instituciones reguladas por normativas. Se advierte así la necesidad de analizar el liderazgo de los directivos como una práctica institucional situada, condicionada por estructuras externas y por lógicas internas que influyen en la voluntad individual.

En esta línea, promover liderazgos transformadores, sostenibles y democráticos exige revisar las condiciones estructurales que los posibilitan. La existencia de tiempos institucionales protegidos, la estabilidad de los equipos, el reconocimiento simbólico del rol directivo y el acompañamiento por parte de los organismos de supervisión son condiciones clave para que estos liderazgos puedan desplegarse sin que ello implique un desgaste personal desmedido ni una sobrecarga funcional. Por lo tanto, impera la necesidad de que la escuela sea pensada como una organización

compleja que requiere ser gestionada con criterios pedagógicos, humanos y sostenibles.

Por último, esta investigación pone en valor la percepción docente como insumo legítimo para el análisis institucional, de entes reguladores educativos en general. A su vez, abre líneas futuras de indagación orientadas a incorporar otras voces, como estudiantes, familias o personal no docente, que permitan profundizar la comprensión de las dinámicas escolares en clave relacional, afectiva y estructural. Tal como advierten Castillo Armijo et al. (2017), “el esfuerzo colectivo, interdisciplinario y encaminado a metas consensuadas entre los actores del proceso, asegurará buenos desempeños laborales y climas de aula que favorezcan nuevos aprendizajes” (p. 44). Si las instituciones educativas desean construir entornos sostenibles, es indispensable que el liderazgo no se ejerza desde una lógica individual o jerárquica, sino como una práctica compartida y situada, capaz de articular la transformación pedagógica con las condiciones reales del trabajo escolar.

Para concluir, los resultados de este trabajo ofrecen herramientas significativas para la labor de distintos actores escolares. En particular, resultan útiles para quienes se desempeñan como directivos en escuelas de gestión privada con subvención estatal, pero también pueden ser considerados en la formación de futuros líderes, en el diseño de políticas públicas y en procesos de mejora institucional. Ahora bien, también es necesario reconocer las limitaciones metodológicas y contextuales del estudio. El enfoque mixto adoptado, junto con el recorte geográfico e institucional, restringe la posibilidad de generalizar los resultados a otros tipos de escuelas o jurisdicciones. Además, el trabajo con percepciones docentes y puntos de vista de los directivos implica interpretar representaciones subjetivas, situadas y dinámicas, que no deben asumirse como descripciones objetivas, sino como construcciones sociales significativas. También deben contemplarse posibles sesgos individuales, así como condicionantes logísticos durante la recolección de datos, y los límites de un recorte temporal que no permite observar transformaciones posteriores.

Aun con estas limitaciones, la investigación aporta conocimiento significativo sobre el modo en que se configuran los vínculos, el liderazgo y el clima institucional desde la experiencia docente. En esta línea, ilumina no solo prácticas de gestión o estilos de conducción, sino también aspectos estructurales que remiten a las condiciones laborales del trabajo educativo, como la disponibilidad de tiempos institucionales, la estabilidad de los equipos y la necesidad de reconocimiento sostenido. Por eso, las recomendaciones que siguen no constituyen un recetario, sino una invitación a repensar el liderazgo escolar y su impacto institucional desde claves situadas y participativas. Su implementación exige ser situada, reflexionada y construida de forma colaborativa con los actores institucionales, atendiendo a la singularidad de cada contexto y a las condiciones reales del trabajo educativo:

- **Revisión normativa y estructural:** En el plano organizativo a nivel macro, se recomienda revisar las normativas que regulan la carga horaria y las funciones del equipo directivo, a fin de garantizar tiempos institucionales destinados al trabajo estratégico, la planificación conjunta y el acompañamiento pedagógico. Esta revisión debería contemplar el diseño de perfiles de rol que reconozcan la diversidad de tareas implicadas en el liderazgo escolar y su impacto en el bienestar laboral.
- **Formación y acompañamiento para directivos:** Las políticas educativas deberían promover espacios sistemáticos de formación y acompañamiento para equipos directivos. Estos espacios podrían adoptar el formato de talleres interinstitucionales o comunidades de práctica, facilitadas por especialistas externos o referentes jurisdiccionales, donde se aborden temáticas como gestión del conflicto, liderazgo pedagógico, comunicación institucional y cuidado del equipo docente. Estas instancias, de alcance regional, deberían sostenerse en el tiempo y responder a necesidades situadas, acordes con los desafíos del contexto.
- **Escucha activa y diagnóstico participativo:** Se sugiere institucionalizar mecanismos de escucha activa y reflexión colectiva sobre el clima

organizacional. La implementación anual de instrumentos mixtos (cuestionarios y focus groups) para relevar la percepción del equipo docente respecto a la gestión directiva, con devolución participativa, permitiría construir un diagnóstico compartido. Estas instancias podrían ser coordinadas por el equipo directivo junto con representantes docentes, y contribuirían a consolidar una cultura institucional más participativa. En este sentido, las reuniones de EMI, eran aprovechadas como espacios de fortalecimiento institucional interno a nivel general, según los puntos de vista de los directivos. Pero al realizarse sin suspensión de clase, esta decisión no resultó estratégica para las instituciones, las cuales demandan más espacios de diálogo que promuevan la colaboración sin sobrecarga laboral.

- **Autoevaluación directiva y retroalimentación institucional:** Asimismo, se propone incorporar dispositivos de autoevaluación para los propios directivos, orientados a relevar su percepción sobre el acompañamiento recibido por parte de los supervisores, las condiciones laborales vigentes y las líneas de conducción superiores. Estos instrumentos permitirían identificar tensiones estructurales, sobrecargas o vacíos de apoyo que limitan la posibilidad de ejercer un liderazgo integral, que contemple las múltiples dimensiones implicadas en la gestión institucional. Su diseño debería estar a cargo del nivel central o de los equipos de supervisión zonal, en articulación con los propios directivos. Los datos relevados deben ser considerados como insumos estratégicos para ajustar, acompañar y fortalecer procesos de transición, implementación de políticas educativas o transformaciones institucionales. De lo contrario, los cambios impulsados corren el riesgo de no responder a las condiciones reales del contexto y resultar desarticulados o ineficaces.
- **Actividades calendarizadas de diálogo docente:** Se recomienda organizar actividades periódicas que promuevan el diálogo con el personal docente. Estas actividades permitirían identificar y comprender mejor sus necesidades

a lo largo del tiempo. Como señala Lewin (2023), “el directivo no tiene que 'entretener' a sus docentes en la reunión, ni tenerlos al borde de la silla. Sí deberá generar reuniones que los involucren y carguen de energía” (p. 217). La calendarización de espacios horizontales y sostenidos de intercambio aporta no solo al bienestar docente, sino también a la construcción de sentido colectivo.

Espacios Informales para el diálogo: Aprovechar espacios informales como oportunidades para fortalecer la cultura organizacional y el abordaje de microclimas. Esto permitirá conocer más profundamente los intereses y necesidades de cada miembro del equipo docente. Según Lewin (2023) “para muchas personas, el hecho de que las escuchen es similar a que las quieran” (154). También “(...) aprender a reconocerlos patrones de interacción que erosionan el aprendizaje en un equipo” (Senge, 2005, p. 20).

- **Aumentar el reconocimiento del trabajo docente:** Desarrollar mecanismos para reconocer y celebrar los logros y esfuerzos de los docentes y que estos también los perciban así. Para esto, es importante conocerlos.
- **Gobernanza corresponsable y construcción de acuerdos marco:** Se sugiere profundizar la articulación entre niveles de gobierno educativo, supervisores y equipos escolares para generar una gobernanza más dialógica y corresponsable. La construcción de acuerdos marco sobre estilos de liderazgo esperables, principios de convivencia institucional y líneas de acción frente a climas institucionales problemáticos podría traducirse en protocolos de actuación consensuados, con intervención de los distintos actores implicados.

Estas recomendaciones apuntan a transformar las condiciones institucionales para la generación de climas de bienestar y crecimiento desde una perspectiva integral, donde el liderazgo no sea únicamente una práctica esperada, sino también una práctica habilitada, acompañada y sostenida por estructuras sólidas. Como afirman Castillo Armijo, Puigdellivol Aguadé y Antúnez Marcos (2017), “la gestión de la

escuela no debe depender de unos pocos, debe sumar ideas al Proyecto Educativo Institucional (PEI), que señala un camino de realizaciones para el mundo educativo” (p. 44).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abregú, V. (2015). *Directores que hacen escuela: Gestionar la escuela: hacer que el aprendizaje suceda*. OEI.
- Aguerrondo, I. (1996). *La escuela como organización inteligente*. Editorial Troquel.
- Aguerrondo, I., Lugo, M. T., & Rossi, M. (2001). *La gestión en la escuela y el diseño de proyectos institucionales*. Universidad Nacional de Quilmes.
- Aguirre Trejo, M. L. L. (2022). Clima institucional: Una revisión bibliográfica. *Revista de Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(1), 1280–1290.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i1.1578
- Antonio, M. G., & Herrera, A. M. (2019). El liderazgo pedagógico del director desde la mirada de los docentes. *Gestión I+D*, 4(2), 31–46.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7468001>
- Antúnez, S., & Gairín, J. (2003). *La organización escolar: Práctica y fundamentos*. Graó.
- Aramburu Oyarbide, M. (2004). Jerome Seymour Bruner: De la percepción al lenguaje. *Revista Iberoamericana de Educación*, 34(1), 1–19. Recuperado de <https://rieoei.org/RIE/article/view/2902>
- Ball, S. (1994). *La micropolítica de la escuela*. Paidós.
- Barba, L. C., & Delgado, K. E. (2021). Gestión escolar y liderazgo del directivo: aporte para la calidad educativa. *Revista Educare*, 25(1), 284–309.
<https://doi.org/10.46498/reduipb.v25i1.1462>
- Blejmar, B. (2005). *Gestionar es hacer que las cosas sucedan*. Novedades

Educativas.

Bolívar, A., Caballero, K., & García-Garnica, M. (2017). Evaluación multidimensional del liderazgo pedagógico: claves para la mejora escolar. *Universidad de Granada*, 25(95), 483–506. <https://doi.org/10.1590/S0104-40362017002500780>

Brunet, L. (1987). *El clima del trabajo en las organizaciones: Definición, diagnóstico y consecuencias*. Trillas.

Calcina, J. (2012). El clima institucional y su incidencia en el desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano y Facultad de Ciencias de la Educación Universidad Néstor Cáceres. *COMUNI@CCION: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo*, 5(1), 22–29.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5315629>

Cantón Mayo, I. (2003). La estructura de las organizaciones educativas y sus múltiples implicaciones. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 17(2), 139–165.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=818923>

Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J. R., & Donado Campos, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). *Atención Primaria*, 31(8), 527.

[https://doi.org/10.1016/S0212-6567\(03\)79216-0](https://doi.org/10.1016/S0212-6567(03)79216-0)

Casassus, J. (2000). *Problemas de la gestión educativa en América Latina (la tensión*

entre los paradigmas de tipo A y el tipo B). UNESCO.

Castillo, P., Puigdellivol, I., & Antúnez, S. (2017). El liderazgo compartido como factor de sostenibilidad del proyecto de comunidades de aprendizaje. *Estudios pedagógicos*, 43(1), 41–59. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052017000100003>

Clarín. (2023). Por la crisis cierran otra escuela privada en Núñez: la carta que envió la rectora. Recuperado el 10 de diciembre del 2023 de https://www.clarin.com/sociedad/crisis-cierra-escuela-privada-nunez-carta-envio-rectora_0_h5WJlaky5r.html

Cohen, N., & Gómez Rojas, G. (2003). Los objetivos, el marco conceptual y la estrategia teórica metodológica, triangulando en torno al problema de investigación. En S. Lago Martínez, G. Gómez Rojas, & N. Cohen (Coords.), *En torno de las metodologías: abordajes cualitativos y cuantitativos* (pp. 113–116). Editorial Proa XXI.

Cueva, M. L. (2018). *Implicancias de la dominancia cerebral en la inteligencia emocional en los directores de la segunda especialidad en gestión escolar con liderazgo pedagógico región Arequipa* [Tesis doctoral, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. <https://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/7706>

De Sena, A., Gómez, G., & otros. (2012). La entrevista como modo de indagación social: Una experiencia compartida. En G. Gómez & A. De Sena (Comps.), *Clave metodológica: Reflexiones y prácticas de la investigación social* (pp.

75–90). Ediciones Cooperativas.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). *El campo de la investigación cualitativa* (2.ª ed.). Gedisa.

Dessler, G. (1979). Ambiente, tecnología y organización, división del trabajo, clima organizacional, motivación y satisfacción. En *Organización y administración: Enfoque situacional*. Salón de Prácticas Hispanoamericana.

Eco, U. (1977). *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura*. Gedisa.

Eldin, F. (1998). *El management de la comunicación*. Kaplun.

Etkin, J. (2005). *La organización viable: Gestión de la complejidad de las organizaciones*. Granica.

Flick, U. (2007). *Introducción a la investigación cualitativa* (2.ª ed.). Ediciones Morata.

García Ferrando, M., Ibáñez, J., & Alvira, F. (1986). *El análisis de la realidad social: Métodos y técnicas de investigación*. Alianza Editorial.

García Rubiano, M. (2011). Liderazgo transformacional y la facilitación de la aceptación al cambio organizacional. *Pensamiento Psicológico*, 9(16), 41–54.
Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3668767>

García, H. (2021). Análisis del Modelo de gestión escolar en instituciones educativas públicas multigrado de San Ignacio. *Revista Educación*, 45(2), 2–14.
<https://doi.org/10.15517/revedu.v45i1.40537>

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (s.f.). *Resolución 970/22 del*

Régimen Académico. <https://buenosaires.gob.ar/regimen-academico-de-las-escuelas-secundarias/resolucion-97022-del-regimen-academico>

Goleman, D. (2011). *Liderazgo*. Ediciones B S.A.

Gore, E. (2006). *Aprendizaje y organización: Una lectura educativa de las teorías de aprendizaje en las organizaciones*. Editorial Granica.

Gvirtz, S., & Podestá, M. E. (2004). *Mejorar la escuela: Acerca de la gestión y el sentido*. Aique.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Hernández Meléndrez, E. (2006). Cómo escribir una tesis. Recuperado de http://metodoinvest.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/05/como_escribir_tesis_ana-h.pdf

Heifetz, R. (1994). *Liderazgo sin respuestas fáciles*. Paidós.

Lewin, L. (2017). *Cómo desarrollar, motivar y liderar a tu equipo docente*. Noveduc Gestión.

Lewin, L. (2021). *Mejores directivos, mejores instituciones educativas*. Bonum.

Lewin, L. (2023). *Hola directivos*. Bonum.

López-Paredes, M. (2017). La gestión pedagógica. Apuntes para un estudio necesario. *Dom.Cien.*, 3(0), 201–215. <https://doi.org/10.23857/dc.v3i1.384>

Ministerio de Educación [Argentina]. (2010). *El trabajo del director y el proyecto de la escuela*. Ministerio de Educación.

Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. (s.f.). *Secundaria del Futuro*.

<https://buenosaires.gob.ar/educacion/secundaria-del-futuro>

- Münch, L. (2010). *Administración. Gestión organizacional, enfoques y procesos administrativos*. Pearson.
- Murillo Torrecilla, F. J. (2006). Una dirección escolar para el cambio: Del liderazgo transformacional al liderazgo distribuido. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 4(4), 11–24. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55109304>
- Núñez, N., & Díaz, D. (2017). Perfil por competencias gerenciales en directivos de instituciones educativas. *Estudios Pedagógicos*, 43(2), 237–252.
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052017000200013&script=sci_abstract
- Ñañez-Silva, M. V., & Lucas-Valdez, G. R. (2019). Liderazgo del director en la calidad de la gestión institucional: Un reto en la educación actual. *Investigación y Posgrado*, 34(1), 167–180.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6931371>
- Onetto, F. (2016). Los estilos de intervención. El rol del directivo y gestión del cambio (pp. 63–74). Noveduc Gestión.
- Pacheco, C. M., Rojas, C. P., Niebles, W. A., Hernández, H. G., & Durán, S. E. (2020). Estrategias motivacionales para caracterizar el clima organizacional en el sector salud. *Revista Espacios*, 41(29), Artículo e22052902.
- Palomo Vadillo, M. (2010). *Liderazgo y motivación de equipos de trabajo*. Editorial ESIC.

Portugal, Y. S. (2018). *Influencia del liderazgo directivo para un eficiente desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito de Cerro Colorado, Arequipa* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa].

<https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/7359>

Quintana-Torres, Y. E. (2018). Calidad educativa y gestión escolar: Una relación dinámica. *Educación y Educadores*, 21(2), 259–281.

<https://doi.org/10.5294/edu.2018.21.2.5>

Ritter, M. (2008). *Cultura organizacional*. La Crujía.

Romero, C. (2017). Liderazgo directivo para la mejora escolar: Regulación, formación y prácticas. Un estudio sobre directores escolares en Argentina. En J. Murillo (Coord.), *Avances en liderazgo y mejora de la educación: Actas del I Congreso Internacional de Liderazgo y Mejora de la Educación* (pp. 474–478). RILME.

Romero, C., & Krichesky, G. (2019). El director en Argentina: Un actor clave pero (aún) invisible. Un estudio sobre las normas, condiciones laborales y formación de los directores laborales de escuelas públicas. *Archivos Analíticos de Políticas Educativas*.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7434511>

Sánchez Troussel, L. (2021). Dirección escolar y liderazgo: Aportes de la teoría de los grupos de Bion a la comprensión de los vínculos del director en la escuela. En *XIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en*

Psicología, XXVIII Jornadas de Investigación, XVII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.

Sarle, P. (2003). La historia natural en la investigación cualitativa. *Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación*, 11(21), 25–30.
<http://repositorio.filo.uba.ar/xmlui/handle/filodigital/9893>

Senge, P. (2006). *La quinta disciplina*. Editorial Granica.

Sierra Villamil, G. M. (2016). Liderazgo educativo en el siglo XXI, desde la perspectiva del emprendimiento sostenible. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, (81), 111–112.
<https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/156>

Sirvent, M. (2006). *El proceso de investigación 2007*. Cuadernos de Cátedra, FFyL, UBA.

Távora, G. (2021). *Clima institucional percibido por el personal docente, administrativo, de servicio y directivo de la IE Andrés Avelino Cáceres km 50 del distrito de Chulucanas, antes y durante el confinamiento 2020* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de San Martín de Arequipa]. Repositorio de la Universidad Nacional de San Martín de Arequipa.
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UDEP_e7312546d8b1b790bda3a696a5e652ee/Details

Vargas Melgarejo, L. (1994). Sobre el concepto de percepción. *Alteridades*, 4(8), 47–53.

Vommaro, G. (2023). Elecciones Argentina 2023: La política amenazada por la crisis

económica. *Revista Más Poder Local*, (54), 135–139.

<https://doi.org/10.56151/maspoderlocal.208>

Anexo A. 1

Sistematización crítica del marco teórico

Sección	Subtítulo	Síntesis conceptual	Autores citados
II.1 Las organizaciones	II.1.1 La escuela como organización	La escuela es comprendida como un sistema social y viviente. Implica división del trabajo, coordinación y valores compartidos.	Cantón (2003), Aguerro (1996), Gore (2006), Etkin (2017)
	II.1.2 Estructuras organizacionales	Se explicitan diferentes tipos de estructuras organizacionales.	Eldin (1998), Cantón (2003)
II.2 El papel del liderazgo	II.2.1 El liderazgo directivo en las organizaciones	El liderazgo escolar se aborda como práctica institucional situada. El directivo como articulador estratégico y constructor de sentido.	, Etkin (2017), Palomo Vadillo (2010), Münch (2010), García Rubiano (2011), Sengue (2006) Goleman (2013)
	II.2.2 Distinción entre ser líder y gestor	Se distingue entre liderazgo pedagógico y gestión administrativa en la figura del director, resaltando las dimensiones en las que estas se relacionan y se complementan.	Etkin (2017), Lewin (2023), Heifetz (1994), Organización de Estados Iberoamericanos (2015) Blejmar (2005)
	II.2.3 Variantes del liderazgo o tipos de liderazgo	Se analizan múltiples enfoques sobre el liderazgo escolar	Murillo Torrecilla (2006) Sergiovani (1984) (cit. en Murillo Torrecilla) Onetto (2016) Münch (2010)
	II.2.4 Competencias de un líder que influye	Se describen competencias interpersonales, tácticas, aptitudinales, comunicacionales y éticas necesarias para ejercer un liderazgo directivo eficaz.	Palomo Vadillo (2010), Etkin (2017), Lewin (2021) y (2023) Goleman (2013)

Fuente: Elaboración propia

Anexo A. 2

Sistematización crítica de del marco teórico

Sección	Subtítulo	Síntesis conceptual	Autores citados
II.3 Clima organizacional	II.3.1 Perspectivas sobre el clima organizacional	El clima institucional es una construcción simbólica y relacional, influida por las percepciones, el liderazgo y la cultura escolar.	Brunet (1987), Dessler (1979), Lewin (2023)
	II.3.2 La construcción de climas y microclimas desde el liderazgo	Los microclimas institucionales expresan múltiples percepciones sobre las dinámicas como las condiciones de trabajo y convivencia escolar.	Pacheco y otros (2020), Brunet (1987), Likert (1987) (cit. en Brunet), Dessler (1979) Aguirre (2021)
	II.3.3 Tipos de climas organizacionales	Se describen modelos de clima autoritario, y participativo en función de estilos de dirección.	Brunet (1987)
II.5 La comunicación	II.5.1 La comunicación en las organizaciones	La comunicación institucional es clave en los procesos de liderazgo, coordinación y cambio institucional.	Kotter (1995) en García Rubiano (2011), Münch (2010) Eldin (1998), Sengue (2006)
	II.5.2 Tipos de comunicación	Se abordan formas de comunicación (formal/informal, ascendente/horizontal) y su impacto en los vínculos escolares.	Münch (2010), Eldin (1998)

Fuente: Elaboración propia

Anexo B.1

Sistematización crítica de antecedentes

Núcleo problemático	Autores y año	Contexto y metodología	Aportes
Liderazgo directivo: perfil, competencias y percepción docente	Romero (2017)	Argentina, cuantitativa	Análisis de tensiones entre expectativas institucionales y formación directiva en escuelas públicas, desde una mirada estructural
	Núñez Rojas y Díaz Castillo (2017)	Perú, cuantitativa	Definición un perfil ideal de competencias directivas desde estándares internacionales
	Cueva Álvarez (2018)	Perú, cuantitativa correlacional	Vínculo de dominancia cerebral e inteligencia emocional en directivos desde un enfoque cuantitativo.
	Quintana-Torres (2018)	Perú, cuantitativa correlacional	Evidencia que el liderazgo democrático mejora el desempeño docente en términos funcionales
	Ñañez-Silva y Lucas-Valdez (2019)	Perú, cuantitativa descriptiva	Relaciona el perfil del liderazgo directivo con la calidad de la gestión institucional desde indicadores estructurales.
	Romero y Krichevsky (2019)	Argentina, cuantitativa	Caracteriza condiciones laborales y funciones del directivo en el sistema argentino desde una lógica normativa.
	Antonio y Herrera (2019)	Perú, cuantitativa	Explora percepción docente sobre liderazgo desde estándares normativos en educación primaria.

Fuente: Elaboración propia

Anexo B.2

Cuadro de sistematización crítica de antecedentes por núcleos problemáticos

Núcleo problemático	Autores y año	Contexto y metodología	Aportes
Gestión institucional y liderazgo en la escuela	López-Paredes (2017)	Ecuador, teórica	Desarrolla una concepción integral de la gestión pedagógica incorporando dimensiones afectivas y éticas.
	Castillo et al. (2017)	España, cualitativa	Sistematiza un modelo de liderazgo compartido en una escuela primaria catalana con fuerte componente emocional y colectivo.
	García Caucha (2021)	Perú, mixta con predominio cuantitativo	Diagnostica calidad de la gestión en escuelas multigrado desde una lógica técnico-estructural.
	Sánchez Trousselen (2021)	Argentina, cualitativa teórica	Introduce la dimensión inconsciente del liderazgo desde el psicoanálisis y teoría de grupos.
Clima organizacional escolar	Calcina (2012)	Perú, cuantitativa	Relación entre clima institucional y desempeño docente desde un enfoque estadístico en educación primaria; no analiza percepciones ni el contexto del nivel secundario.
	Távora (2020)	Perú, cuantitativa comparativa	Comparación del clima escolar antes y durante la pandemia; no incorpora el rol del liderazgo como mediador del clima.
	Barba Miranda y Delgado Vadivieso (2021)	Ecuador, cuantitativa correlacional	Relaciona liderazgo pedagógico y gestión escolar con calidad educativa desde indicadores cuantitativos.

Fuente: Elaboración propia

Anexo C

Entrevista en profundidad a rectora (R1) – Colegio 1

Modalidad: Entrevista presencial grabada con autorización y posteriormente transcrita.

Rol de la entrevistada: Rectora

Código de identificación: R1 – Colegio 1

E: ¿Desde cuándo forma parte de la institución?

R1: Yo empecé a trabajar el 6 de marzo del 2006 como profesora de inglés.

E: ¿Cuál fue su trayectoria en la institución?

R1: Comencé como profesora de inglés en el 2006 y desde marzo del 2020 formo parte del equipo directivo como directora de estudios. En mayo del 2022 comencé como rectora. Además de ser profesora de Inglés Técnico, tengo una diplomatura en Gestión Educativa.

E: ¿Qué características tiene el colegio a nivel general?

R1: Es un colegio con mucha historia, con muchos años. El lema que nos guía desde hace tiempo es “Formar buenos hijos, buenos ciudadanos”. Apuntamos a eso desde los proyectos, pero también a permanecer en el barrio. La idea es seguir teniendo alumnos que vengan por recomendación de quienes ya pasaron por nuestras aulas y hayan tenido buenas experiencias.

E: Desde su mirada como rectora, ¿cuál es la misión de su cargo?

R1: Hoy en día creo que no hay una tarea única que uno tiene como rector. Creo que hay que estar constantemente atajando, sosteniendo —por lo menos en esta

escuela— emergentes que van sucediendo. Yo no sé si es particularmente post pandemia, pero está costando mucho. Lo que fue el año pasado, en 2022, la presencialidad: todavía tenemos muchas consecuencias de lo que es hoy en día una presencialidad plena. Nos costó mucho la adaptación tanto a la presencialidad plena de los estudiantes como de los profesores, porque había muchos que tenían resistencia de volver al aula. Hay tecnologías o metodologías que llegaron para quedarse, y todavía se encuentra mucha resistencia.

Si bien mi cargo es el más alto en rango, estoy a la par de cualquier docente. Yo lo que hago, más que nada, es ser la primera que reciba las quejas que haya, tratar de frenarlas. A los docentes, la verdad, no les llega ni el 10 % de las cosas que nosotros recibimos. Somos un filtro importante. Después, tratar de mediar en cosas que surjan entre las familias, docentes y alumnos. Mi gran rol es ser mediadora mediante el diálogo.

Hoy en día en secundaria falta mucho tiempo, recursos, horarios, más aún desde que este año sacaron las EMI presenciales. Y esto es algo de lo que nos quejamos todos los directivos cada vez que tenemos encuentros en supervisión.

La realidad es que una de las tareas que más tenemos es esto: estar constantemente recibiendo a las familias y a los alumnos. Estamos siempre en la oficina. Yo siempre digo que es una puerta corrediza, porque siempre entran y salen. Y eso, junto a un montón de tareas administrativas que tengo como rectora —como cargar cosas en el SINIGEP—, me saca tiempo para hacer otras cosas.

E: ¿Cómo está conformado el equipo directivo con el que trabaja a diario?

R1: Nosotros trabajamos en equipo con XXX, que es el director de estudios. Con él estamos toda la mañana juntos resolviendo cosas, ya sean pedagógicas o administrativas. Otra persona que es muy importante en el equipo es el psicopedagogo, Martín, porque con los emergentes que vamos teniendo canalizamos a través de él, porque obviamente no podemos nosotros estar interviniendo en todo lo que pasa. Entonces lo delegamos, y él lo va resolviendo.

E: En el marco de la misión institucional, ¿qué es para usted ser un líder?

R1: Un líder tiene la misión de llevar adelante a un equipo de personas, tratar de fomentar un buen ámbito laboral, que todos tiren para el mismo lado. Cosa que no es fácil, porque hay mucha diversidad.

E: ¿A que se refiere con la “diversidad”?

R1: Hay mucha diversidad, primero en el rango etario de los docentes. Tenemos muchas generaciones de docentes que ya se están por jubilar, docentes que están iniciando... hay docentes que son más permeables a las propuestas, y eso no tiene que ver con la generación. Porque hay docentes que quizá son jóvenes pero son bastante rígidos, y les cuesta más adaptarse a cosas nuevas que se les va pidiendo.

E: ¿Cómo caracteriza el estilo de liderazgo que ejerce frente al equipo docente?

R1: Yo creo que tengo un estilo muy tranquilo, de respeto. Tengo muy buena relación con todos, no he tenido diferencias. Por supuesto que diferencias podemos tener todos, pero no faltas de respeto. A mí me ha pasado como docente que el rector anterior me ha hecho llorar, por ejemplo, porque era muy autoritario, la presencia que tenía. En muchas ocasiones me maltrataba, cosa que yo no quiero ser así. Evito ser de ese modo. Me gusta que todos, mediante el respeto, podamos tener nuestra opinión y decir las cosas que tengamos para decir.

Pero bueno, también espero del otro lado que cosas básicas las puedan cumplir sin tener que estarles atrás, porque realmente se nos pasa. Por ejemplo, no sé, el hecho de tener que ir al aula: yo a veces veo que es la hora y que tienen que ir al aula y están charlando, y a mí no me gusta tener que ir a decirles “vayan al aula”. Son cosas que pueden generar un roce innecesario si cada uno cumple con las cosas que tiene que cumplir.

E: ¿Y el estilo de liderazgo del equipo directivo en sí?

R1: A veces XXX es más... quizá confrontativo. Dice las cosas de otra manera. Siempre con respeto, porque el objetivo de él es que todas las cosas vayan mejorando, pero bueno. Yo soy más tranquila, eso es mi personalidad y lo llevo a mi cargo. Él es más inquieto, siempre está dando vueltas.

E: ¿Siente que lleva adelante un liderazgo deseado?

R1: No, obviamente quisiera cambiar un montón de cosas. Pero yo este año particularmente... Primero que arranqué el año pasado estando sola. Arranqué como rectora, no tuve director de estudios, porque estuve desde mayo del 2022 hasta diciembre haciendo doble cargo. Todo recaía sobre mí.

Y este año, si bien somos dos personas, la verdad es que sentí un alivio importante con XXX al lado, porque realmente hacemos un buen equipo y estamos mucho en contacto, trabajamos juntos. Yo a veces siento que estamos detrás de todas las cosas que van pasando, que no podemos adelantarnos y organizar cosas con tiempo, porque la demanda es constante: padres que vienen sin tener reunión, se aparecen en el colegio; chicos que surgen con cosas y vienen y te llaman; desde recepción por cualquier cosa también nos están llamando. Entonces, siento constantemente que no tenemos tiempo. Y hay momentos donde lamentablemente es tarea extra. Nos quedamos tiempo extra. No es redituable.

E: ¿Qué rol tiene la comunicación en el vínculo que poseen ustedes como equipo directivo frente a los docentes?

R1: La comunicación es esencial. Lo que pasa es que a veces los medios por los que se arbitra la comunicación no sé cuán efectivos son, porque cada docente dice: “no, yo por WhatsApp no quiero”; otros dicen “el mail, no lo abro”. Entonces, uno termina teniendo que mandar cosas por los dos lados y avisar por WhatsApp.

Lamentablemente, me encantaría que pudiera ser personalmente con cada uno, pero a veces no nos dan ni el tiempo, no nos encontramos con los docentes. Me encantaría que hubiera más tiempo y una instancia de diálogo con los docentes,

pero bueno, no se estaría dando hoy en día.

Los docentes nos pueden escribir por e-mail, me mandan muchos mensajes por WhatsApp, pueden acercarse a la oficina y, cuando ven que estamos libres, pueden venir.

E: ¿Hay aspectos que se podrían optimizar en relación a cómo funciona la comunicación?

R1: Sí. Lo que pasa es que bueno, a veces también son controversiales los medios y la comunicación. Por ejemplo, un grupo abierto de WhatsApp: mientras sea de comunicación, está todo bien. Ahora, cuando se arma un debate que es innecesario, me parece que no corresponde. Me parece que la gente pierde la ubicación y el sentido del para qué están. De hecho, este año, por un par de situaciones, por un tiempo lo silencié. Lamentablemente, lo dejé abierto solo para que los directivos pudiéramos escribir, porque no es un lugar de debate.

E: El nuevo régimen académico contempla que los miembros de las instituciones educativas tiendan a trabajar cada vez más a partir de consensos, decisiones colegiadas y negociaciones. ¿Qué lugar tiene esto en el marco del liderazgo que ustedes ejercen sobre los docentes?

R1: El tema de la evaluación colegiada y la toma de decisiones en conjunto es también algo para replantearse, porque, por lo menos acá en la escuela, a diferencia de las escuelas de gestión estatal que tienen horas institucionales —eso es otro recurso, otro encuentro donde los docentes pueden compartir—, nosotros no tenemos un momento en el que podamos suspender las clases para juntarnos con el equipo docente y tomar decisiones.

Entonces lo tenemos que hacer a través del correo electrónico o por mensajes de WhatsApp. Este año, sí se llegó a hacer con los cambios de horarios: tuvimos un horario donde los tutores podían estar ahí, en conjunto con el psicopedagogo y

algún directivo, charlando sobre ciertas cosas. Pero no tenemos espacios ni recursos de tiempo para poder compartir.

E: ¿Entonces qué lugar tienen las miradas u opiniones de los docentes en las decisiones que ustedes toman como equipo directivo?

R1: A veces, sin ser en conjunto, porque no podemos hacer reuniones con todos los docentes, vamos consultando de forma privada, personal, con cada uno: qué opinan de ciertas temáticas o que nos den informes sobre algún caso particular. Siempre se tiene en cuenta lo que ellos dicen.

A veces, porque en realidad son quienes están frente al curso, entonces si tenemos que tomar una decisión, me parece que es importante tener en cuenta la mirada del docente.

R1 (continúa): Sí, se tiene en cuenta la opinión de los docentes. También las distintas improntas. Entonces pensamos, de acuerdo con los distintos docentes que tenemos en el plantel, si las propuestas que a nosotros nos van surgiendo son acordes al docente que tenemos.

E: En este sentido, ¿consideran que trabajan en los consensos como quisieran? ¿O consideran que hay cambios por implementar?

R1: Hay un montón de cosas que quisimos hacer, pero por distintas razones no hemos podido. Muchos proyectos se frenaron por falta de tiempo. A veces quisimos hacer determinadas cosas, y fueron surgiendo, a lo largo del año, distintas problemáticas que se fueron llevando nuestro tiempo y atención, y quedó relegado para el siguiente ciclo lectivo.

Hay veces que queremos hacer proyectos y sentimos que no nos acompañan los docentes.

E: En relación con el liderazgo que lleva adelante, ¿hay cosas que le gustaría cambiar?

R1: Sí. Me gustaría estar más en contacto con los docentes, tener otra llegada, que haya más acercamiento. Sé que hay un montón de cosas que se pueden hacer mejor y corregir.

E: ¿Cuál es el impedimento?

R1: El tiempo. La dinámica que tenemos, los horarios... Por ejemplo, cuando pienso en la directora de estudios anterior, ella se acercaba a los profesores cuando era el momento de subir al aula.

Ahora, me encuentro que en la mañana estoy yo sola anotando los partes, entonces no puedo ir yo a buscar a los docentes y saludarlos como quisiera.

Se dispone de menos tiempo y de menos personal. Yo pienso que muchas veces no se ve, pero estamos todos cubriendo espacios, porque quizá debería haber más personal, pero el colegio no puede cubrir esos cargos. Por ejemplo, estamos cubriendo las tardes o hay un preceptor, pero en ese caso están los alumnos solos, por eso es un tema.

E: ¿Qué rol tiene el aprendizaje en el liderazgo que ejercen como equipo directivo frente a los docentes?

R1: Yo creo que mucho tiene que ver con cada docente. Cada uno tiene abordajes distintos y puede ver resultados distintos en cada área. También entiendo que no todas las áreas pueden abordar todo de la misma manera. Hay dinámicas que en una materia se pueden implementar y en otras no.

Pero bueno, hay casos en los que surgen propuestas o resultados que son muy atractivos, donde veo que los chicos se involucran, que quieren hacer esas actividades, que toman el protagonismo del aprendizaje. Eso es lo que hoy en día estamos apuntando en educación: que los chicos puedan tener otra participación.

Hay docentes que lo logran. En otros casos, los docentes siguen siendo los protagonistas de las clases.

E: Frente a la situación detectada en relación con el equipo docente y su forma de trabajo, ¿cómo encaminan a los docentes hacia su visión pedagógica como equipo directivo?

R1: A veces estamos en un momento donde todos estamos muy susceptibles. Entonces no es fácil dialogar con una persona y que no se sienta ofendida. Yo creo que hoy en día, cuando uno quiere hacer un comentario desde un lugar sano, como una sugerencia, no todas las personas lo toman bien.

Siempre utilizamos el diálogo. Bueno, este año nos sacaron las EMI. Las EMI eran un buen momento —quizás no directamente— para compartir y destacar las cosas que se hicieron bien, que a otro docente le pueden servir.

E: En este aprendizaje, ¿cómo acompañan a los docentes hacia esta visión pedagógica que quieren para el colegio?

R1: Tratamos primero de hacer una bajada a todos. Después, individualmente, cuando hay alguien que necesita otra mirada, otro punto de vista, hacemos algo de manera individual: algún encuentro, algún mensaje...

E: ¿Qué rol tiene la motivación en el liderazgo que ejercen ustedes, como equipo directivo, frente a los docentes?

R1: Yo creo que se podría trabajar más. Es un año extraño. Yo creo que por lo que está aconteciendo a nivel país, en todo falta motivación: en los alumnos, en los docentes. Entonces habría que enfocarse un poco más y trabajarlo. Yo creo que hoy en día no lo estamos trabajando mucho.

E: ¿Cómo intentan motivar a los docentes con sus posibilidades?

R1: A mí me gusta felicitar cuando veo que algo funciona o cuando veo un buen resultado. Lo mismo cuando recibo un buen comentario de las familias.

Porque, dentro de todas las críticas que uno recibe cotidianamente, que te digan

algo lindo es una luz de esperanza dentro de tanta oscuridad.

Entonces, mediante comentarios positivos, a veces también aportándoles ideas sobre algo en sus prácticas...

E: ¿Cómo está caracterizado el acompañamiento que ustedes, como equipo directivo, realizan a su equipo docente?

R1: Primero, desde el diálogo. Charlas individuales, grupales, mensajes de WhatsApp, e-mails. Compartir conversaciones con un grupo, estando el docente también.

Cuando ellos vienen con algo que —lo que para un docente es un problema— no saben cómo resolver, tratamos de darles posibilidades para que elijan. No me gusta imponer algo, sino darles alternativas para que puedan resolver las cosas y aplicarlas a su grupo.

Nota metodológica:

Esta entrevista fue realizada en formato individual, de manera presencial y grabada con el consentimiento informado de la entrevistada. Posteriormente, fue transcrita de forma textual. La entrevistada fue identificada bajo el código R1 para preservar su anonimato, conforme a los criterios éticos establecidos en la presente investigación. La entrevista se incluye en los anexos como fuente primaria de información para el análisis cualitativo del trabajo.

Anexo D

Entrevista en profundidad a al Director de estudios (DE1) –Colegio 1

Modalidad: Entrevista presencial grabada con autorización y posteriormente transcrita.

Rol de la entrevistada: Director de Estudios

Código de identificación: DE1 – Colegio 1

E: ¿Desde cuándo forma parte de la institución?

DE1: 9 de marzo del 2011. Tengo 12 años.

E: ¿Cuál fue su trayectoria en este colegio?

DE1: Antes de tener la entrevista en este colegio, mi mujer estudió en este colegio. Egresé como preceptor y en el 2016 cambié a ser profesor y a partir del 2023 pasé a ser director de estudios.

Mi formación es Profesor de historia, tengo actualizaciones y postítulos.

Mayormente las formaciones son lo relevante en el momento, especialmente en el área de sociales.

E: ¿Cuál es la misión de la institución?

DE1: Ni bien entrás al colegio, antes de entrar tiene el lema y lo nombro cada vez que hago la entrega de diplomas. Y está bien escrito y todos los años lo digo: "Formar buenos hijos, buenos alumnos, buenos ciudadanos". Es una frase construida que se pega en la ventana.

Por los 12 años que tengo, la misión se basa en educar en familia.. Recibirlo en nivel

inicial, prepararlo en toda la alfabetización, en primaria y luego en la educación secundaria para que los chicos y las chicas salgan del colegio insertados para el mundo laboral y en una profundización académica. Esa es la misión del colegio. Y que sean buenas personas. El valor humano. En estos 12 años siempre que he transitado distintas gestiones, siempre se hizo hincapié en el valor humano. En las últimas gestiones, el aporte sobre la solidaridad, el valor humano, el acompañamiento en la trayectoria de los pibes y las pibas siempre se fue profundizando.

E: ¿Cuál considera que es la misión de su cargo como director de estudios?

DE1: Es difícil porque empecé este año. Todavía no tuve tiempo para repensar mi actuación, evaluar mi práctica. Todavía no tuve tiempo de analizar los objetivos trazados este, desde principio de año. No pude hacer una evaluación. Está en proceso de construcción.

No sé si también tengo bien clara cuál sería mi misión en ese dispositivo que tengo en el colegio, si alguien me dijo que tengo tal misión. La misión que voy construyendo en el día a día, mes a mes, es acompañar a los docentes, acompañar a los estudiantes sobre todo. Preceptores, auxiliares. Que el día a día funcione. Todavía no puedo decirte: “mi misión es esto, esto y esto”.

E: ¿Cuando fue nombrado en este cargo, le explicaron y le perfilaron hacia dónde iba el cargo?

DE1: Sí, en aquel entonces estaba el anterior rector que hoy en día es el apoderado legal. Él me comunicaba que a partir del ciclo lectivo del 2023, al ausentarse él, yo iba a estar acompañando a la rectora en lo que tiene que ver con las funciones de equipo de conducción. Sí, tal vez más oralmente. Desde ya, su retiro como rector implicó algunos comentarios tras haber observado sobre la función de algunos compañeros que tuvieron ese cargo. Después hice una etapa de ese intersticio de diciembre y febrero mientras trabajaba como profe y a la vez empezando a

prepararme para el cargo. Antes de que comience el ciclo lectivo. Aprovechando que era el ciclo de orientación y que no tenía tantos estudiantes para acompañar, en las horas libres siempre venía para tener el proceso de adaptación.

E: Al hablar de conducción, siempre aparece el concepto de liderazgo. Desde su perspectiva, ¿qué es ser un líder?

DE1: Desde mi perspectiva, considero que el líder tiene una capacidad de desarrollar diferentes mecanismos de acompañamiento hacia los que forman el gran equipo, en este caso los que son los docentes, los auxiliares y los no docentes. También compartiendo el liderazgo con los colegas en la conducción en los distintos niveles. Y a la vez, una de las características del liderazgo es supervisar que los objetivos que se fueron trazando se vayan cumpliendo en el corto y mediano plazo. Supervisar que las herramientas y dispositivos estén al alcance. Acompañar que estén esos dispositivos. Y después creo que las características del carismático son fundamentales.

E: ¿Siente que lleva adelante ese estilo de liderazgo deseado?

DE1: Siento que lo tengo. Considero que lo tengo. Por momentos sale bien, por momentos no sale tan bien. Tendría que ver la evaluación propiamente dicha para ver qué faltó, en qué falló la comunicación, en qué faltó profundizar.

E: ¿Qué siente que hace falta para que su liderazgo se lleve adelante de forma más óptima?

DE1: Este año lo tomo como de adaptación. Sé que el liderazgo está. Entonces lo que hace falta es pulirlo y tener más experiencia en el cargo, en las funciones y en el manejo del personal. Priorizar qué se puede hacer y qué no. Conformar más y mejores equipos de trabajo, en el cual las acciones no tengan que ser centralizadas y donde uno no tenga que estar en todas las tareas. Conversar, comunicarse más, descentralizar ciertos tipos de tareas y de trabajos.

E: ¿Qué impedimentos encuentra?

DE1: Falta de personal. No se puede estar en dos lugares a la vez. Experiencia, en base a lo que ya expliqué antes. Acompañamiento. Impedimentos que tienen que ver con infraestructura.

E: ¿A ustedes como directivos tienen alguien que les marca la misión?

D1: Por lo menos alguien que esté a mi alcance, no.

E: ¿Qué rol tiene la comunicación frente a los docentes desde su propio liderazgo o desde el liderazgo del equipo directivo?

DE1: Personalmente, no he encontrado un medio óptimo que sea favorable para poder encontrar los objetivos y que todo siga mejorando. Los dispositivos que usamos respecto de e-mail y WhatsApp no son tenidos en cuenta y hay que estar reiteradamente comunicando o personalmente. Entonces es como que todavía no encontré algo que sea eficiente en este tipo de comunicación. Se trata de encontrar en el equipo cuál es la mejor manera de comunicarnos.

E: El nuevo régimen académico contempla que los miembros de las instituciones educativas tienen que trabajar a partir de consensos, negociaciones y decisiones colegiadas. ¿Qué lugar tiene esto en el tipo de liderazgo que ustedes ejercen con su equipo de profesores?

DE1: Sí, trabajamos con el equipo de tutoría y a todo esto hay que sumar a un actor fundamental que es el psicopedagogo. El equipo de conducción seríamos la rectora, mi persona, pero también incorporamos al psicopedagogo para consensuar todas las decisiones. Las decisiones que se toman son consensuadas entre los integrantes del equipo de conducción, también son consensuadas con algunos docentes, sobre todo los que tienen una mayor antigüedad en el colegio. Son palabras tomadas en cuenta.

Pero con la implementación del nuevo régimen académico, esto de profesores por curso no lo hemos tenido. Es complicado el consenso en las escuelas privadas por los recursos humanos y sobre todo los recursos económicos.

E: En relación al equipo docente, ¿qué opina sobre las debilidades que puede tener este equipo frente a su misión como líder y a la misión institucional?

DE1: El equipo docente está desgastado. Se lo nota cansado. Estas nuevas modificaciones no son tenidas en cuenta. A la gran mayoría le hace falta capacitarse en nuevas formas de dar clases, en las nuevas formas de entender al sujeto que están educando, aprender a trabajar en equipo, no solo para enseñar a los alumnos sino también para trabajar con otros docentes. Que las materias y el aula no son propiedad del docente, sino que tienen que tener información sobre las características del curso, qué debilidades y qué fortalezas tiene, que haya una mayor personalización del docente con sus estudiantes para poder así también tener un mayor abordaje de cómo trabajar en equipo con otros docentes. Mayoritariamente voy por ese lado. La capacitación docente no solamente por el lado de las nuevas herramientas de tecnología, sino también sobre otro tipo de pedagogía.

E: Tomando en cuenta los recursos con los que cuenta, ¿cuál es la forma de abordar estas necesidades de aprendizaje o error?

D1: Más que nada hablo como docente mismo. No como equipo ni liderazgo porque no he tenido este año situaciones de tener que abordar respecto de un docente. Más allá de una planilla, de algo que tengan en cuenta algo particular. No he tenido hechos o acontecimientos para explicar el modus operandi. Sí les hago comentarios sobre cómo hacer algo.

E: Al momento de planificar, decidir o proyectar, ¿los miembros del equipo directivo tienen integración entre los puntos de vista para tomar las decisiones?

DE1: Sí. La rectora y yo incluso compartimos oficina. Estamos en constante diálogo. Consensuamos muchas veces. Sobre todo en mi caso, porque hay un rol protagónico que está por encima de mí. Las decisiones finales o puntuales en las organizaciones terminan siendo decisiones autorizadas por ella. Hay cosas que tienen que ver con la organización y el día a día que se ponen de manifiesto no solamente por compartir el mismo espacio. Si lo sumamos a Martín, constantemente estamos dialogando. Lo que va pasando, tomamos en cuenta las opiniones de cada uno. Tratamos de tener una mirada homogénea y respetar la decisión definitiva de la autoridad máxima.

Parte II

E: ¿Hay participación de los docentes en decisiones que deben tomar ustedes como equipo directivo pero que también atañen a los docentes?

DE1: Sí, participan los docentes. Antes de llegar a tratarlo entre los tres, cada uno ha interactuado con los docentes. Antes de tener la charla del equipo, cada uno ha tenido charlas con parte del gran equipo: alumnos, familiares.

E: ¿Hay algo que queda por implementar al respecto de este tema?

DE1: Todavía no te sabría decir.

E: ¿Cómo fomenta el trabajo en equipo entre los docentes y con el equipo directivo?

DE1: Estoy pensando en relación a mis años como docente. La propuesta siempre es bastante vertical. La sugerencia viene desde arriba para implementar siempre las mismas tareas. Si el equipo no convoca a los docentes a trabajar ciertas temáticas, es poco probable que los docentes lo hagan.

El trabajo en equipo no es horizontal. Si no se pide que se hagan, no se hace. Entonces habría que trabajar los logros que tiene el trabajo en equipo, sobre todo las producciones de los estudiantes, para que lo puedan llegar a hacer por su

cuenta.

El trabajo en equipo es algo que hay que profundizar o trabajarlo. Considero que es algo escaso, parcial el trabajo en equipo docente a la hora de hacer trabajos, proyectos y a la hora de hacer algo interareal. Que pudiera haber trabajo en equipo también en asistencia mutua entre docentes frente a distintas situaciones.

Parte III

E: ¿Qué rol tiene la motivación en el tipo de liderazgo que ejerce?

DE1: Algo que voy notando con el paso de los años es que hay una falta de motivación por parte de los estudiantes. Los docentes están desgastados. No tienen motivación a la hora de implementar innovaciones. No sé si tiene que ver con las modificaciones año tras año o a la zona de confort.

E: Desde su lugar de líder, con las herramientas que tenés, ¿cómo motiva a los docentes en el día a día?

DE1: No veo nada. Las cosas que se viven haciendo, no sé si tiene que ver con alguna intervención negativa o positiva para realizar las cosas. Me parece que se hicieron igual porque tenía que hacerse.

Económicamente no puedo. Carismáticamente siento que no lo es, porque veo que después de la interacción en XXX vi que los docentes encontraron placer en lo que hicieron, pero no siento que es un aspecto que lo haya fomentado yo. De hecho, fui el partícipe de acompañar, de estar, de darles los recursos, de ofrecerles ayuda del cuerpo, de armar los stands, como una gran rueda de auxilio. Quedará para definir en otro tiempo.

E: ¿Qué aspectos de su liderazgo considera que se pueden fortalecer?

DE1: El acompañamiento.

La comunicación.

Se tienen que fortalecer las pautas de trabajo.

Los objetivos trazados.

Nota: La presente transcripción corresponde a una entrevista realizada a D1, Director de Estudios de una institución educativa secundaria privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrevista fue realizada en el marco de un trabajo de investigación cualitativa sobre liderazgo directivo y clima organizacional escolar. Fue grabada con consentimiento del entrevistado y posteriormente transcrita de manera textual, respetando el registro oral.

Anexo E

Entrevista en profundidad a Rector (R2) del Colegio 2 –reconstrucción a partir de notas de campo

La siguiente reconstrucción corresponde a una entrevista realizada en el marco de esta investigación a un directivo de una escuela secundaria de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por solicitud expresa del entrevistado, no se autorizó la grabación del encuentro, por lo que el registro se realizó mediante notas extensas tomadas durante el desarrollo de la entrevista.

La información que se presenta a continuación fue organizada en bloques temáticos, respetando la estructura discursiva del entrevistado y procurando mantener la fidelidad de sus ideas, expresiones y posicionamientos. Se ha resguardado su identidad mediante la asignación de un código alfanumérico.

Modalidad: Entrevista presencial sin autorización para grabar, registrada con notas extensas de campo.

Rol del entrevistado: Rector

Código de identificación: R2 – Colegio 2

Trayectoria institucional

El entrevistado se presenta como exalumno del instituto. Su recorrido institucional fue progresivo: preceptor, bibliotecario, profesor, director de estudios y, desde 1986, rector. En cuanto a su formación académica, menciona tener un doctorado en Derecho, títulos de grado en Ciencias Jurídicas y estudios en el extranjero.

Misión institucional y visión

Declara que la misión de la institución es "utilizar la escuela como instrumento de cambio de la realidad social argentina con miras a un progreso". En su discurso

aparece una fuerte crítica a las políticas educativas de los gobiernos populistas, a los que responsabiliza de un “embrutecimiento argentino”.

Se posiciona como garante de las metas educativas institucionales y considera que su rol en la gestión es “evitar que se pierda el rumbo”, dado que —según él— existen “enemigos del aprendizaje”, entre ellos menciona:

- Las políticas educativas oficiales.
- La claudicación de padres e hijos.
- La falta de retorno educativo.

Menciona que los valores que se promueven desde su conducción son:

- Autonomía
- Responsabilidad
- Construcción

Concepción del liderazgo

Distingue entre un liderazgo impuesto por el sistema institucional y otro elegido “semidemocráticamente”. Señala que su caso corresponde al primero. Define su liderazgo como directivo, basado en autoridad y claridad discursiva:

“Mi autoridad hacia mis dirigidos está basada en sus propias convicciones y en la claridad del discurso. En ese sentido, nadie tiene dudas de lo que yo pienso”.

Considera que el liderazgo implica guiar al personal docente y no docente hacia la concreción del objetivo institucional. Para él, la peor característica de un líder es ser

“pusilánime”, y admite como debilidad propia su “poca paciencia y escasa tolerancia al error”.

Estilo de liderazgo y comunicación

Su estilo de liderazgo se apoya en el lenguaje como herramienta para crear realidades. Define la comunicación como “sincera, clara y abierta al retorno”, y sostiene que el problema de la comprensión se resuelve “a partir del diálogo”.

Reflexiona sobre la naturaleza humana del trabajo docente:

“No trabajamos en una fábrica de ladrillos, trabajamos con seres humanos”.

Menciona que el colegio tiene “una mirada constructivista”. En tanto que:

“El lenguaje crea realidades por lo que es fundamental el diálogo en cualquier tipo de liderazgo”. Describe además que “Debe ser sincero y claro.”

“Hay que tener apertura a la respuesta. Porque no es lo mismo lo que yo digo que lo que el otro escucha. ¿Cómo solucionar ese problema? A partir del diálogo y retorno”.

En cuanto a la gestión en la comunicación explica que es “distinta y variable”. Reflexiona sobre la naturaleza humana del trabajo docente: “No trabajamos en una fábrica de ladrillos, trabajamos con seres humanos. Trabajamos con seres humanos”

Además reconoce que “siempre se puede mejorar” la comunicación.

En relación con la cultura institucional, menciona que en la escuela “se venera a Sarmiento” y cita una de sus frases para fundamentar su postura:

“Los pueblos tienen los gobernadores que se merecen”.

Obstáculo al ejercer el liderazgo.

Expresa que se encuentra con algunos “docentes conservadores por naturaleza”, agrega que “lo más difícil es que se abran al cambio y sean factores del cambio”

Acompañamiento del aprendizaje docente

Manifiesta que acompaña a los docentes a través de las EMI (Espacios de Mejora Institucional), donde expone su mirada pedagógica y ofrece ejemplos claros.

Reconoce que una de las mayores dificultades de la docencia es transmitir a los estudiantes la utilidad del conocimiento:

“Si el profesor no es capaz de enseñarle para qué le va a servir un conocimiento, no hay aprendizaje. Y si no son capaces de eso, no lo enseñen”.

Considera que el aprendizaje debe llevarse “sin claudicar a los principios directivos y de regímenes”. Por eso, resalta la importancia del intercambio de conocimientos entre docentes para analizar el “distinto resultado que tienen las metodologías.”

Motivación docente

Considera que en el contexto actual no es posible pensar en motivación económica. Por ello, apuesta a la motivación social y vocacional, vinculada con la satisfacción personal:

“Se motiva a los docentes conversando con ellos. A través del diálogo. ¿Por qué soy profesor? ¿Qué espero? Es decir, conectándolos con su vocación”.

Participación y consensos

Sostiene que el diálogo con los docentes y las familias es clave para alcanzar acuerdos pedagógicos. A través de lo que denomina “contrato educativo”, se

consensúan objetivos, metodologías y marcos de acción. Reafirma que se otorga libertad metodológica a los docentes, pero que se vigila el cumplimiento de valores institucionales:

- Respeto
- Cultura
- Conocimiento
- Cuidado

Anexo F

Entrevista en profundidad a Directora de Estudios (DE2) del colegio 2

Modalidad: Entrevista presencial grabada con autorización y posteriormente transcrita.

Rol de la entrevistada: Directora de Estudios

Código de identificación: DE 2 – Colegio 2

E: ¿Cuántos años llevás trabajando en esta institución?

DE2: Desde el 2017. Empecé en el equipo de orientación escolar como psicóloga del Secundario. Después, el que era director de estudios tomó una licencia y me propusieron hacer una suplencia. Hice la formación pedagógica del nivel porque la licencia se empezó a extender. Este señor lo que decidió fue presentar una denuncia condicionada hasta que le saliera la jubilación, porque ya presentó la jubilación. Se jubiló y quedé ahora como titular. Antes era suplente. En el cargo directivo estoy desde el 2019. Un año, y me agarró la pandemia.

E: En el marco de la misión institucional, ¿cuál considera que es la misión de su gestión?

DE2: La misión del cargo es, bueno, un cargo de articulación entre familia, directivos y alumnos. Basados en una gestión que tenga que ver mucho con la comunicación y el diálogo. Con una mirada para la construcción para la paz. Todo se puede construir desde el diálogo. Obviamente tiene que haber una estructura y un marco sólidos. Que sea bien sólido y conversable. Es: “Vení, planteame y después vemos cómo lo solucionamos”. Desde ahí se va construyendo el cambio y el sentido institucional.

E: Desde su perspectiva, ¿qué es ser un líder?

DE2: Es alguien que puede conducir y recibir los aportes de todo el equipo, y organizarnos para darle viabilidad y para darle inclusión.

E: ¿Cómo caracteriza el estilo de liderazgo que ejerce frente a su equipo de docentes?

DE2: Lo que pasa es que nosotros somos un equipo directivo. No soy yo. El equipo directivo es el rector y la directora de estudios. Él es abogado y yo psicóloga, son dos perfiles distintos pero que nos complementamos. Entonces, tratamos de complementar estas dos miradas para dar una mirada global más abarcativa. Como equipo directivo tratamos de complementar estas dos miradas desde esta necesidad de la estructura y un marco de contención para el trabajo de los docentes y los alumnos en el encuadre institucional, con una mirada más global, abarcativa, contenedora e inclusiva.

E: Como directora de estudios, ¿cómo lidera el trabajo de los docentes?

DE2: Dentro del marco institucional, hay una mirada en dejar que el docente proponga las actividades que quiere hacer. Me parece que el docente se tiene que sentir cómodo con el planteo que va a hacer de la materia. Por ejemplo, hay una currícula muy amplia. Elegí el tema en el que te sientas más de acuerdo con el grupo y que es importante que el alumno sepa. Si uno no sabe para qué va a enseñar el tema de una materia, bueno, no lo enseñes. Tiene que haber un compromiso. Y eso es personal, tiene que conversar después con los directivos. Fomentamos el trabajo por proyectos donde hay un compromiso y un accionar preponderante de los alumnos en cuanto a la construcción del conocimiento. Que los docentes propongan actividades, coordinen las interáreas, que puedan trabajar con otros docentes o con otros cursos.

E: ¿Cuál sería el abordaje frente al error o a un docente que se sale de los lineamientos institucionales?

DE2: El abogado es el rector (risas). Yo soy directora de estudios. Siempre voy a tratar desde el diálogo. Señalar la situación, buscar una mirada comprensiva de la situación. Es importante el límite, porque me parece que es importante que cada uno del equipo docente y los integrantes del colegio estemos alineados con esta misión. Si no está alineado a la misión, no hay mucho para trabajar con el docente. Hay miradas distintas que se pueden sumar, que se pueden revisar. Ahí sí es un trabajo más compartido con el rector. Siempre con el docente que revise esa mirada o de incluir la propuesta en lo que estamos haciendo.

E: ¿Fue nombrada en su cargo por el rector/representante legal?

DE: Sí, así es.

E: ¿Usted siente que, en relación al estilo de liderazgo que ejerce, puede actuar como desearía o se ve limitada?

DE: Me parece que toda estructura implica límites. El marco que da el colegio, que tiene una mirada tradicional sobre algunas cosas, a veces limita. Pero el límite es necesario. A veces también hay una cuestión de recursos edilicios. Pero el hecho educativo se da en el aula. Para una situación de aprendizaje, no hace falta todo lo que uno piensa que hace falta. A veces menos es más.

E: ¿Qué rol tiene la comunicación en su vínculo con los docentes como miembro del equipo directivo?

DE: Es fundamental la comunicación. Siempre hay cosas para mejorar. Por ejemplo, la interpretación que hace cada docente de una directiva que damos. De alguna situación que nosotros decimos que se resuelve de una manera. La interpretación que hace cada docente es distinta. Por eso hay que revisar individualmente. Está lo que uno baja como consigna de trabajo, lo que interpreta el docente y lo que el docente baja al alumno. Por ahí llega un padre que dice que el hijo le dijo, que el docente le dijo y que el directivo le dijo al docente. Nosotros hacemos reuniones bimestrales. Siempre hay para mejorar. Es difícil abarcar todos los niveles. Tenés que

hablar con los docentes, comunicarlo a las familias. Son tantos los canales que se abren... pero es difícil abarcar a todos. Hay una reunión de docentes y dicen: "Ay, a mí no me llegó el e-mail". "No lo mandé por un grupo de WhatsApp en el que estamos todos." A veces tenés que estar por el e-mail, por el WhatsApp. Lo que a mí me queda asentado es la firma. Lamentablemente volvés a eso. A veces la tecnología termina enredando cosas. Tenés que hacerlo por escrito y pedir que se notifiquen por escrito. Pero por ahí mandaste por WhatsApp algo importante pero no lo vieron. Por eso pedimos que se comuniquen por escrito.

E: ¿Los docentes tienen acceso a preguntar, acercarse respecto de sus dudas?

DE: Por supuesto. Se hacen reuniones por personal también y ahí se pueden plantear cosas que preocupan. Se hablan generalidades de cada curso, de los alumnos, cómo abordarlo con el gabinete. Hay cosas que son bajadas y otras que son conversables. Es muy enriquecedor el intercambio que se genera.

E: El nuevo régimen académico implica que los miembros de las instituciones educativas trabajen de forma colegiada. ¿Qué lugar y qué tipo de abordaje tienen estos consensos en el marco de su liderazgo?

DE2: Nosotros hacemos mucho seguimiento de los alumnos. Tratamos de que el ciclo básico tenga a los mismos docentes en las materias troncales, y también en las que se pueda en tercer, cuarto y quinto, para dar continuidad al trabajo. El seguimiento es permanente, hay diálogo permanente con los docentes. Compartimos experiencias: "a mí me funciona esto con tal grupo". El pasaje de información entre profesores también, en cuanto a contenidos, desempeño, etc.

Después de la pandemia, por ejemplo, hubo alumnos que tenían cuatro materias troncales desaprobadas. En reunión con docentes se decidió que repitieran, aunque la indicación general era que pasen todos. Pero por el seguimiento que se hace, decidimos que no era favorable académicamente que continuaran en cursos superiores. Si no aprendieron en los años anteriores, se les iba a acumular todo. A

nosotros nos importa que los alumnos salgan con los conocimientos necesarios para enfrentar la universidad sin dificultad. Vemos que van a la UBA y no se sienten preparados. No los estamos preparando si somos tan condescendientes. Hay que ser justos. Tratamos de tomar las decisiones en forma conjunta.

E: ¿Qué aspectos cree que podrían fortalecerse del equipo docente?

DE2: Tenemos un equipo docente excelente. El compromiso es altísimo. Pero también influye la carga horaria: en secundario muchos docentes vienen pocas horas y después van de un colegio a otro. Entonces, no logran integrarse tanto. Cada colegio tiene un marco distinto y una interpretación distinta de la normativa. A veces es difícil que esos docentes se consustancien con la misión institucional. Hay que acompañarlos, buscar espacios de encuentro. Los que tienen mayor carga horaria están muy comprometidos. Nos sentamos juntos a pensar propuestas, no hay separación entre “directivos” y “docentes”. Después hay otros docentes que no reciben esto de la misma manera, pero tiene que ver con cómo está armado el sistema de secundaria, donde los docentes rotan y no están todo el día. Es difícil conversar con ellos fuera del horario de clase. Además, no hay “hora libre” real: todo implica tiempo extra que el docente tiene que poner.

E: ¿Cómo es el trabajo entre equipo directivo y docentes al momento de planificar o decidir?

DE2: Se tiene en cuenta la mirada del docente, pero la decisión es del equipo directivo. Puede pasar que no le guste la decisión, pero ahí uno asume la responsabilidad. Un equipo directivo que puede asumir decisiones en momentos de disenso también está marcando el camino y el encuadre.

E: ¿Qué aspectos considera que puede fortalecer en su liderazgo?

DE2: Lo que te decía: sola no soy una buena líder, porque tiendo mucho al consenso. A veces eso te enreda a la hora de tomar decisiones. Lo importante es

que hay un equipo. Con el rector me entiendo, podemos coincidir o no, pero se toman las decisiones en conjunto. Poner límites muchas veces viene de la mano de él, con su experiencia. Se formó en este colegio, tiene años de rector. Tiene una mirada más allá de la inmediatez. Contiene al equipo docente. Lo que te pueden decir los docentes es: “No estoy de acuerdo con tal cosa, me gustaría que la escuela tenga tal mejora edilicia... pero nos sentimos respaldados por el equipo directivo”. Podemos tomar decisiones con libertad, y eso genera un clima de trabajo agradable. No hay problemas de disciplina. Se cita a los padres, se conversa. Eso es una ventaja que tenemos: cuando docentes vienen de otros colegios nos dicen que allá no se puede dar clase. Que les dicen “dales un trabajo práctico y aprobá”. Acá no. Acá, si el alumno no sabe, se pone el límite. Porque educar es nuestro compromiso. Acompañar, contener, sí. Pero no podemos hacernos los distraídos. Si no construyó el conocimiento, lo perjudicamos. Ese compromiso está muy presente. El equipo docente lo ve. Yo recibo comentarios como: “Nos sentimos respaldados”. Pero ya te digo, sola no lo podría hacer. Por eso hablo desde el liderazgo compartido.

E: ¿Qué rol tiene el aprendizaje desde su perspectiva como miembro del equipo directivo?

DE2: Es fundamental. Un docente que quiere formarse, que busca nuevas herramientas, que está abierto a lo nuevo... eso hoy es clave. Todo es dinámico. Hay que aggiornarse a la realidad social y a los adolescentes de hoy. Pero no hay tiempo ni presupuesto. Me gustaría que el Ministerio nos mandara formación obligatoria. Que en las EMI nos manden capacitadores. Nosotros sí queremos invitar a alguien, hay que pagar, y no tenemos recursos. Desde el Gobierno de la Ciudad me anoté muchas veces a cursos para directivos, pero los cupos son para escuelas estatales. Para privadas, no. La mejora continua es necesaria y no está garantizada.

E: ¿Cómo acompaña usted, como líder, el proceso de fortalecimiento docente frente a estos cambios?

DE2: El nuevo régimen académico dio más poder a los colegios para interpretar y decidir. Pero eso nos deja expuestos. El padre viene a reclamarme a mí. Entonces, más que nunca, las decisiones deben ser fundamentadas por el cuerpo docente, con respaldo del equipo directivo. Tiene que haber trabajo colaborativo.

E: ¿Qué ocurre con los docentes que se están adaptando a nuevas herramientas y modalidades?

DE2: Los docentes con más años de experiencia tienen ciertas rutinas, por inercia, y les cuesta salir de eso. Pero con diálogo y trabajo en equipo lo van asumiendo. Al principio cuesta, pero después ven los beneficios. Lo mismo pasó con la pandemia. Terminamos todos dando clases virtuales, aprendiendo herramientas. En las reuniones por Zoom nos compartíamos recursos. Las profesoras universitarias eran las que se tomaban el trabajo de conectarse antes de su clase para chequear con cada alumno el audio, el entorno. Entendían que estaban solos en casa.

La tecnología a veces ayuda y a veces entorpece. Con los alumnos pasa lo mismo. Pero se va incorporando lo nuevo. Los docentes más antiguos tienen más resistencia, los más nuevos son más flexibles.

E: ¿Qué importancia le da a la motivación docente?

DE2: Es muy importante, pero difícil de lograr en la realidad. Hay mucho desgaste. Se les exige muchísimo. Cada vez más planillas, más classroom, más cosas. Y no hay retribución. El docente se desgasta. La motivación a veces nos excede.

E: ¿Desde su liderazgo, cómo motivan a los docentes?

DE2: Desde nuestro lugar, tratamos de brindar contención. Que el docente se sienta respaldado por el colegio, que sepa que sus decisiones no las toma solo. Hoy el docente queda más expuesto: “¿a quién apruebo o desapruebo?” Entonces tiene que haber un cuerpo directivo que respalde. Que lo cuide. Esa es la motivación: que

quiera seguir trabajando con libertad, que sienta que vale la pena. Por ejemplo, recién hace un año se reconoció el trabajo de una docente que se encargó de prácticas laborales, hizo convenios con empresas... trabajó un montón. Pero a veces el sistema es cruel.

El rol directivo también es muy complejo. Conozco directivos que terminan con problemas de salud. Es un cargo que necesita respaldo. Uno recibe directivas nuevas todo el tiempo y tiene que adaptar eso al equipo, acompañar. Pero no siempre se recibe acompañamiento. Uno hace lo que puede.

Nota: La presente entrevista fue realizada con consentimiento informado. Se preserva la identidad de la entrevistada mediante un código, y su contenido se transcribe en forma completa, sin alteraciones, con fines exclusivamente académicos.

Anexo G

Encuesta para recopilar la percepción docente

Estimado equipo docente:

Agradezco de antemano su participación en esta actividad.

Mi nombre es Katia Cuesta, soy egresada de la Maestría en Dirección de Instituciones Educativas de la Universidad del Salvador.

La siguiente encuesta es parte del trabajo de campo de mi tesis sobre "Estilos de liderazgo de los equipos directivos, la percepción de los docentes de este y su impacto en el clima institucional" en Colegios de Nivel Medio de Gestión Privada de la Comuna 6 y 14.

Para tener en cuenta:

- Todas las afirmaciones de cada apartado cuentan con opciones que responden a la frecuencia desde la cual percibe o ha percibido distintas situaciones únicamente dentro de la Institución Educativa desde la cual ha sido compartida esta encuesta.
- Su participación es totalmente anónima y los datos que provea representan recursos valiosos para construir interpretaciones y herramientas en la temática que se aborda dentro de la gestión educativa.

1. ¿En qué franja etaria se encuentra? *

- Tengo entre 20 y 29 años
- Tengo entre 30 y 42 años
- Tengo entre 43 y 54 años
- Tengo entre 55 y 70 años

2. Conozco la visión del equipo directivo porque se encargan de transmitir el rumbo que quieren para la Institución, a partir de las ideas que expresan y sus iniciativas.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

3. Sé que tengo espacios habilitados de escucha y diálogo frente a distintas situaciones emergentes.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

4. Sé que tengo los canales de diálogo habilitados, pero es un aspecto que habría que optimizar.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

5. Los directivos mayormente se comunican conmigo para darme instrucciones, comentarme cambios o señalarme un error.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

6. Me siento acompañado/a por el equipo directivo porque, constantemente, se involucran en el trabajo del cuerpo docente.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

7. El equipo directivo evita intervenir en el entorno y trabajo del cuerpo docente, excepto cuando no se consiguen los objetivos.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo

- Algunas veces
- Nunca

8. Frente a los cambios, el equipo directivo se preocupa debidamente de formar y acompañar a quienes lo necesitan.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

9. Los directivos están dispuestos resolver los problemas, es accesible plantearles consultas cuando surge uno.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

10. Los directivos tienen mucha interacción con los docentes, por eso conocen mi forma de trabajar en el aula.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

11. El equipo directivo me controla y sé que cuando algo no sale como se espera, esto tiene repercusiones para mí.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

12. Cuando surge un conflicto, sé que el equipo directivo se preocupa por el cuerpo docente. Conoce a cada miembro.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

13. Las decisiones que impactan en el aula, a nivel pedagógico, las toman entre los directivos y no se contempla debidamente mi opinión.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

14. Me expreso con cautela cuando los directivos preguntan mi opinión antes de tomar una decisión, porque sé que me escuchan hasta cierto límite.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

15. Cuando quiero expresar mis ideas, lo hago sin reservas porque la mayoría de las veces puedo comunicarlo y tener la posibilidad de negociación/ construcción de consensos o ideas colegiadas que me resultan satisfactorias.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

16. El equipo directivo espera que las cosas se hagan a su modo, caso contrario recibo una observación sobre el hecho particular.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

17. Hay integración y trabajo en equipo entre los docentes porque el equipo directivo lo fomenta.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

18. Los directivos se manifiestan abiertos a recibir mi participación en distintos aspectos de la institución, pero esta es asignada por ellos y responde a los límites que me establecen.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

19. El equipo directivo reconoce mi trabajo y esfuerzo. Me lo hace notar en distintos momentos.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

20. El equipo directivo promueve mi trabajo de acuerdo a los objetivos, recordándome que si no se cumplen, pueden haber observaciones al respecto.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

21. El equipo directivo potencia mi motivación para alcanzar el éxito a partir sus acciones, entusiasmo y apoyo.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

22. La forma de trabajo del equipo directivo me motiva a participar en las diversas propuestas.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

23. La forma en la que el equipo directivo lidera me inspira a realizar, lo mejor que puedo, mi trabajo y a tratar siempre de seguir aprendiendo.

- Todo el tiempo
- La mayoría del tiempo
- Algunas veces
- Nunca

Anexo H

Organigrama del Colegio 1

Anexo I

Organigrama Colegio 2

